

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Entwicklungs- und förderorientiertes Arbeiten auf der Kindergartenstufe mit themengebundenen Karteikarten im mathematischen Bereich

eingereicht von: Laura Senn

Begleitung: Annette Koechlin

Datum der Abgabe: 25.06.2017

Abstract

Aus der Theorie zu der mathematischen Kompetenzentwicklung, insbesondere aus der der Zählkompetenz, in Verbindung mit dem *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015) und vier ausgewählten Mathematiklehrmitteln wird mit dieser Arbeit ein Produkt entwickelt. *TheMathe* (kurz für: Thema Mathematik) Karteikarten sind eine Verbindung bereits bestehender Mathematiklehrmittel für die Kindergartenstufe. Entwicklungsentsprechend auf Karteikarten zusammengefasst und förderorientiert zu benutzen, sollen sie den beruflichen Alltag und den Austausch der Kindergartenlehrpersonen und den der Förderlehrpersonen in ihrer Zusammenarbeit unterstützen. Theoretisch unterstützt, kann ein Protokoll zur Förderübersicht benutzt werden und ist für alle beteiligten Lehrpersonen einsehbar.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen beteiligten Personen herzlich bedanken. Danke Annette, für die Begleitung dieser Arbeit und die Beantwortung meiner Fragen oder Bedenken. Danke meinen Teamkolleginnen, welche mich in der Entwicklung des Produkts unterstützt haben und Verständnis für meine private Auslastung hatten. Danke meiner Familie, welche mich in den letzten Monaten sehr entlastet, unterstützt und viele Stunden für die Betreuung von Leo und das Gegenlesen meiner Arbeit zur Verfügung gestellt hat.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	1
1.1 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	2
1.1.2 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL AUS HEILPÄDAGOGISCHER SICHT	2
1.1.3 ZIELSETZUNGEN	3
1.1.4 FRAGESTELLUNGEN	4
1.1.5 AUFBAU DER ARBEIT	4
2. DIE MATHEMATISCHE KOMPETENZENTWICKLUNG	5
2.1 MATHEMATIK	5
2.2 MATHEMATISCHE BASISKOMPETENZEN	6
2.3 MATHEMATISCHE KOMPETENZENTWICKLUNG	9
2.3.1 ZAHLASPEKTE	9
2.3.2 ENTWICKLUNG DES ZAHLBEGRIFFS	10
2.3.3 ENTWICKLUNG DER ZÄHLKOMPETENZ	11
2.3.4 SCHWIERIGKEITEN UND FÖRDERUNGSANSÄTZE	16
2.4 ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG FÜR DEN UNTERRICHT	20
2.5 VERKNÜPFUNG MIT DEM LEHRPLAN 21	21
2.6 ERKENNTNISSE FÜR DEN MATHEMATIKUNTERRICHT IM KINDERGARTEN	23
3. BESTEHENDE LEHRMITTEL	25
3.1 PRÜFUNG BEREITS BESTEHENDER LEHRMITTEL	25
3.1.1 DAS ZAHLENBUCH UND DAS KLEINE ZAHLENBUCH	27
3.1.2 KINDER BEGEGNEN MATHEMATIK	31
3.1.3 MATHELINO	34
3.2 ERKENNTNISSE IM HINBLICK AUF DAS ZU ENTWICKELNDE PRODUKT	37
4. DAS PRODUKT	39
4.1 DIE PLANUNG DER PRODUKTENTWICKLUNG	39
4.2 ÜBERLEGUNGEN UND ANALYSE	40
4.3 ÜBERLEGUNGEN UND ENTWURF	43
4.3.1 ENTWURF KARTEIKARTEN	44
4.3.2 ENTWURF DES KOMMENTARS FÜR LEHRPERSONEN	47
4.3.3 ENTWURF DES PROTOKOLLS	47
4.3.4 BEURTEILUNG AUS DER PRAXIS	48
4.4 UMSETZUNG	50
4.4.1 KARTEIKARTEN	50
4.4.2 KOMMENTAR FÜR LEHRPERSONEN	52
4.4.3 PROTOKOLL	53

5. EVALUATION	54
5.1 DISKUSSION DES AKTUELLEN STANDES	54
5.2 RÜCKBLICK UND REFLEXION	57
5.1.1 ALLGEMEIN	57
5.1.2 THEORIEAUFARBEITUNG UND BEZUG ZUM LEHRPLAN 21	58
5.1.3 ÜBERPRÜFUNG BESTEHENDER LEHRMITTEL	59
5.1.4 DIE PRODUKTPLANUNG UND DAS PRODUKT	60
5.3 ZUSAMMENFASSUNG	62
5.3 AUSBLICK	62
QUELLENVERZEICHNIS	64
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	64
TABELLENVERZEICHNIS	64
LITERATURVERZEICHNIS	65
ANHANG	67
I LEHRPLAN 21	67
II RELEVANTE INHALTE DER LEHRMITTEL	68
DAS ZAHLENBUCH UND DAS KLEINE ZAHLENBUCH	68
KINDER BEGEGNEN MATHEMATIK	69
MATHELINO	70
III ÜBERSICHT ENTWICKLUNG/ LEHRMITTEL	72
IV DAS PRODUKT	73
ENTWURF BEGLEITBRIEF	73
ENTWURF KOMMENTAR FÜR LEHRPERSONEN	74
ENTWURF PROTOKOLL	75
ENTWURF KARTEIKARTEN	76
UMSETZUNG KOMMENTAR FÜR LEHRPERSONEN	81
UMSETZUNG PROTOKOLL	82
UMSETZUNG KARTEIKARTEN	83

1. Einleitung

Seit meinem Abschluss an der *Pädagogischen Hochschule Solothurn* arbeite ich als Kindergartenlehrperson. Ich habe verschiedene Stellen innegehabt und bin jetzt seit bald fünf Jahren in einem Kindergarten in Solothurn tätig. Bis vor Kurzem als Klassenlehrperson und Heilpädagogin, jetzt als Heilpädagogin. Ich habe viel erlebt, erfahren und ausprobiert und bin immer wieder auf dieselbe Thematik gestossen: Die Förderung der Kinder, welche in ihrer Entwicklung und in ihrem Können noch Unterstützung brauchen. Als Klassenlehrperson fehlten mir häufig die Zeit und die Energie, mich auf einzelne Kinder zu konzentrieren und als Heilpädagogin fühlte ich mich noch zu wenig bewandt. Um in der Thematik an Sicherheit zu gewinnen, entschied ich mich dazu, die *Hochschule für Heilpädagogik Zürich* zu besuchen. Rückblickend auf die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin habe ich viele Erfahrungen und viel Wissen um das heilpädagogische Arbeiten gewinnen können. Trotzdem fühlte ich mich noch immer als Klassenlehrperson und somit verantwortlich für die ganze Klasse. Auch wenn ich im Kindergarten als Heilpädagogin anwesend war, konnte ich mich nicht immer aus dem Verantwortlichkeitsgefühl zurückziehen.

Meine berufliche Situation hat sich nun aber geändert. Durch den Mutterschaftsurlaub ab Sommer 2016, wurde ich im Januar 2017 neu angestellt. Ich habe nun ein Pensum als schulische Heilpädagogin übernommen, welches je vier Lektionen in zwei Kindergärten beinhaltet. Somit bin ich vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Nun besteht die Chance, dass ich meine Rolle als Heilpädagogin neu definieren kann. Aus meiner früheren Haupttätigkeit als Klassenlehrperson blieb ein Problem bestehen, das ich auch heute noch so sehe: Für den Kindergarten gibt es eine grosse und etwas unübersichtliche Auswahl an Lehrmitteln oder Themen- und Arbeitsmappen, welche der Heterogenität einer Kindergartenklasse zum Teil zu wenig Rechnung tragen und manchmal sehr oberflächlich gestaltet sind. Natürlich gibt es gute und fundierte Lehrmittel. Aber zu entscheiden, welches das richtige Lehrmittel ist, bleibt der Kindergartenlehrperson überlassen. In meinem beruflichen Alltag habe ich zum Beispiel im mathematischen Bereich oft mit mehreren Lehrmitteln gleichzeitig gearbeitet und nahm jeweils die Inhalte heraus, die mir zentral und ansprechend erschienen. Übungen und Handlungsaktivitäten habe ich passend dazu entwickelt. Da ich die Kinder der Kindergartenklasse gut gekannt habe, konnte ich ihre individuellen Möglichkeiten und Grenzen beurteilen. Sah ich im mathematischen Bereich bei einem Kind Schwierigkeiten oder grosse Fähigkeiten, konnte ich den Unterrichtsinhalt entsprechend anpassen. Jetzt als Heilpädagogin muss ich viel gezielter und schneller reagieren können, denn ich bin nicht mehr so oft in einer Klasse anwesend und wäre manchmal froh, wenn ich nur ein Lehrmittel hätte, dessen Inhalt ich verfolgen könnte. Während meiner Arbeit als Heilpädagogin bin ich auf mehrere gute und ansprechende Lehrmittel gestossen, kenne diese aber nicht so gut und habe mich auch nicht vertieft damit auseinandergesetzt. Später in dieser Arbeit werde ich darauf eingehen, was ich an diesen, für diese Arbeit ausgewählten, Lehrmitteln als positiv erachte und weshalb es mein Ziel ist, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Das Ziel dieser Masterarbeit ist, ein Produkt für den Kindergarten im mathematischen Bereich zu entwickeln, welches aber bestehende Lehrmittel miteinbezieht. Das Produkt muss verschiedenste Kriterien erfüllen. So soll es der Entwicklung eines Kindes im mathematischen Bereich und dem *Lehrplan 21* (Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn, 2015b) entsprechen und auch eine zusammenfassende Übersicht von bestehenden Lehrmitteln geben. Ausserdem soll es für Lehrpersonen sowie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen einfach zu handhaben sein. Da mehrere Lehrpersonen an verschiedenen Kindergärten des betreffenden Schulkreises arbeiten, soll die Zusammenarbeit vereinfacht werden. Gleichzeitig soll

es den ungefähren Entwicklungsstand eines Kindes aufzeigen, ohne testen oder prüfen zu müssen, um darauf mit der geeigneten Förderung reagieren zu können. Um das Produkt zu entwickeln werden nun in den folgenden Abschnitten die vorher genannten verschiedenen Kriterien aus einer persönlichen und einer heilpädagogischen Sicht dargestellt und in einem weiteren Abschnitt zu Zielsetzungen umformuliert. Darauf folgen zentrale Fragestellungen und als Überblick der ungefähre Aufbau der vorliegenden Arbeit.

1.1 Begründung der Themenwahl

Das Thema dieser Arbeit wurde schon vorgängig oberflächlich begründet. Um die Begründungen zu verdeutlichen und zu differenzieren, folgen in den nächsten zwei Kapiteln die Begründung für die Notwendigkeit dieses Produkts aus der persönlichen Sicht der Autorin und unter dem heilpädagogischen Aspekt. Im Kapitel 4.2 *Überlegungen und Analyse* befindet sich in Bezug auf die Klärung von Voraussetzungen eine Bedingungsanalyse, welche die Rechtfertigung für die Entwicklung des Produkts noch einmal verdeutlichen soll und als Einleitung in die eigentliche Produktentwicklung dient.

1.1.1 PERSÖNLICHE BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL

Wie schon in den einleitenden Worten erwähnt, ist mir wichtig, mich meiner neuen Rolle als schulische Heilpädagogin neu definieren zu können. Ich muss als Heilpädagogin vielen Ansprüchen gerecht werden, sei dies in der Zusammenarbeit mit Klassenlehrpersonen oder auch in der Elternarbeit. Auch im Hinblick auf die Arbeit mit den Kindern zeigen sich neue Herausforderungen: Da ich nicht mehr so oft in einer Klasse anwesend bin, kenne ich die Kinder nicht mehr so gut und kann sie zum Teil nur in Kleingruppen oder in eins zu eins Situationen erleben. Ich muss viel gezielter mit den einzelnen Kindern arbeiten können und direkt da anknüpfen, wo im Unterricht, wenn ich nicht anwesend bin, Schwierigkeiten entstehen. Ich muss also sehr flexibel und zum Teil auch spontan reagieren können und das trotzdem mit einem fundierten Hintergrund. Mir persönlich fehlen im mathematischen Bereich zum Teil die Kenntnis der theoretischen Hintergründe, aber auch die Kenntnis von geeigneten Lehrmitteln, wie das schon im vorherigen Kapitel erwähnt wurde. So kann ich aus meiner persönlichen Sicht die Notwendigkeit der Entwicklung des erwähnten Produkts rechtfertigen: Ich brauche für meinen Unterricht eine Übersicht über die Entwicklung mathematischer Kompetenzen, den fachlich richtigen Hintergrund, in dem ich auf die Ziele des neuen Lehrplans hinarbeite und eine Übersicht zu guten und fundierten Lehrmitteln. Da ich gerne strukturiert arbeite, wird das Produkt natürlich sehr meinen persönlichen Ansprüchen gerecht werden und meinem Arbeiten entgegenkommen.

1.1.2 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Die Arbeit einer schulischen Heilpädagogin oder eines schulischen Heilpädagogen beinhaltet viele verschiedene Aufgaben und Kompetenzbereiche. Das Berufsfeld ist sehr vielseitig, fordert aber auch eine grosse Flexibilität in vielerlei Hinsicht. Eine schulische Heilpädagogin oder ein schulischer Heilpädagoge ist Fachperson auf verschiedensten Ebenen: In der Förderdiagnostik, im Unterrichten, im Umgang mit herausforderndem Verhalten, im Beraten, Kontext gestalten und entwickeln und im Forschen, Entwickeln und Reflektieren. Das Ziel der Entwicklung dieses eingängig beschriebenen Produkts soll einige dieser Ebenen verbinden und vereinfachen. Die schulische Heilpädagogin, der schulische Heilpädagoge soll in der Arbeit mit dem betreffenden Produkt förderorientiert arbeiten und den Unterricht an die Bedürfnisse einzelner Kinder und auch an diejenigen der Lehrperson anpassen können, hier insbesondere im Hin-

blick auf Mathematik. In Bezug auf den Unterricht der Fachdidaktik Mathematik sind folgende Überlegungen wichtig und begründen die Notwendigkeit des zu entwickelnden Produkts: Wissen und Verstehen in Bezug auf Förderung und auf die Entwicklung; Anwendung und Problemlösen in Bezug auf die Erfassung des Entwicklungsstandes, der Förderplanung und der entwicklungs-, ressourcen- und niveauorientierten Umsetzung des Unterrichtsinhaltes; Urteilen in Bezug auf die Bewertung der Bedeutsamkeit der Inhalte (vgl. Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich, 2013, S. 1ff). Aus den Begründungen aus persönlicher und heilpädagogischer Sicht lassen sich für die Entwicklung des Produkts Ziele ableiten, welche im nächsten Kapitel ausführlich dargestellt werden.

1.1.3 Zielsetzungen

Hier folgen die Zielsetzungen, die für diese Masterarbeit zentral sein werden. Daraus ergeben sich Fragestellungen, die während der Bearbeitung des Themas verfolgt werden können und in der Evaluation wieder aufgegriffen werden.

Das übergeordnete Ziel dieser Masterarbeit ist die Erarbeitung eines Produktes im mathematischen Bereich für den Kindergarten. Das Produkt soll für die beteiligten Lehrpersonen einfach zu handhaben sein und ansprechend wirken. Es wird für das zweite Kindergartenjahr entworfen, mit dem Fokus auf den baldigen Übertritt in die erste Klasse. Die Kinder sollen gut in den Anfangsunterricht starten können und müssen deshalb, vor allem im zweiten Kindergartenjahr, gezielt gefördert und vorbereitet werden. Auch allfällige Schwierigkeiten sollen erkennbar sein, um mit einer geeigneten Förderung darauf reagieren zu können. In den folgenden Abschnitten werden Ziele formuliert, welche den Ansprüchen auf unterschiedlichen Ebenen angepasst werden.

Ziel Kind

- Das Kind soll verschiedene spielerische Erfahrungen in mathematischen Bereich sammeln können.
- Das Kind soll im schulischen Alltag mathematische Erfahrungen sammeln können.
- Das Kind soll seine mathematischen Kompetenzen erweitern und festigen können.

Ziel Klassenlehrperson

- Die Klassenlehrperson kann mit vorhandenen Materialien/ Lehrmitteln aus dem Kindergarten arbeiten.
- Die Klassenlehrperson soll ohne grossen Aufwand die Aufgaben durchführen können.
- Die Klassenlehrperson soll mit mehreren Kindern/ der ganzen Gruppe gleichzeitig arbeiten können.
- Die Klassenlehrperson soll einen entwicklungstheoretischen Einblick in die Mathematik erhalten.

Ziel Heilpädagogin/ Heilpädagoge

- Die Heilpädagogin/ der Heilpädagoge soll mit einem Lehrmittel arbeiten können, das auf einem entwicklungstheoretischen Hintergrund aufgebaut ist.
- Die Heilpädagogin/ der Heilpädagoge soll an die Arbeit der Klassenlehrperson anknüpfen können, ohne dass grosse Absprachen nötig sind.
- Fördermöglichkeiten sollen ohne Screening erkennbar werden, durch ein Protokoll aber aufgezeigt werden.
- Die direkte Begleitung eines Kindes (z.B. in Form einer Förderplanung) soll möglich sein.

Ziel Mathematik

- Der Entwicklungsstand eines Kindes soll sichtbar werden.
- Die Kinder sollen die Grundlagen der Mathematik spielerisch erlernen und erleben können.
- Die Kinder sollen die Vielseitigkeit der Mathematik erleben können.
- Die Kinder sollen mathematisch gut vorbereitet in die erste Klasse starten können.

Formale Ansprüche im Umgang mit dem Lehrmittel, Materialien, Inhalte

- Entsprechung dem Lehrplan 21 (DBK-SO, 2015b)
- Vorhandenes Material/ vorhandene Lehrmittel aus dem Kindergarten
- Einfacher, ansprechender Aufbau und Umgang mit dem zu entwickelnden Produkt.

Die vorher genannten Ziele werden in dieser Arbeit verfolgt, indem eine theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik die Grundlage bildet. Fragen, die sich in Bezug auf das Produkt aufdrängen, sind im folgenden Abschnitt festgehalten.

1.1.4 Fragestellungen

Aus den vorher genannten Zielen haben sich folgende Fragestellungen herauskristallisiert, welche in der Evaluation wieder aufgegriffen und beantwortet werden.

Formale Ansprüche

F1: Wie muss ein Produkt im mathematischen Bereich für den Kindergarten *gestaltet* werden, damit das Unterrichten vereinfacht und strukturiert werden kann?

Inhaltliche Ansprüche

F2: Wie muss ein Produkt im mathematischen Bereich für den Kindergarten *aufgebaut* sein, damit es einerseits die Bedürfnisse und den Entwicklungsstand der Kinder berücksichtigt und andererseits alle beteiligten Lehrpersonen (Klassenlehrperson, Lehrperson, Heilpädagogin, Heilpädagoge) im Unterrichten unterstützt?

Wie die Zielerreichung geschehen soll und wie die Fragen beantwortet werden können, zeigt sich im nächsten Kapitel, welches Bezug zum Aufbau und der Gliederung dieser Arbeit nimmt.

1.1.5 Aufbau der Arbeit

Um die Fragen zu beantworten, aber auch die Zielsetzungen zu erreichen, wird zuerst auf die Grundlage eingegangen: Auf die Mathematik. In dieser Arbeit wird zuerst Mathematik grob definiert und es werden die Voraussetzungen geklärt, welche der Entwicklung mathematischer Kompetenzen zudienen. Danach wird auf die Aspekte einer Zahl und die Entwicklung des Zahlbegriffs eingegangen, bevor vertieft die Entwicklung der Zählkompetenz aufgegriffen wird. Es wird auch Kindern Rechnung getragen, die die mathematische Kompetenzentwicklung nicht so einfach durchlaufen und Schwierigkeiten aufweisen. Es werden Bezüge zu dem *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015b) hergestellt und Erkenntnisse für den Mathematikunterricht im Kindergarten festgehalten. Daraufhin wird formuliert, wie die Erkenntnisse, angepasst und erweitert für die Kindergartenstufe, in das geplante Produkt eingebunden werden können. Um diesen verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden, wird der Entwurf des Produkts verschiedenen Personen des betreffenden Schulkreises zum Beurteilen ausgehändigt werden, welche in Zukunft eventuell mit dem zu entwickelnden Produkt arbeiten könnten. Diese Personen werden in einer Diskussion beurteilen können, ob das Lehrmittel ihren Ansprüchen genügt, was sie noch ergänzen würden und ob es praxistauglich ist. Danach folgt die eigentliche Umsetzung des Produkts. In der anschliessenden Diskussion werden die Ziele und Fragestellungen noch einmal aufgegriffen und überprüft, bevor das Produkt in der Evaluation prozess- und produktorientiert reflektiert wird. Es folgen einige zusammenfassende Worte über den Aufbau der Arbeit und der Abschluss der Arbeit bildet das Kapitel, welches als Ausblick gestaltet ist. Darin werden weiterführende Gedanken zu der Umsetzung und Anwendung des Produkts festgehalten.

2. Die mathematische Kompetenzentwicklung

Im nächsten Abschnitt wird zunächst darauf eingegangen was Mathematik ausmacht und was Mathematik ist. Danach wird näher auf die mathematische Kompetenzentwicklung eines Kindes eingegangen. Dabei werden in einem Kapitel wichtige mathematische Basiskompetenzen aufgegriffen, um dann in einem weiteren Kapitel beispielhaft auf die Entwicklung der Zählkompetenz einzugehen. Diese theoretische Aufarbeitung wird die Grundlage für das zu entwickelnde Produkt sein.

2.1 Mathematik

Mathematische Bewusstheit, im Sinne von Mengenvergleichen, ist schon bei Säuglingen zu beobachten. Verschiedene Versuche führten zu der Annahme, dass die Fixationsdauer (wie lange der Blick auf Objekten verweilt) von Säuglingen und Kleinkindern aussagt, dass sie Mengen im Verhältnisbereich 2:1 bereits unterscheiden können. Die Kinder dieser Altersgruppe haben ein Verständnis für Mengenveränderungen, aber noch keine Vorstellung davon, dass Objekte hinzugefügt oder wegegenommen wurden (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 2f.). Diese Aussagen weisen darauf hin, dass bei Menschen bereits ein frühes mathematisches Verständnis vorhanden ist. Mathematik ist aber viel mehr als das Erkennen von Mengenunterschieden. Wittmann und Müller (2012), welche *Das Zahlenbuch. Begleitband zur Frühförderung* und die Spielbände (Wittmann & Müller, 2014a, 2014b) entwickelt haben, gehen in Verbindung mit der Erwähnung des *mathe-2000 Frühförderkonzepts* darauf ein, was Mathematik ist. Auf *Das Zahlenbuch* und auf das Projekt *mathe-2000* wird später in dieser Arbeit eingegangen, hier ist zunächst wichtig, wie Wittmann und Müller (2012) Mathematik definieren. Sie gehen davon aus, dass Muster oder Strukturen die Grundlagen von Mathematik sind. Muster können sehr vielfältig auftreten und bieten verschiedenste Repräsentationsmöglichkeiten. Muster können als Formen, als Zahlen, als Bewegung und vieles mehr auftreten und können zum Beispiel geschrieben, gezeichnet, oder sich vorgestellt werden. Sie können aus einer realen Problemstellung entstehen, aber auch spielerisch dargestellt sein. So vielfältig Muster auftreten können, so komplex sind sie und deshalb ist es sehr wichtig, einen frühen Umgang damit zu lernen (vgl. Wittmann & Müller, 2012, S. 97f). „Muster bezeichnen das Wesen der Mathematik und treten bereits auf den untersten Stufen in entsprechend einfacher Form in Erscheinung Ohne Verankerung in Grundmustern steht die mathematische Bildung auf wackeligen Beinen“ (Wittmann & Müller, 2012, S. 98). Die beiden Autoren bestätigen so die Wichtigkeit vom Mathematiklernen im Kindergarten. Sie unterscheiden hier zwischen der reinen und der angewandten Mathematik. Genauer heisst das, dass die reine Mathematik sich nur mit sich selber, mit den Strukturen und Inhalten der Mathematik beschäftigt. Die angewandte Mathematik bezieht sich auf die Realität, ist also um einiges praktischer. Dabei kann es aber auch sein, dass die reine Mathematik eine praktische Anwendung findet und die angewandte Mathematik so auch als Weiterführung der reinen Mathematik gesehen werden kann. In Bezug auf das Lernen von Mathematik bedeutet dies, dass mathematische Strukturen erforscht, erlebt und umgestaltet, aber auch, dass sie auf andere Problemstellungen angewendet werden können. Dabei ist ein zielgerichteter, handelnder Umgang wichtig, so dass die Strukturen durchschaut werden (vgl. Wittmann & Müller, 2012, S. 99f). Wittmann und Müller (2012) gehen davon aus, dass Kinder Mathematik als spielerische Tätigkeit erfahren sollen, die Mathematik aber immer im Zentrum bleibt. Übungen, welche Spass machen, aber mit Mathematik als Grundgedanke wenig zu tun haben, sehen die beiden Autoren als Verfälschung der Mathematik. „Solche Verpackungen haben mit Mathematik nichts zu tun, sondern werden von aussen künstlich aufgeprägt. Sie verfälschen nicht nur die Mathematik und lenken von ihr ab, son-

dem suggerieren Kindern (und Erwachsenen!), Mathematik sei für sich genommen trocken und uninteressant und müsse durch besondere Zutaten schmackhaft gemacht werden“ (Wittmann & Müller, 2012, S. 103). Zusammenfassend und als Überleitung auf das nächste Kapitel, in welchem Voraussetzungen für das Mathematiklernen dargestellt werden, sind folgende Überlegungen wichtig: Mathematik ist das Wahrnehmen, Durchschauen, Erkennen, Diskutieren, Anwenden, Weiterführen, Wiedergeben, Untersuchen, neu Interpretieren und Abstrahieren von Mustern und Strukturen.

2.2 Mathematische Basiskompetenzen

Im vorherigen Kapitel wurde geklärt was Mathematik ist und es wurde ersichtlich, dass viele Voraussetzungen nötig sind, um die Strukturen, oder Muster, wie sie auf der vorherigen Seite genannt wurden, der Mathematik zu erlernen. Um die mathematische Kompetenzentwicklung eines Kindes beschreiben zu können, werden hier zuerst die Voraussetzung dazu ermittelt.

Schmassmann und Moser Opitz (2013) sprechen im *Heilpädagogischen Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch* (Schmassmann & Moser Opitz, 2013) nicht von Voraussetzungen, sondern von basalen Fähigkeiten (zum Beispiel Motorik oder Wahrnehmung) und allgemeinen Vorkenntnissen (zum Beispiel Kenntnis der Leserichtung oder der Umgang mit Geld), die den mathematischen Lernprozess beeinflussen können. Im Folgenden werden die Begriffe *basale Fähigkeiten* und *allgemeine Vorkenntnisse* zusammengefasst und als *Voraussetzungen* bezeichnet, denn diese Fähigkeiten und Vorkenntnisse sind günstige Voraussetzungen für das Lernen von Mathematik. Fehlen selbige, ist das kein Hindernis, kann aber den Lernprozess erschweren oder behindern (vgl. Schmassmann und Moser Opitz, 2013, S. 7).

In der folgenden Tabelle finden sich Voraussetzungen, welche genauer beschrieben werden und in Bezug auf das mathematische Lernen anhand von Beispielen dargestellt sind. Die in der Tabelle aufgeführte Spalte *Bedeutung für den Unterricht* bezieht sich auf das mathematische Lernen ab der ersten Klasse, da Schmassmann und Moser Opitz (2013) sich mit ihrem *Heilpädagogischen Kommentar auf das Schweizer Zahlenbuch 1* (Wittmann & Müller, 2014c, 2008a, 2008b) beziehen. Die Bedeutung für den Unterricht ist aber auch wichtiger Bestandteil des Lernens im Kindergarten und in Alltagssituationen im Allgemeinen. Auf dieses Thema wird nach der Tabelle kurz eingegangen und weitere Gedanken dazu werden festgehalten.

Tabelle 1: Mathematische Basiskompetenzen (Schmassmann & Moser Opitz, 2013, S. 7f) Eigene Darstellung

Voraussetzungen	Bedeutung für den Unterricht
Visuelle Wahrnehmung (Figur-Grund-Wahrnehmung, Differenzierung, Wahrnehmungskonstanz)	<ul style="list-style-type: none"> • Gegenstände und Bilder von Gegenständen erkennen sowie diese voneinander unterscheiden. Darstellungsformen vergleichen. • Muster vor einem Hintergrund erkennen. • Teile aus dem Ganzen heraus sehen, aus einer gegebenen Anzahl eine fixe Anzahl herauslösen. • Ein Ganzes in Teilmengen zerlegen (strukturieren). • Augenmass: gleiche Längen und gleich grosse Flächen (unterschiedlicher Form) erkennen.
Auditive Wahrnehmung (Figur-Grund-Wahrnehmung, Differenzierung)	<ul style="list-style-type: none"> • Aus zweistelligen Zahlen („fünf-zehn“) den Einer und den Zehner einzeln heraushören. • Zahlwörter unterscheiden (z.B. „sieben“ und „vier“, „siebni“ und „vieri“, „siebzig“ und „vierzig“, „vierzehn“ und „vierzig“, „drü“ und „nün“, „elf“ und „zwölf“). • Anweisungen aufnehmen.
Motorik (Feinmotorik, Grafomotorik, Visuomotorische Koordination)	<ul style="list-style-type: none"> • Eins-zu-eins-Zuordnung beim Vergleichen und Zählen • Sicheres Antippen der Elemente beim Abzählen • Sichere Strichführung: Zuordnungsstriche und Verbindungslinien ziehen, Strichmengen zeichnen, Elemente einkreisen. • Sicherer Pinzettengriff, sicheres Hantieren mit kleinen Gegenständen (Wendeplättchen, Wendekarten).

	<ul style="list-style-type: none"> • Zahl- und Operationszeichen schreiben. • Zahlen, Operationszeichen, Striche usw. in Häuschenstruktur zeichnen. • Grafische Darstellungen (z.B. Tabellen) anfertigen.
Raumorientierung (Links-rechts-Unterscheidung Räumliche Beziehungen Raumlage Bewegungsrichtungen)	<ul style="list-style-type: none"> • Belegen des Zwanzigerfeldes mit Wendepäckchen: sich allmählich bewusst für eine Richtung (z.B. von rechts nach links/ von oben nach unten) entscheiden und die gewählte Richtung – sie muss nicht unserer Kulturrichtung entsprechen – im Verlauf einer Übungssequenz einhalten. • Die am Zwanzigerfeld, an der Zwanzigerreihe in unserer Kultur am häufigsten praktizierte Richtung (von links nach rechts) erfassen und nachvollziehen. • Spiegelbildliche Darstellungen (z.B. die Zeichen $>$ und $<$, eine richtig geschriebene 5 von einer spiegelverkehrten 5, Plus- und Minusrichtung) auseinanderhalten. • Umgang mit Punktmengen, mit dem Zwanzigerfeld und der Zwanzigerreihe, mit Listen und Tabellen, mit Übungsformaten wie „Zahlenmauer“ und „Rechendreieck“, mit der formalen Schreibweise von Rechnungen inkl. Leerstellenaufgaben, mit der Notation im Zehnersystem. • Schreiben von Ziffern und Zeichen (z.B. $>$ und $<$) sowie Unterscheiden von Plus- und Minusrichtung oder Bewegungsrichtungen. • Verdoppeln mit dem Spiegel: Positionieren des Spiegels und Nachvollziehen von Richtungsveränderungen. • Zurechtfinden in grafischen Darstellungen.
Handlungsabläufe, zeitliche Abfolgen, serielle Leistung (Begriffe kennen: Vorher-während, usw.)	<ul style="list-style-type: none"> • Zählen, Erzählen, Zusammenfassen, Zerlegen, Ausführen einzelner Schritte. • Erkennen, Ausführen, Verstehen, Einhalten der Reihenfolge von Handlungsabläufen (z.B. bei Additions- und Subtraktionssituationen). • Ausführen mehrerer Denkschritte hintereinander.
Visuelle und auditive Speicherung	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlwörter, Zahlwortreihe vorwärts und rückwärts. • Zahl- und Operationszeichen. • Handlungen, Handlungsabläufe. • Denk- und Arbeitsschritte. • Ergebnisse speichern und abrufen.
Sprache	<ul style="list-style-type: none"> • Situationen, Handlungen, Handlungsabläufe (z.B. Additions-, Subtraktions- und Multiplikationssituationen) sprachlich begleiten und beschreiben. • Begriffe verstehen: kommen – gehen, verlieren – finden, geben – nehmen usw. • Mit Begriffen wie <i>Mitte</i>, <i>Hälfte</i>, <i>halb</i> und <i>doppelt</i> vertraut sein. • Lesekonventionen: Symbole lesen und verstehen, Leserichtung kennen. • Lesefähigkeit: im Verlaufe des ersten Schuljahres Aufträge selber lesen.
Alltagserfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • Geld: Münzen kennen, eine Beziehung zu ihrem Wert haben: „Was bekomme ich für 5 Franken?“. • Vergleichen: Grössenbeziehungen (<i>grösser oder kleiner als</i>, <i>mehr oder weniger als</i>, <i>höher oder niedriger als</i> usw.) erkennen und herstellen. • Erfahrungen mit Anordnungen in Tabellenform.
Flexibilität	<ul style="list-style-type: none"> • Wechsel zwischen verschiedenen Darstellungsformen (z.B. waagrechte und senkrechte Punktmuster auf Wendekarten oder am Zwanzigerfeld, Punktmengen bzw. Zahlen im Rechendreieck). • Leserichtung einer Rechenaufgabe variieren (Leerstellenaufgaben). • Handlungsabläufe flexibel durchdenken und verändern (auch in der Vorstellung), Denkprozesse variieren. • Tabelle ausfüllen: eine Aufgabe ausführen und gleichzeitig das Ergebnis in einer Tabelle notieren. • Sich innerhalb einer Aufgabe auf verschiedene Aspekte konzentrieren (z.B. in den operativen Päckchen diejenige Aufgabe erkennen, die aus der Reihe tanzt; im Rechendreieck mit Punktmengen bzw. mit Zahlen arbeiten).
Reversibilität	<ul style="list-style-type: none"> • Handlungsabläufe, Arbeitsschritte, Denkrichtung umkehren (Operation-Gegenoperation, Grössenbeziehungen).
Strukturierungsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Elemente (geschickt) zu einem Ganzen zusammenfassen. • (Geschickt) Teilmengen bilden. • Gruppen mit je gleich vielen Elementen zusammenfassen.
Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden	<ul style="list-style-type: none"> • Relevante Informationen erkennen und gleichzeitig andere Aspekte ausblenden. • Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Aufgaben in operativen Päckchen erkennen ($5 + 2$ und $5 - 2$; $7 + 5$ und $12 - 5$). • Sich innerhalb einer Aufgabe auf verschiedene Aspekte konzentrieren (z.B. in den operativen Päckchen diejenige Aufgabe erkennen, die aus der Reihe tanzt; im Rechendreieck mit Punktmengen bzw. Zahlen arbeiten).
Emotionale Aspekte	<ul style="list-style-type: none"> • Sich auf andere Menschen und Meinungen einlassen (verschiedene Lösungen besprechen). • Etwas weggeben (Subtraktion).

Bedeutung für den Unterricht

Zusammengefasst zeigt die vorhergehende Tabelle auf, wie viele Bereiche einen direkten oder indirekten Einfluss auf das Lernen im Mathematikunterricht haben. Die visuelle und auditive Wahrnehmung und Speicherung, die Motorik, die Raumorientierung, Handlungsabläufe planen, zeitliche Abfolgen einhalten, seriale Leistungen erbringen, die Sprache, verschiedene Alltagserfahrungen, die Flexibilität, die Reversibilität, die Strukturierungsfähigkeit, Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden zu können und auch emotionale Aspekte erleichtern oder erschweren den Verlauf des Erwerbs von mathematischen Kompetenzen.

Für den Unterricht bedeutet dies, dass eine ganzheitliche Förderung vonnöten ist. Im Kindergarten wird dem zumeist schon Rechnung getragen, denn der Kindergartenlehrperson bieten sich viele Möglichkeiten, wie sie den Unterricht gestaltet. Die optimale Unterrichtssequenz beinhaltet viele der oben genannten Bereiche. Eine isolierte Förderung ist somit kaum möglich, aber auch nicht erwünscht. Schmassmann und Moser Opitz (2013) sprechen, wenn es um die Förderung der basalen Fähigkeiten und Vorkenntnisse geht, nicht von einer isolierten Förderung. Viel mehr betonen sie, dass fehlende Voraussetzungen mit dem mathematischen Lernen zusammen erarbeitet werden können und sollen. „So können die basalen Fähigkeiten aufgebaut, geübt und gefördert werden, ohne dass dabei das mathematische Lernen vernachlässigt wird“ (Schmassmann & Moser Opitz, 2013, S. 7). Auch Wittmann und Müller (2012) greifen im Begleitband zum *Zahlenbuch* einen ähnlichen Gedanken auf: „Immer geht es darum, unter Beachtung *mathematischer* Vorgaben ein *mathematisch* sinnvolles Ziel zu erreichen, z. B. eine *mathematisch* sinnvolle Aufgabe zu lösen, ein *mathematisches* Objekt zu verkörpern oder ein *mathematisches* Muster zu finden“ (Wittmann & Müller, 2012, S. 101). Sie stellen somit die reine Mathematik in das Zentrum des mathematischen Lernens.

Da nun die Voraussetzungen aufgezeigt wurden, wird auf den nächsten Seiten aufgezeigt, wie die Entwicklung der Zählkompetenz optimal aussehen könnte. Da es immer wieder Kinder gibt, die im mathematischen Bereich Schwierigkeiten haben, wird anschliessend auf ebendiese eingegangen und es werden ansatzweise Fördermöglichkeiten aufgezeigt.

2.3 Mathematische Kompetenzentwicklung

Im vorherigen Kapitel wurde auf die mathematischen Basiskompetenzen eingegangen, wobei Schmassmann und Moser Opitz (2013) von basalen Fähigkeiten und allgemeinen Vorkenntnissen sprechen. Hat ein Kind diese Voraussetzungen, wie hier die basalen Fähigkeiten und allgemeinen Vorkenntnisse zusammenfassend genannt werden, können sie sich fördernd auf das mathematische Lernen auswirken. Wenn sie fehlen oder noch nicht genügend gefestigt sind, können sie im mathematischen Lernen erarbeitet werden. Mathematisches Lernen beinhaltet viele Aspekte. Exemplarisch folgt auf den nächsten Seiten eine Aufarbeitung der mathematischen Kompetenzentwicklung im Bereich der Zahlkompetenz, da dieser Aspekt für diese Arbeit von zentraler Bedeutung ist. Zunächst wird aber geklärt, was eine Zahl überhaupt ist und wie sich der Zahlbegriff entwickelt.

2.3.1 Zahlaspekte

Eine Zahl kann mehrere Bedeutungen haben, wie die folgende Tabelle mit Beispielen zeigt, welche nach Hasemann und Gasteiger (vgl. 2014, S. 9f) und Hess (vgl. 2012, S. 51) gestaltet ist.

Tabelle 2: Zahlaspekte

Zählzahl	
Die Zählzahl repräsentiert eine einzelne Zahl in der Zahlwortreihe, welche systematisch durchlaufen wird.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Relationszahlaspekt	
Der Relationszahlaspekt bezeichnet die Differenz zweier Zahlen.	Leo hat vier Spielzeugautos. Simon hat zwei mehr/ weniger .
Ordnungszahl/ Ordinalzahlaspekt	
Die Ordnungszahl bestimmt die Ordnung, den Rang bei einer aufgezählten Menge.	1. 2. 3. beim Zieleinlauf.
Anzahl/ Kardinalzahlaspekt	
Der Kardinalzahlaspekt bestimmt die Menge. Die Anzahl wird durch die letzte genannte Zahl beim Zählen einer Menge angegeben.	1 10
Operator/ Operatorzahlaspekt	
Der Operator gibt an, wie oft etwas gemacht wird. Er bezeichnet das Vielfache.	3 x 5 Beeren
Masszahl/ Masszahlaspekt	
Der Masszahlaspekt bestimmt die Grösse einer Menge. Sie bezeichnet, wie oft eine Einheit in ein Gewicht, eine Länge usw. passt.	Der Mann wiegt 83 Kilo. Der Baum misst 2 Meter.
Rechenzahl/ Rechenzahlaspekt	
Die Rechenzahl kann durch die Regeln der Arithmetik verändert werden.	2 + 5 = 5 + 2
Code/ Codierzahlaspekt	
Der Codierzahlaspekt gibt Zahlen die Bedeutung von Erkennungsmerkmalen.	Schänzlistrasse 30 4500 Solothurn

Schon kleine Kinder leben und erfahren Mathematik. Sie vergleichen zum Beispiel, wer mehr oder weniger Süßigkeiten hat, erklimmen das Klettergerüst und merken, dass sie so grösser als ihre Mutter sind, sagen einfache Abzählreime, oder Teile der Zahlwortreihe auf. Ab dem Alter von zwei bis drei Jahren beginnt ein Kind die Fertigkeit des Zählens zu erwerben, der Zahlbegriff entwickelt sich aber nicht bewusst. Im nächsten Kapitel wird nun genauer darauf eingegangen, wie sich der Zahlbegriff bei jungen Kindern entwickelt. Dabei wird das Modell nach Piaget aufgezeigt, welcher davon ausgeht, dass Kinder erst mit etwa sechs Jahren in der Lage sind, natürliche Zahlen zu erfassen und mathematische Operationen zu verstehen (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 14).

2.3.2 Entwicklung des Zahlbegriffs

Es interessierte nicht mehr in erster Linie eine logische Begründung der Zahl, sondern die Frage, wie der Zahlbegriff erworben wird und wie Zahlen im menschlichen Denken und beim Problemlösen verwendet werden. Ursprünglich logisch begründete Konzeptionen wurden mit der Zeit immer mehr auch unter psychologischen Gesichtspunkten betrachtet. Ein Vertreter, der es sich seinen eigenen Aussagen zufolge zur Aufgabe machte, den logischen und den psychologischen Zugang zur Zahl zusammenzuführen, ist – wie sich noch zeigen wird – *Jean Piaget*. (Moser Opitz, 2008, S. 16)

Piaget geht, wie schon erwähnt, davon aus, dass Kinder mit etwa sechs Jahren das Verständnis für natürliche Zahlen¹ entwickelt haben. Was dazugehört, wird im Folgenden dargestellt. Auf Piagets vierstufiges Modell der kognitiven Entwicklung wird hier aber nicht vertieft eingegangen. Moser Opitz (2008) beschreibt folgende zwei Stufen als zentral, will Piagets Verständnis der Entwicklung des Zahlbegriffs verstanden werden: die prä-operationale und die konkret-operationale Stufe. In der prä-operationalen Stufe ist es einem Kind möglich, sich Handlungen vorzustellen ohne diese durchführen zu müssen, um etwas zu verstehen. Das Denken ist noch nicht reversibel und richtet sich auf einzelne Situationen oder Begebenheiten. Erst in der Stufe des konkret-operationalen Handelns, kann ein Kind im Alter von etwa sieben Jahren, sein Tun auch auf andere Handlungen anwenden und Beziehungen herstellen (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 23ff). Nach Piaget entwickelt sich der Zahlbegriff vor allem auf der Basis der logisch formalen Operationen (vgl. Schneider et al., 2013, S. 16). „Als zentrale logische Operationen werden das Verständnis für den Erhalt und die Invarianz von Quantitäten, kardinale und ordinale Eins-zu-Eins-Zuordnungen sowie additive und multiplikative Kompositionen angenommen“ (Schneider et al., 2013, S. 16). Die Möglichkeit eines Kindes Objekte zu inkludieren, führt nach Piaget zum Kardinalzahlaspekt. Das bedeutet, dass es einem Kind möglich ist, Teil-Ganzes-Mengen in Beziehung zu bringen (zum Beispiel ist die Zahl 1 eine Teilmenge der Zahl 2). Die Möglichkeit Seriationen zu bilden und zu durchschauen führt nach Piaget zum Ordinalzahlaspekt (zum Beispiel bestimmte Objekte der Grösse nach einordnen: die 2 ist grösser als die 1, die 3 ist grösser als die 2 usw.). Beide Aspekte entwickeln sich nach Piaget etwa zur selben Zeit und begründen das Verständnis der oben erwähnten Zahlbegriffe (vgl. Schneider et al., 2013, S. 17f). „Durch die Verbindung von Ordinal- und Kardinalzahl wird die Zahl als Zahl konstruiert“ (Moser Opitz, 2008, S. 36). An Piagets Theorie wurde aber auch Kritik geübt, da er unter anderem den Aufbau eines Zahlbegriffs viel mehr gewichtete, als das Zählen selbst. Piaget verstand unter dem Zählen das reine Wiedergeben von Worthülsen, ohne numerische Bedeutung² und gewichtete nicht, dass es auch noch andere Zahlaspekte, wie sie im vorherigen Kapitel aufgezeigt wurden, gibt (Moser Opitz, 2008, S. 63). Dass aber das Zählen, oder die Entwicklung der Zählkompetenz, ein wichtiger mathematischer Grundbaustein ist, ist unbestreitbar. In der Forschung wurde lange diskutiert, ob numerische Kenntnisse angeboren oder angeeignet sind. Schon sehr junge Kinder erkennen Mengenunterschiede, wie Wynn (1995) in einer Untersuchung feststellte. Sie schloss daraus, dass dieses Wissen auf nicht erlernbare Kompetenzen zurückzuführen seien. Daraufhin wurde ein Konzept zu Kompetenzebenen entwickelt, welches in folgendem Kapitel zur Entwicklung der Zählkompetenz wieder aufgegriffen wird (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 66f).

¹ Natürliche Zahlen: Die Zahlen, welche bei der Zahlwortreihe aufeinanderfolgen (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 5)

² Numerische Bedeutung: Zum Beispiel das Rechnen mit der Zahlwortreihe als Grundlage (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 63)

2.3.3 Entwicklung der Zählkompetenz

Das Zählen-Können ist ein wichtiger Schritt in der mathematischen Entwicklung und wird im Folgenden unter Einbezug verschiedener Ansätze aufgezeigt. Dabei muss bedacht werden, dass das Erlangen des Wissens um die Zahlen und das Zählen für Kinder eine grosse Herausforderung sein kann. Somit und mit den folgenden Kompetenzen wird aufgezeigt, dass numerische Kenntnisse nicht angeboren sind. Um aufzuzeigen, welche Kompetenzen ein Kind erwerben muss, folgt eine Aufzählung dreier Kompetenzebenen, welche zum Bereich Zahl- und Zählwissen von Kindern erarbeitet wurde:

1. Konzeptuelle Kompetenz: Die Kinder müssen den Zählprozess und die zugrunde liegenden Prinzipien verstehen.
2. Praktische Kompetenz: Die Kinder müssen eine Frage oder Aufforderung im Zusammenhang mit Zählen verstehen können.
3. Prozedurale Kompetenz: Die Kinder müssen eine Handlung, welche auf den Zählprinzipien beruht, planen können
(vgl. Moser Opitz, 2002, S. 67).

Zählen kann einerseits die reine Reproduktion der Zahlwortreihe sein, eröffnet aber, sind die Strukturen durchschaut, dem Kind noch andere Anwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Objekte abzuzählen und zu erfahren, dass mit Zahlwörtern Anzahlen bezeichnet werden. Mit etwa fünf Jahren kann ein Kind erkennen, dass es mit dem Zählen bei 1 beginnen und jedes Objekt einmal zählen muss, damit die letzte Zahl die Gesamtanzahl der Objekte bestimmt. Wichtig dabei ist, dass ein Kind erkennen kann, dass ein Zahlwort bei beliebigen Objekten angewendet werden kann und dass diese Objekte nicht in einer bestimmten Anordnung angetroffen werden müssen (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 17f). Diese verschiedenen Prinzipien des Zählens zeigen Hasemann und Gasteiger (2014) nach Gelman und Gallistel (1986) folgendermassen auf, wobei die Prinzipien 1 – 3 bestimmen *wie* gezählt wird und die übergeordneten Prinzipien 4 und 5 *was* gezählt wird.

Zählprinzipien nach Gelman und Gallistel

Gelman und Gallistel (1986) haben folgendes Modell zum Aufbau der Zählkompetenz entwickelt. Die fünf Prinzipien sind aber nicht absolut trennbar, vielmehr können sie vernetzt auftreten und sind Teilkompetenzen, welche Kindern ermöglichen, durch Zählen eine Anzahlerfassung vorzunehmen.

1. Das Eindeutigkeitsprinzip: Jedem der zu zählenden Objekte wird ein Zahlwort zugeordnet. Das Kind muss die gezählten Mengen real oder in der Vorstellung in gezählte oder noch nicht gezählte Objekte einteilen können.
2. Das Prinzip der stabilen Ordnung: Die Reihe der Zahlwörter besteht aus einer festen Ordnung, welche jederzeit wiederholbar sein muss. Um die Anzahl von Mengen bestimmen zu können, müssen die Zahlwörter in der stabilen Reihenfolge genannt werden.
3. Das Kardinalzahlprinzip: Die Anzahl der Objekte einer Menge wird durch das zuletzt genannte Zahlwort bestimmt. Die Erkenntnis, dass das letzte Zahlwort die Anzahl bestimmt, kann nicht ohne die ersten beiden Prinzipien erfolgen.

4. Das Abstraktionsprinzip: Die Art der zu zählenden Objekte spielt keine Rolle. Es können Mengen mit beliebigen Objekten ausgezählt werden.
5. Das Prinzip von der Irrelevanz der Anordnung: Die Anordnung und die Reihenfolge der Objekte spielen beim Zählen keine Rolle und haben keinen Einfluss auf das Zählergebnis (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 19).

Beim Zählen bestimmter Objekte werden nicht nur die vorher genannten Zählprinzipien verwendet. Unbewusst werden dabei verschiedenste Konventionen berücksichtigt, welche für das Ergebnis jedoch nicht relevant sind. Eine Konvention beinhaltet zum Beispiel die Regel, Objekte von links nach rechts zu zählen, eine andere besagt, dass immer am äussersten Ende einer Objektreihe mit dem Zählen begonnen werden muss (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 10). Im Kapitel 2.2 *Mathematischen Basiskompetenzen*, ab Seite 6, wurden die hier genannten Konventionen unter dem Begriff *Voraussetzungen*, schon einmal thematisiert.

Um Objekte zu zählen, ist aber nicht nur die Festigung der Zählprinzipien vonnöten. Ein Kind braucht als Voraussetzung auch das Verständnis der Zahlwortreihe (vgl. Padberg, & Benz, 2011, S. 10). Diese Entwicklung lässt sich in mehrere Stufen, oder wie Hasemann und Gasteiger (2014) nach Fuson (1988) und Padberg und Benz (2011) nach Fuson et al. (1982) erwähnen, in Niveaus einteilen.

Niveaus des Zählens nach Fuson

Diese Niveaus zeigen auf was geschieht, wenn ein Kind über einen Abschnitt in der Zahlwortreihe korrekt verfügt. Die ihm bekannte Zahlwortreihe wird mit der Zeit differenzierter einsetzbar. Wenn davon ausgegangen wird, dass ein Kind die Zahlwortreihe 1-10 kennt, kann der differenzierende Einsatz folgendermassen beschrieben werden:

1. Im ersten Niveau wird die Zahlwortreihe wie ein Gedicht aufgesagt. Ein Kind kann einzelne Zahlwörter nur dann benennen, wenn es die ganze ihm bekannte Zahlwortreihe (zum Beispiel: eins-zwei...fünf) aufsagt. Um Objekte zu zählen, kann in diesem Niveau die Zahlwortreihe noch nicht sicher eingesetzt werden, da das Eindeutigkeitsprinzip noch nicht gefestigt ist.
2. Im Niveau 2 können einzelne Zahlwörter unterschieden werden (zum Beispiel: eins, zwei, drei, vier, fünf, zehn). Die Zahlwortreihe muss in diesem Niveau immer noch von Anfang an aufgesagt werden. Ein Weiterzählen zum Beispiel ab 7 ist noch nicht möglich. Jedoch können Kardinalzahlen bestimmt werden und es ist einem Kind möglich zu unterscheiden, welche Zahl grösser ist als die andere (zum Beispiel: 7 ist grösser als 3).
3. Im dritten Niveau wird es dem Kind möglich, von einer beliebigen Zahl aus weiter zu zählen, oder auch rückwärts zu zählen bis zu einer bestimmten anderen Zahl. Auch können die Kinder eine Zahl zwischen zwei Zahlen bestimmen.
Rückwärts zu zählen, entwickelt sich hier aber mit einer zeitlichen Verzögerung.
4. Erst im Niveau 4 findet die Ablösung von Objekten statt und das Kind kann die Zahlwörter zählen (zum Beispiel von 5 drei Schritte weiterzählen bis 8). Das Kind kann zählen, weiterzählen, rückwärtszählen und einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen (Anzahl zwischen zwei Zahlen bestimmen).

5. Im fünften Niveau zählen die Kinder schnell und flexibel von einer beliebigen Zahl aus. Sie können die Zählrichtung von jeder bekannten Zahl aus verändern, sie zählen reversibel (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 22f; Padberg & Benz, 2011, S. 10f).

Die Frage und zugleich Kritik, welche sich bei der Darstellung der Niveaus nach Fuson (1988) und Fuson et al. (1982) aufdrängt, ist folgende: Kann sich ein Kind, wenn es die Zahlwortreihe 1-10 sicher beherrscht, im 5. Niveau befinden, aber gleichzeitig im 1., wenn es die Zahlwortreihe zum Beispiel von 11 – 20 nicht sicher beherrscht? Die Frage bleibt offen stehen, wie auch die Frage, ob jedes Niveau vollständig erreicht werden muss, bevor ins nächste übergegangen werden kann (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 11). Dieses Thema wird hier nicht weiter verfolgt, denn während Hasemann und Gasteiger (2014) die Niveaus nach Fuson (1988) und Padberg und Benz (2011) nach Fuson et al. (1982) aufgreifen und aufzeigen, *wie* und *wofür* das Zählen eingesetzt wird, untersuchen Hasemann und Gasteiger (2014) des Weiteren, wie das Zählen eines Kindes bis zum Schulbeginn *sicherer und beherrschter* wird.

Phasen des Zählens nach Hasemann

Hasemann und Gasteiger (2014) sprechen von fünf Phasen der prozeduralen Sicherheit und beziehen sich dabei auf Van de Rijt et al. (2000).

1. In der Phase 1, die auch verbales Zählen genannt wird, ist die Zahlwortreihe noch nicht strukturiert, das heisst, ein Kind sagt die Zahlwortreihe wie ein Gedicht auf. Die einzelnen Zahlwörter haben noch nicht die Bedeutung einer Kardinalzahl.
2. Erst in der zweiten Phase, des Phase des asynchronen Zählens, kann ein Kind von etwa dreieinhalb bis vier Jahren die Zahlwortreihe in der richtigen Reihenfolge auf Objekte anwenden. Erst werden Objekte noch übersehen, oder zweimal gezählt. Wenn ein Kind aber Zählen und gleichzeitig auf ein Objekt zeigen kann, wird von synchronem Zählen gesprochen.
3. In der Phase 3 kann ein Kind von etwa viereinhalb Objekte während des Zählens ordnen, in dem es zum Beispiel die gezählten zur Seite schiebt.
4. In der vierten Phase weiss das etwa fünfjährige Kind, dass es beim Zählen bei 1 beginnen muss, dass jedes Objekt einmal gezählt wird und dass die zuletzt genannte Zahl die Anzahl der Objekte bestimmt. Dem Kind wird bewusst, dass jedes Zahlwort einem Objekt zugewiesen werden kann. Diese Phase kann auch als die Phase des resultativen Zählens bezeichnet werden.
5. In der fünften und letzten Phase, die des abkürzenden Zählens, können die fünf- bis sechsjährigen Kinder Strukturen in einer ungeordneten Menge bilden. Sie können von einer Zahl aus vorwärts- und rückwärts zählen, auch in zweierschritten. Die meisten Kinder können in dieser Phase einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 23f).

Die Ausführungen der einzelnen Theorien zu der Entwicklung der Zählkompetenz vereinfachen das Verstehen und Nachvollziehen nicht unbedingt. Die Auseinandersetzung zeigt vor allem auf, wie komplex die Entwicklung ist und wie viele Aspekte berücksichtigt werden müssen. Ebenfalls bedacht werden muss, dass zum Beispiel die Einteilung in Entwicklungsniveaus nach Fuson (1988) und Fuson et al. (1982) vor allem für die Zahlwortreihe bis 20 gilt. Die weiteren Zahlen können die Kinder, wenn sie die wiederhol-

de Struktur erkannt haben, herleiten. Zum Beispiel: *einundvierzig*, *zweiundvierzig* etc. Das Problem dabei ist, dass die Kinder dieses Muster dann meist auch im 100er Raum weiterverfolgen und mit *ein*hundert, *zwei*hundert weiterzählen. Die Kinder müssen hier auf die sich ändernde Struktur hingewiesen werden und – Übung macht den Meister. Auch im Zusammenhang mit dem Erwerb der Zahlwortreihe und der Entwicklung in der Zählkompetenz gilt dieses Sprichwort und es müssen viele Teilkompetenzen erworben werden, welche im Entwicklungsprozess eng miteinander verknüpft sind (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S 23). „Wie sich hier zeigt, ist das Zählen eine komplexe Tätigkeit, die ein perfektes Zusammenspiel verschiedener Teilfähigkeiten erfordert. Trotzdem entwickelt sich Zählkompetenz in der Regel, ohne dass Kinder darin konkret unterrichtet werden. Allerdings gibt es grosse Unterschiede in den Leistungen der Kinder, wie verschiedene Untersuchungen zu mathematischen Vorkenntnissen vor Schuleintritt zeigen“ (Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 24).

Unten folgt nun zum besseren Verständnis dieser genannten Teilfähigkeiten eine zusammenfassende Darstellung der vorher aufgeführten Theorien nach Hasemann und Gasteiger (2014), Moser Opitz (2008) und Padberg und Benz (2011). Es wird versucht, eine Übersicht zu gestalten, welche der Weiterarbeit dient und aufzeigt, wie die verschiedenen Ansichten entwicklungs-mässig aufeinander bezogen werden könnten. Ausgegangen wird von den eingängig beschriebenen drei Kompetenzbereichen, welche nach Moser Opitz (2008) die folgenden drei Teilbereiche beinhalten: die konzeptuelle, die praktische und die prozedurale Kompetenz. Die Einteilung in der folgenden Tabelle wurde frei nach der Meinung und Ansicht der Autorin vorgenommen und ist von links nach rechts und von oben nach unten zu lesen, wobei sich einige Teilbereiche überschneiden.

Tabelle 3: Übersicht und Zusammenführung der Theorien zu der mathematischen Kompetenzentwicklung

Zähl- & Zahlwissen	Alter	Zählkompetenz	Zahlwortreihe	Anzahlbestimmung
Konzeptuelle Kompetenz (Verstehen des Zählprozesses)	Bis 3, 3 ½ Jahre	Phase 1 Verbales Zählen	Niveau 1 Zahlwortreihe als Ganzes	Prinzip der stabilen Ordnung
	Mit 3 ½ bis 4 Jahre	Phase 2 Asynchrones und synchrones Zählen		
Praktische Kompetenz (Verstehen einer Frage oder einer Aufforderung)	Mit etwa 4 ½ Jahren	Phase 3 Ordnen der Objekte während des Zählens	Niveau 2 Unflexible Zahlwortreihe	Eindeutigkeitsprinzip
	Mit etwa 5 Jahren	Phase 4 Resultatives Zählen		Niveau 3 Teilweise flexible Zahlwortreihe
Prozedurale Kompetenz (Planen einer Handlung)	Mit 5 ½ bis 6 Jahren	Phase 5 Abkürzendes Zählen	Niveau 4 Flexible Zahlwortreihe	Das Abstraktionsprinzip & das Prinzip von der Irrelevanz der Anordnung
			Niveau 5 Reversible Zahlwortreihe	

Die vorherige Tabelle zeigt auf, dass die Zusammenführung der bearbeiteten Theorien sehr komplex ist. Die einzelnen Phasen oder Niveaus könnten in noch mehr Abschnitte eingeteilt werden. Trotzdem wird eine Tendenz ersichtlich: Die gesamte Entwicklung der Zählkompetenz ist sehr verschachtelt und fließt ineinander über. Die einzelnen Entwicklungsschritte sind nicht klar von den anderen trennbar und es gibt Kinder, welche sich in mehreren Phasen gleichzeitig befinden. Auf das Alter eines Kindes bezogen, sähe

die Entwicklung, wie sie nach Hasemann und Gasteiger (2014) und Padberg und Benz (2011) erarbeitet wurde, ungefähr wie hier dargestellt aus.

Tabelle 4: Mathematische Kompetenzentwicklung in Bezug auf das Alter eines Kindes

Alter	Entwicklung
3, 3 ½ Jahre	Phase 1, Niveau 1, Prinzip der stabilen Ordnung
3 ½, 4 Jahre	Phase 2, Niveau 1, Prinzip der stabilen Ordnung
4, 4 ½ Jahre	Phase 3, Niveau 2, Eindeutigkeitsprinzip
4 ½, 5 Jahre	Phase 4, Niveau 3, Kardinalzahlprinzip
5, 6 Jahre	Phase 5, Niveaus 4 und 5, Abstraktionsprinzip und Prinzip der Irrelevanz der Anordnung

Die obige ungefähre Einteilung der Entwicklung der Zählkompetenz in Altersstufen eines Kindes zeigt eine ideale Entwicklung auf. Auf Schwierigkeiten in der Entwicklung wird in einem anderen Kapitel noch genauer eingegangen.

Neben dem Zählen gibt es noch eine andere, sehr wichtige Möglichkeit, wie die Anzahl einer bestimmten Menge erfasst werden kann. Auf den vorherigen Seiten wurde auf das Zählen und die Zählkompetenz eingegangen. Kinder können beim Zählen von bestimmten Mengen aber auch andere Prinzipien anwenden. Bei wenigen Objekten können die Kinder auf die simultane Zahlerfassung zurückgreifen. Die zu zählenden Elemente werden auf einen Blick, durch Hinschauen, erfasst. Dies gelingt nur, wenn es sich um wenige Objekte handelt. Erwachsene können bis zu 6 Objekte auf einmal erfassen, Kinder von bis zu vier Jahren 3, 4, oder 5. Dieses Erfassen auf einen Blick, wird auch *Subitizing* genannt. Handelt es sich um mehr als 5 bis 6 Objekte, können andere Strategien zum Einsatz kommen, welche auch *Quasi-simultane-Zahlerfassung* genannt wird (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 17f). Nebst der simultanen Zahlerfassung, wird zum Beispiel von Wittmann und Müller (2012) auch auf die *strukturierte Anzahlerfassung* plädiert. Sie betonen, dass Kinder sich vom zählenden Rechnen lösen müssen, denn spätestens wenn sie sich mit grossen Zahlen im 100er Raum beschäftigen, können zum Beispiel die Finger nicht mehr unterstützend eingesetzt werden. Ausserdem ist das zählende Rechnen sehr fehleranfällig und mühsam. Um Ergebnisse zu erzielen, ohne gross zählen zu müssen, werden die zu zählenden Objekte in kleinere, überschaubarere Mengen eingeteilt. Die simultane Anzahlerfassung ist dabei die Grundlage, denn sie hilft, die kleinen Mengen zusammenfassend darzustellen. Zum Beispiel: 8 Elemente müssen gezählt werden. Mit der simultanen Erfassung können zwei Gruppen à vier Elementen erkannt werden und mit der strukturierten Anzahlerfassung können die beiden 4er Gruppen als Menge von 8 Elementen erkannt werden (vgl. Wittmann und Müller, 2012, S. 17). Wenn ein Kind diese Kriterien erfüllt und sich im Umgang mit mathematischen Problemen sicher bewegt, hat es ideale Voraussetzungen für das weitere mathematische Lernen.

Nach den vorherigen Seiten kann hier zusammenfassend dargestellt werden, dass die Entwicklung der Zählkompetenz ein sehr komplexer Vorgang ist. Nicht jedes Kind durchläuft eine reibungslose Entwicklung. Wichtig ist, dass Schwierigkeiten möglichst früh erkannt werden und dass mit geeigneten Mitteln gefördert werden kann. Im folgenden Kapitel wird nun auf mögliche Schwierigkeiten eingegangen und dargelegt, wie sie erkannt werden können. Auch werden ansatzweise Förderungsmöglichkeiten aufgezeigt, bevor in einem weiteren Kapitel auf Folgerungen für den Unterricht eingegangen wird.

2.3.4 Schwierigkeiten und Förderungsansätze

Im vorherigen Kapitel wurde darauf eingegangen, wie die Entwicklung in der Zählkompetenz aussehen könnte. Im beruflichen Alltag sind aber immer wieder Kinder anzutreffen, bei welchen diese Entwicklung nicht so reibungslos verläuft. Es folgen Darstellungen, welche die vorher genannten Theorien wieder aufgreifen und Schwierigkeiten aufzeigen. Werden die Prinzipien nach Gelman und Gallistel (1986) näher betrachtet, kann aufgezeigt werden, in welchen Bereichen sich Schwierigkeiten in der Entwicklung äußern könnten:

1. Eindeutigkeitsprinzip: Werden Objekte übersehen, zweimal gezählt oder nennt das Kind ein Zahlwort mehrmals, ist das Prinzip noch nicht gegeben.
2. Prinzip der stabilen Ordnung: Es können Schwierigkeiten bei der Anzahlerfassung entstehen, wenn die Zahlwortreihe noch nicht sicher beherrscht wird.
3. Kardinalzahlprinzip: Sind die ersten beiden Prinzipien noch nicht gefestigt, kommt es hier zu Schwierigkeiten.
4. Abstraktionsprinzip: Ein Kind kann sich nicht vom Übungsmaterial lösen und verschiedenste Objekte zählen.
5. Prinzip der Irrelevanz der Anordnung: Versteht das Kind nicht, dass das Zahlwort nicht die Eigenschaft eines Objektes ist und das Zählergebnis sich nicht ändert, wenn bei einem anderen Objekt der Menge mit Zählen begonnen wird, ist das Prinzip noch nicht gesichert (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 19).

Auch bei dem Niveaumodell nach Fuson (1988) und Fuson et al. (1982) können sich den Kindern Schwierigkeiten in den Entwicklungsweg legen:

1. Niveau: Einzelne Zahlwörter können nicht benannt werden, da der Abschnitt der Zahlwortreihe noch nicht gefestigt ist.
2. Niveau: Anzahlen können nicht mit dem zuletzt genannten Zahlwort bestimmt werden.
3. Niveau: Nicht erreicht, wenn das Kind Hilfsmittel benötigt und „still“ von Anfang an zählt.
4. Niveau: Ablösung von Objekten gelingt noch nicht, Zählen kann nicht auf andere Objekte angewendet werden.
5. Niveau: Reversibilität ist nicht gegeben (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 22f; Padberg & Benz, 2011, S. 10f).

Auch im Phasenmodell nach Hasemann und Gasteiger (2014) können sich Schwierigkeiten auftun:

1. Phase: Zahlwortreihe ist noch nicht gefestigt.
2. Phase: Synchrones Zählen ist noch nicht möglich.
3. Phase: Ordnen ist nicht möglich, Objekte werden mehrfach gezählt.
4. Phase: Objekte werden mehrfach gezählt, das letzte Zahlwort wird nicht zur Bestimmung der Anzahl Objekte eingesetzt.
5. Phase: Strukturiertes Zählen ist nicht möglich. Vor- und rückwärtszählen fällt schwer, Ablösung von Objekten gelingt nicht sicher (vgl. Hasemann & Gasteiger, 2014, S. 23).

Schwierigkeiten im Entwicklungsprozess können auf eine Rechenschwäche hinweisen. Hess (2012) geht in seinem Buch *Kinder brauchen Strategien* darauf ein, wie eine Rechenschwäche erkannt werden könnte und bezieht dabei Krajewski (2003) mit ein, deren Studien zur Dyskalkulie³ darauf hinweisen, dass selbige bereits im Kindergarten erkannt werden kann. Hess (2012) hat folgendes Raster zum Fehlen von Kompetenzen abgebildet (vgl. Hess, 2012, S. 234f) und beschreibt dabei, was ein Kind in einem gewissen Alter ungefähr können sollte, was die fehlenden Kompetenzen sind und bis wann diese aufzubauen sind. Seine Beschreibung reicht bis zum Ende der zweiten Klasse, hier aber werden die Kompetenzen bis zum Beginn der ersten Klasse aufgezeigt, da vor allem dieser Bereich für diese Arbeit relevant ist.

Tabelle 5: Mathematische Kompetenzen und Schwierigkeiten in der Kompetenzentwicklung

Alter & Schulstufe	Kompetenzen	Schwierigkeiten
Von 4 Jahren & Eintritt Kindergarten aufzubauen bis Ende erstes Kindergartenjahr.	Das Kind kann: <ul style="list-style-type: none"> - Zahlenamen unterscheiden - jedem Ding eine Zahl zuordnen - die Zahlwortreihe bis 6 - eine Menge nach dem Zählen bestimmen - Mengen vergleichen und Unterschiede benennen 	Das Kind: <ul style="list-style-type: none"> - gebraucht mündlich keine Zahlenamen - kann nicht bis 6 abzählen - ist unsicher im Mengenvergleich
Von 6 Jahren & Ende Kindergarten aufzubauen bis Ende erstes Quartal 1. Klasse.	Das Kind kann: <ul style="list-style-type: none"> - unflexibel von 1 bis 20 zählen - flexibel bis 10 zählen - erkennen, dass die Grösse der Elemente nicht die Anzahl beeinflusst - verstehen, dass die Anordnung der Elemente nicht die Anzahl beeinflusst - Zusammenhänge mit Zu- und Abnahmen von Mengen erkennen - Das Teil-Ganze-Prinzip beim Aufteilen von Mengen verstehen 	Das Kind: <ul style="list-style-type: none"> - zeigt beim vorwärtszählen bis 20 Unsicherheiten - kann bis 10 nicht flexibel zählen - kann Abstraktions- und Erhaltungsprinzip nicht verstehen - versteht bei Mengenveränderung und -verteilung nicht die Grundprinzipien
Vom Ende des ersten Quartals der 1. Klasse aufzubauen bis Mitte 1. Klasse.	Das Kind kann: <ul style="list-style-type: none"> - bis/ von 20 flexibel vorwärts und rückwärts zählen - vom ersten oder grössten Summanden weiter zählen - zu Additionen passende Bilder zeichnen/ Handlungen ausführen, oder von der Handlung/ einem Bild auf eine Addition schliessen 	Das Kind: <ul style="list-style-type: none"> - zählt bei Additionen alles - kann eine Addition nicht darstellen, mathematisieren von Bildern etc. ist nicht möglich

Die vorher in der Tabelle genannten Kompetenzen, welche sich auf das Alter und die Schulstufe eines Kindes beziehen, beinhalten folgende Aspekte: das verbale Zählen, die Zählprinzipien, das Mengenverständnis und die Addition. In einem späteren Kapitel zu den Erkenntnissen für den Mathematikunterricht im Kindergarten wird, ausgehend vom Alter eines Kindes, noch einmal zusammenfassend die Entwicklung aufgezeigt. Daraus werden Schlüsse gezogen, welche auf den Kindergarten anwendbar sind und im zu entwickelnden Produkt einfließen werden.

Neben dem vorher erwähnten Hess (2012), hat sich auch Moser Opitz (2008) mit der Zählentwicklung auseinandergesetzt und legte dabei den Schwerpunkt auf Kinder mit Schwierigkeiten und wie diese im Unterricht aufgefangen werden könnten. Sie geht davon aus, dass der mathematische Erstunterricht zuerst einmal dazu da ist, die Lernvoraussetzungen der einzelnen Kinder zu überprüfen, um der Heterogenität Rechnung zu tragen. Sie gibt praktische Tipps, wie Kinder mit Schwierigkeiten im numerischen

³ Dyskalkulie: Rechenschwäche (vgl. Hess, 2012, S. 232)

Bereich gefördert werden können und geht davon aus, dass das Zählen eine Aktivität ist, die sozial vermittelt wird und dementsprechend gefördert werden muss und zwar im aktiv-entdeckenden Lernen. Hier folgt ein Zusammenzug dieser genannten Tipps in Form einer Tabelle (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 94).

Tabelle 6: Praktische Tipps zur Förderung im mathematischen Bereich

Zahlwortreihe als Sequenz	Objekte zählen	Verstehen von Kardinalität
So weit wie möglich vorwärts- und rückwärts zählen	Im Alltag Gegenstände zählen	Wie viele sind es?
Zahlwortreihe in Liedern und Singspielen	Schöne, ansprechende Gegenstände zählen lassen (Steine)	Zählen und vergleichen von Mengen (mehr, weniger)
Beim Spielen zählen (Versteckspiel)	Herstellung von Zählbüchern (Bilder ausschneiden, aufkleben, zählen)	Würfelspiele spielen
Flexibel zählen (bei 3 beginnen)	Zählbilder suchen (in Illustrierten)	Kinderspiele zum Zählen (Anzahl Ballwürfe, Schritte)
In Schritten zählen (2er Schritte)	Mit den Augen zählen	
	Töne zählen	
	Imaginäre Objekte zählen	
	Bewegte Objekte zählen (Fahrzeuge)	

Schmassmann und Moser Opitz (2013) betonen, dass Kinder mit Förderbedarf oft zählende Rechnerinnen und Rechner sind. Wichtig ist aber, dass sich die Kinder davon lösen, wie im vorherigen Kapitel beschrieben und sich eine strukturierte Anzahlerfassung aneignen. Die beiden Autorinnen haben den *Heilpädagogischen Kommentar 1 zum Schweizer Zahlenbuch* (Schmassmann & Moser Opitz, 2013) entwickelt. Zu jedem Thema, welches im *Schweizer Zahlenbuch 1* (Wittmann & Müller, 2008a) aufgegriffen wird, finden sich Förderhinweise. Zum Beispiel zum Thema *Zahlen 1-10*: Die Kinder müssen als Fähigkeiten und Vorkenntnisse Verbindungslinien und Kreise um Mengen zeichnen, klassifizieren und serieren, 1-1 zuordnen, die Zahlwortreihe bis 10 aufsagen, jedem Gegenstand ein Zahlwort zuordnen, die Anzahl einer Menge bestimmen und Zahlzeichen als Repräsentanten verstehen können (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2013, S. 35). Nicht jedes Kind kann auf solche Fähigkeiten und Vorkenntnisse zurückgreifen. Deshalb geben Schmassmann und Moser Opitz (2013) hier Förderhinweise zu den vorher genannten Voraussetzungen, wie die Fähigkeiten und Vorkenntnisse eingangs dieser Arbeit zusammenfassend genannt wurden. Die Förderhinweise beziehen sich auf die Arbeit mit Kindern aus der ersten Klasse. Das Ende der Kindergartenzeit ist aber auch der Anfang der Schulzeit, weshalb hier die Förderhinweise auch stufenübergreifend eingesetzt werden, oder zur Zielverfolgung zum Übertritt als Grundlage dienen könnten. Im *Heilpädagogischen Kommentar* (Schmassmann & Moser Opitz, 2013) finden sich folgende Hinweise zur Förderung.

Förderhinweise

Grundsätzlich

- Inhalte vorgängig handelnd und mit verschiedenen Materialien aus dem Alltag der Kinder erarbeiten.
- In Keller et al. (siehe „Literatur“) finden sich viele Hinweise für eine handelnde und alltagsbezogene Auseinandersetzung mit den Zahlen 1 bis 10.

Zählen und Zahlwortreihe

- Zählen ist eine wichtige Voraussetzung zur Bestimmung von Anzahlen. Die Zählkompetenz muss deshalb besonders beachtet werden: Die Zahlwortreihe immer wieder so weit wie möglich vorwärts und rückwärts aufsagen. Verschiedene Startzahlen wählen: von 4, 7, 10 an zählen. Verse und Lieder zur Zahlwortreihe aufsagen (siehe „Literatur“).
- Anderssprachige Kinder auch in ihrer Erstsprache zählen lassen.

Objekte zählen

- Verschiedene Schachteln mit je einer unterschiedlichen Anzahl (30 - 100) schöner Gegenstände (z.B. Knöpfe, Steine, Muscheln) sowie Zahlenkarten werden bereitgestellt. Die Kinder können die Gegenstände zählen und Zahlenkarten dazulegen. Anzahlen vergleichen: Wovon hat es mehr?
- Bilderbuch „Kinder begegnen Mathematik“ (siehe „Material“) zum Zählen benutzen.

Zählbücher herstellen

- Die Kinder kleben Zählbilder (Bilder oder Fotos mit unterscheidbaren und zählbaren Gegenständen) in unlinierte Hefte ein oder sie zeichnen Gegenstände aus ihrer Umgebung (Lampen, Fenster Hefte, Farbstifte) ins Zählbuch und zählen diese.

(Schmassmann & Moser Opitz, 2013, S. 35)

Wie der Auszug aus dem *Heilpädagogischen Kommentar* zeigt, greifen Schmassmann und Moser Opitz (2013) die bereits erwähnten Fördermöglichkeiten und Tipps für den Unterricht aus Moser Opitz (2008) auf. Auch das aktiv-entdeckende Lernen, welches Moser Opitz (2008) bereits in einem ihrer anderen Werke erwähnt hat, wird hier wieder aufgegriffen und dessen Wichtigkeit in Verbindung mit Kindern, welche Lernschwierigkeiten aufweisen, gebracht. „Die Konzeption des aktiv-entdeckenden Lernens fördert die eigenen Lernwege jedes Kindes ganz bewusst. Kinder mit besonderem Förderbedarf gehen oft Lösungswege, die auf den ersten Blick umständlich erscheinen“ (Schmassmann & Moser Opitz, 2013, S. 5). Die beiden Autorinnen plädieren dafür, Kinder möglichst in ihren eigenen Lernwegen zu fördern und respektieren, da sie mit vorgezeigten Lösungen zum Teil nicht umgehen können. Das bedeutet aber nicht, dass der Weg des Kindes in jedem Fall geeignet ist. In diesem Fall sollte das Kind unterstützt werden, allenfalls neue, andere und passendere Lernwege kennen zu lernen. Auch das Ablösen vom zählenden Rechnen kann hierzu erwähnt werden. Dass Kinder mit besonderem Förderbedarf oft zählende Rechnerinnen und Rechner sind, wurde vorgängig schon einmal thematisiert. Hilfsmittel zur Ablösung vom zählenden Rechnen können, wie erwähnt, die Hinführung zur strukturierten Anzahlerfassung sein, aber auch strukturierte Veranschaulichungen, können einem Kind dazu verhelfen, sich ein inneres Bild zum Beispiel vom 20er Feld zu machen (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2013, S. 21f).

Schmassmann und Moser Opitz (2013) erwähnen auch verschiedene produktive Übungsformen, die Kinder mit besonderem Förderbedarf in ihrem Lernen unterstützen können. Die produktiven Übungsformen beinhalten mehrere Aspekte.

- *Operativ strukturierte Übungen:* Rechnungen werden in operativen Päckchen zusammengefasst, so können Beziehungen und Zusammenhänge entdeckt werden
- *Problemstrukturierte Übungen:* Übungsformate regen zum Probieren, Problemlösen und Forschen an
- *Alltagsbezogene und sachstrukturierte Übungen:* Alltagssituationen werden in Rechnungen übersetzt oder umgekehrt
- *Automatisierende Übungen:* Rechenfertigkeiten und Denkfähigkeiten werden zum Beispiel durch den Blitzrechnenkurs (Rechnungen auf einen Blick lösen) gefördert (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2013, S. 5).

Der *Heilpädagogische Kommentar* (Schmassmann & Moser Opitz, 2013) richtet sich zwar an Lehrpersonen, welche in der ersten Klasse unterrichten, die Tipps und Förderhinweise sind aber auch wertvoll für

den Kindergartenunterricht. Die Überlegungen für die Bedeutung des Unterrichts auf der Kindergartenstufe folgen unten. Einführend werden die mathematische Kompetenzentwicklung und Schwierigkeiten in der Entwicklung noch einmal kurz erwähnt und zusammenfassend dargestellt.

2.4 Zusammenfassung und Bedeutung für den Unterricht

Hier folgen einige zusammenfassende Worte über die vorherigen Kapitel, bevor auf die Bedeutung für den Unterricht eingegangen wird. Danach folgen Überlegungen zum *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015a, 2015b, 2015c) bevor konkret auf den Mathematikunterricht im Kindergarten eingegangen wird.

Wird davon ausgegangen, dass gewisse mathematische Strukturen, eine Bewusstheit für Mengen, früh vorhanden sind, beginnt die Auseinandersetzung mit Mathematik schon im Säuglingsalter. Darauf aufbauend folgt die Entwicklung in den verschiedenen Phasen des Erwerbs und der Anwendung der Zahlwortreihe – der Zählkompetenz, als Grundlage weiterer mathematischer Fähigkeiten. Die Entwicklung geschieht vor allem unbewusst, aber es muss eingegriffen und unterstützend gearbeitet werden, wenn ein Kind in diesen Phasen Schwierigkeiten aufweist.

Wichtig für den Unterricht ist die Bewusstheit der Heterogenität und dass sich ein Kind entwicklungs-mässig in verschiedenen Phasen befinden kann. Je grösser die Heterogenität, desto grösser kann auch der Förderbedarf ausfallen. Wichtig sind auch die erwähnten Basiskompetenzen, welche Voraussetzungen für das Mathematiklernen sind. Sind Voraussetzungen nicht oder ungenügend vorhanden, kann der Erwerb selbiger im mathematischen Lernen eingebunden werden.

Eine Lehrperson, welche Mathematik unterrichtet, sollte den Fokus aber nicht nur auf das Lernen der Kinder legen. Die eigene Bewusstheit in Bezug auf Mathematik ist auch sehr wichtig. Zum Beispiel die Bewusstheit, dass Mathematik sich mit Mustern verschiedenster Erscheinungsformen auseinandersetzt und gut fächerübergreifend verstanden werden kann. Auch die Bewusstheit der verschiedenen Zahlaspekte einer Zahl ist wichtig.

So vielfältig die Mathematik als Ganzes ist, so vielfältig sind die Kinder, welche sich gezwungenermassen damit auseinandersetzen müssen. Gezwungenermassen, da ein Lehrplan genau vorgibt, wo ein Kind wann stehen sollte. Im Hinblick auf den Wechsel des aktuellen Lehrplans zum *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015) wird nun im nächsten Kapitel näher darauf eingegangen, was der *Lehrplan 21* (ebd.) im Bereich der Zahl und des Zählens fordert. Anhand der theoretischen Aufarbeitung wurde ersichtlich, was in der mathematischen Entwicklung wichtig ist. Im folgenden Kapitel wird versucht, die Erkenntnisse in Zusammenhang mit dem *Lehrplan 21* (ebd.) zu bringen und so zu überprüfen, ob selbiger sich mit den Erkenntnissen deckt. Daraus lassen sich dann Rückschlüsse auf den Mathematikunterricht im Kindergarten ziehen, welche in einem weiteren Kapitel festgehalten sind.

2.5 Verknüpfung mit dem Lehrplan 21

Damit klarer ersichtlich wird, was von einem Kind im mathematischen Bereich wann ungefähr gefordert wird, folgt ein kleiner Exkurs zum *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015) Wittmann und Müller (2012), welche *Das Zahlenbuch* entwickelt haben, gehen in Bezug zur Frühförderung auch auf *HarmoS⁴* und den *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015) ein und greifen Themen daraus auf. Die Entwicklung der numerischen Bewusstheit, wie die Autoren hier die mathematische Kompetenzentwicklung im Bereich der Zählkompetenz nennen, führt zu den inhaltsbezogenen und allgemeinen mathematischen Kompetenzbereichen des *Lehrplans 21* (ebd.). Die allgemeinen mathematischen Kompetenzen beziehen sich auf die grundlegenden Prozesse mathematischer Tätigkeiten: das Kommunizieren und Argumentieren, das Darstellen, Modellieren und Problemlösen. Die inhaltsbezogenen Kompetenzen bezeichnen zum Beispiel den Kompetenzbereich *Zahl und Variable* (vgl. Wittmann & Müller, 2012, S. 102f). Auf den Bereich *Zahl und Variable* wird im Folgenden näher eingegangen, da dieser ein zentraler Aspekt dieser Arbeit darstellt. Weitere Kompetenzbereiche sind: Form und Raum, sowie Grössen, Funktionen, Daten und Zufall. Diese werden hier nicht weiter vertieft dargestellt, da sie in dieser Arbeit keine weitere Verwendung finden. Die Kompetenzbereiche haben alle den gleichen Aufbau und sie werden in Handlungs- und Themenaspekte aufgeteilt. Diese sind: Operieren und Benennen, Erforschen und Argumentieren und Mathematisieren und Darstellen. Zum Beispiel:

Kompetenzbereich → Zahl und Variable
 Handlungs- Themenaspekt → Operieren und Benennen

Jeder Kompetenzbereich ist in mehrere Kompetenzen aufgeteilt, auf welche die Kompetenzstufen ausgerichtet sind. Die einzelnen Kompetenzstufen sind in mehrere Zyklen zusammengefasst, welche jeweils einen Grundanspruch beinhalten (vgl. DBK-SO, 2015b, S. 6ff). Zum Beispiel:

Tabelle 7: Den Lehrplan 21 verstehen (vgl. DBK-SO, 2015b, S. 10)

Kompetenzbereich	Zahl und Variable	
Handlungs- Themenaspekt	Operieren und Benennen	
Kompetenz	Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.	
Kompetenzstufen des 1. Zyklus	Die Schülerinnen und Schüler...	
(c: Grundanspruch)	a	...können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe ist/wird grösser/kleiner; ist/wird mehr/weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten verwenden
	b	...verstehen und verwenden die Begriffe plus, minus, gleich und die Symbole +, -, =.
	c	...verstehen und verwenden die Begriffe mal, grösser als, kleiner als, gerade, ungerade, ergänzen, halbieren, verdoppeln, Zehner, Einer und die Symbole dazu. ...können natürliche Zahlen bis 100 lesen und schreiben.
	d	Verstehen und verwenden den Begriff durch und das Symbol :.

Die Zyklen bezeichnen, bis wann ungefähr die Kinder die betreffende Kompetenz mit den jeweiligen Kompetenzstufen erlangt haben sollten. Der erste Zyklus wird während der Kindergartenzeit und der 1./2. Klasse erarbeitet. Der zweite während den Schuljahren in der 3., 4., 5. und 6. Klasse und der letzte und dritte Zyklus in den drei Jahren der Sekundarschule (vgl. DBK-SO, 2015a, S. 23; 2015c, S. 5). In dieser Arbeit ist nur der erste Zyklus von Bedeutung, deshalb folgt auf der nächsten Seite die Aufarbei-

⁴ Harmonisierung der Schule: Die Schule (mit Kindergarten) als Bildungsbogen mit dem LP 21 als Grundlage (vgl. Wittmann & Müller, 2012, S. 4)

tung des selbigen. Es werden der Kompetenzbereich, der Handlungs- und Themenaspekt, die Kompetenz und die Kompetenzstufen mit dem Grundanspruch dargestellt. Die Kompetenzstufe nach dem Grundanspruch wird jeweils weggelassen, da diese übergreifend in den zweiten Zyklus zu lesen ist und den Kindergarten nicht mehr direkt betrifft. Es folgt nun ein Auszug aus dem *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015b, S. 10ff) im Kompetenzbereich *Zahl und Variable* und das jeweils nur von der ersten Kompetenz der drei verschiedenen Handlungs- und Themenaspekten. Die restlichen Kompetenzen befinden sich im *Angang I Lehrplan 21*, auf der Seite 67. Die grau hinterlegten Felder bezeichnen die Kompetenzstufen, welche aus der vorher bearbeiteten entwicklungstheoretischen Sicht für die Kindergartenstufe eine Rolle spielen.

Tabelle 8: Auszug aus dem Lehrplan 21: Operieren und Benennen

MA.1	Zahl und Variable
A	Operieren und Benennen
1.	Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.
Die Schülerinnen und Schüler...	
a	...können Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen und die Begriffe ist/wird grösser/kleiner; ist/wird mehr/weniger; sind gleich viele; am meisten; am wenigsten verwenden.
b	...verstehen und verwenden die Begriffe plus, minus, gleich und die Symbole +, -, =.
c	...verstehen und verwenden die Begriffe mal, grösser als, kleiner als, gerade, ungerade, ergänzen, halbieren, verdoppeln, Zehner, Einer und die Symbole dazu. ...können natürliche Zahlen bis 100 lesen und schreiben.

Tabelle 9: Auszug aus dem Lehrplan 21: Erforschen und Argumentieren

MA.1	Zahl und Variable
B	Erforschen und Argumentieren
1.	Die Schülerinnen und Schüler können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.
Die Schülerinnen und Schüler...	
a	...können Muster mit Anzahlen bilden, sich Muster einprägen, abdecken und weiterführen.
b	...können Additionen bis 20 systematisch variieren, Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial aufzeigen. ...können Zahlenfolgen (figurierte Zahlen) bilden, weiterführen und verändern.
c	...können Summen und Differenzen bis 100 systematisch variieren und Auswirkungen mit Hilfe von Anschauungsmaterial austauschen.

Tabelle 10: Auszug aus dem Lehrplan 21: Mathematisieren und Darstellen

MA.1	Zahl und Variable
C	Mathematisieren und Darstellen
1.	Die Schülerinnen und Schüler können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.
Die Schülerinnen und Schüler...	
a	...können zeigen, wie sie zählen.
b	...können Summen darstellen und Darstellungen nachvollziehen.
c	...können Rechenwege zu Additionen und Subtraktionen darstellen und nachvollziehen.

Durch den obigen Auszug aus dem *Lehrplan 21* (vgl. DBK-SO, 2015b, S. 10ff) wurde ersichtlich, dass vor allem die erste Kompetenzstufe von Wichtigkeit ist, wird das mathematische Lernen im Kindergarten näher betrachtet. Auf der nächsten Seite, im Kapitel zu den Erkenntnissen für den Mathematikunterricht im Kindergarten wird dieser Aspekt noch einmal aufgegriffen.

Alter	Das Kind kann...	Die Schülerinnen und Schüler können...
6	<p>...erkennen, dass die grösse der Objekte keinen Einfluss auf die Menge hat.</p> <p>...Mengen mit beliebigen Objekten auszählen.</p> <p>...Mengen in beliebiger Anordnung zählen.</p> <p>...Strukturen in einer ungeordneten Menge bilden.</p> <p>...Anzahlen strukturiert erfassen.</p> <p>...sich beim Zählen von Objekten lösen.</p> <p>...bis 10 flexibel Zählen: von einer Zahl aus vorwärts und rückwärts zählen.</p> <p>...in zweischritten vorwärtszählen.</p> <p>...bis 20 unflexibel zählen.</p> <p>...einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen.</p>	<p>...</p> <p>...Anzahlen verschieden darstellen und anordnen</p> <p>...Anzahlen mit versch. angeordneten Elementen vergleichen/ passende Begriffe verwenden (weniger etc.)</p> <p>...Zahlen bis 20 verschieden zerlegen/umformen.</p> <p>...unterschiedliche Anzahlen einander angleichen.</p> <p>...Muster mit Anzahlen bilden/ einprägen/ abdecken/ weiterführen</p> <p>...Fingerbilder von 1 – 10 spontan zeigen.</p> <p>...Anzahlen bis 20 strukturiert darstellen.</p> <p>...</p> <p>...im Zahlenraum bis 20 flexibel zählen.</p> <p>...in 2er Schritten vorwärtszählen (2 - 20)</p> <p>...</p> <p>...Additionen/ Subtraktionen mit Handlungen/ Rechengeschichten/ Bildern konkretisieren</p> <p>...zeigen, wie sie zählen</p>

Die vorherige Tabelle zeigt, wie viele Voraussetzungen im Kindergartenalter für das mathematische Lernen in Bezug auf den *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015b) erworben werden. Nicht alle ersten Kompetenzstufen der einzelnen Handlungs- und Themenaspekte der Kompetenz im Bereich *Zahl und Variable* lassen sich direkt auf die im Kindergarten zu erwerbenden Kompetenzen beziehen. Oder anders gesagt: Nicht alle Entwicklungsbereiche entsprechen einem Aspekt aus dem *Lehrplan 21* (ebd.). Trotzdem lässt sich eine Tendenz feststellen, denn die zweite, dritte oder weitere Kompetenzstufe ist definitiv für den Unterricht ab der ersten Klasse geeignet. Wichtig für den Kindergartenunterricht im mathematischen Bereich ist, dass das Fernziel nicht aus den Augen verloren geht. Die Kinder sollten im Hinblick auf einen guten Übergang in die erste Klasse gefördert werden und die Kompetenzen, welche dem Kind im Kindergartenalter entsprechen, sollten gefestigt werden. Die Kinder, welche in der Entwicklung Schwierigkeiten aufweisen, dürfen dabei nicht vergessen werden. Um auch diesen Kindern gerecht zu werden, werden auf den nächsten Seiten diesbezüglich mehrere mathematische Lehrmittel genauer angeschaut und im Anschluss, in der Entwicklung des Produkts, werden nebst den Übungsaufgaben auch Fördermöglichkeiten aufgezeigt. Nach der Beurteilung der Lehrmittel sollte klarer werden, was von einem Mathematiklehrmittel für die Kindergartenstufe gefordert werden kann, wie es aufgebaut sein und welche Kompetenzen in Bezug auf die Zählkompetenz es fördern müsste.

3. Bestehende Lehrmittel

In den vorherigen Kapiteln wurde die Entwicklung im mathematischen Bereich genauer aufgezeigt, in Verbindung dem *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015b) gebracht und daraus Erkenntnisse für Anfangsunterricht Mathematik im Kindergarten gewonnen. Nun werden im Folgenden vier Mathematiklehrmittel für den Kindergarten genauer angeschaut. Die Auswahl ist einfach zu begründen: alle vier Lehrmittel sind in der Bibliothek für die Lehrpersonen oder in den Kindergärten des Schulhauses vorhanden und müssen deshalb für die Entwicklung dieses Produkts nicht extra angeschafft werden. Auch der Umgang damit ist den betreffenden Lehrpersonen nicht unbekannt. Diese vier Lehrmittel, welche im Folgenden vorgestellt werden, sind die Grundlage für das zu entwickelnde Produkt.

3.1 Prüfung bereits bestehender Lehrmittel

Hier werden verschiedene Lehrmittel genauer vorgestellt. Als erstes werden *Das Zahlenbuch. Begleitband zur Frühförderung*. (Wittmann & Müller, 2012), sowie die dazugehörigen Spiele (Wittmann & Müller, 2014a, 2014b) näher betrachtet. Nahezu identisch mit dem *Zahlenbuch* (ebd.) ist *Das kleine Zahlenbuch* (Wittmann & Müller, 2002, 2004). Es wird im selben Kapitel erwähnt, jedoch nicht näher beschrieben. Einzelne Spiele, welche für das Thema dieser Arbeit relevant sind, werden erwähnt. Die Spiele werden nur weiter verwendet, wenn sie sich von den Spielen vom *Zahlenbuch* (Wittmann & Müller, 2012, 2014a, 2014b) unterscheiden, sei dies auch nur in der Darstellung. So können einzelne Themen mit verschiedenen Darstellungsformen verwendet und bearbeitet werden und eine Förderung kann vielfältiger und vertiefter geschehen. *Das Zahlenbuch* (ebd.) und das deutsche Pendant wurden beide im Projekt *mathe 2000* entwickelt. Was das *mathe 2000* Projekt ist, wird im nächsten Kapitel, in welchem auf den Aufbau vom *Zahlenbuch* (ebd.) eingegangen wird, oberflächlich thematisiert.

Ein weiteres Lehrmittel, das hier genauer beschrieben wird, ist *Kinder begegnen Mathematik. Auszug aus den Ordner „Erfahrungen sammeln“ und „Zusammenhänge erkennen“* (Brandenberg et al., 2009) vom Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. Dieses Lehrmittel ist auch für den Kindergarten entwickelt worden, ist aber etwas anders aufgebaut, als die beiden schon erwähnten Lehrmittel. Es besteht aus einem Ordner, einem Bilderbuch und einer Arbeitsmappe. Die Arbeitsmappe beinhaltet Aufgabenstellungen zum Thema *Zählen und Vergleichen* in sieben Heften. Diese Hefte können diagnostisch und auch förderorientiert eingesetzt werden, da sehr individuell damit gearbeitet werden kann. Das Bilderbuch, welches noch ergänzend zu erhalten ist, bietet mathematische Bilder, welche sehr vielfältig eingesetzt werden können. Sie bieten die Möglichkeit zum Zählen, Vergleichen und Beobachten und eignen sich für die Arbeit mit der ganzen Gruppe und auch als Kleingruppenarbeit (vgl. Brandenberg et al., 2009, S. 3f).

Als viertes Lehrmittel wird auf *MATHElino* (Royer & Streit, 2010) eingegangen. Dieses Lehrmittel ist im Vergleich mit den anderen Lehrmitteln ein dünnes, handliches Buch und wirkt durch die Ergänzungen mit Fotos ansprechend. Es ist in mehrere Teile aufgeteilt. Es findet sich eine ausführliche Beschreibung zu Mathematik und zu der Wichtigkeit vom Ordnen im mathematischen Tun. In einem separaten Kapitel wird das Konzept von *MATHElino* (ebd.) vorgestellt, auf welches im Kapitel 3.1.3 *MATHElino* näher eingegangen wird. Die praxisorientierten Kapitel des Lehrmittels, deren es drei zu verschiedenen Kernthemen der Mathematik gibt, sind klar aufgebaut, zeigen Möglichkeiten zu Impulsen und bringen Vorschläge zur Beobachtung. Was das *MATHElino* (ebd.) von den anderen Lehrmitteln unterscheidet, sind die beschriebenen Beispiele aus der Praxis, welche jedem Kernthema angefügt sind.

MATHElino (Royer & Streit, 2010) legt den Schwerpunkt auf das Integrieren von Mathematik in den Kindergartenalltag und es werden Ideen und Anregungen zu Spielen und dem freien Tun gegeben. Zusätzlich zum Buch besteht eine Internetseite (siehe Haug, Schuler & Wittmann, n.d.), welche weitere Ideen für die Praxis liefert und aufzeigt, wo die benötigten Materialien beschafft werden können.

Nach dieser kurzen Vorstellung der vier zentralen Lehrmittel, folgt auf den nächsten Seiten ein genauerer Beschrieb. Die Lehrmittel werden folgendermassen beschrieben:

- Inhalt:

Der Inhalt wird kurz aufgezeigt und die wichtigsten Punkte zusammenfassend dargestellt.

- Aufbau

Hier wird das Lehrmittel Kapitel für Kapitel in stichwortartigen Sätzen zusammengefasst.

- Umgang

Es wird der Frage nachgegangen, wie mit dem Lehrmittel umgegangen werden muss, wie das Lehrmittel eingesetzt werden sollte und ob es noch ergänzende Materialien dazu gibt.

- Relevante Themen für diese Arbeit

Dieser Abschnitt ist der grösste Teil der Lehrmittelbeurteilung. Hier werden einzelne Vorschläge, schwerpunktmässig das Zählen und der Umgang mit Zahlen, aus den Lehrmittel aufgegriffen. Um die Spiele, Ideen und Arbeitsmaterialien weiter verwenden zu können, werden sie in einer Tabelle mit der Theorie verknüpft, welche auf den ersten Seiten dieser Arbeit bearbeitet wurde und im vorherigen Kapitel *Erkenntnisse für den Mathematikunterricht im Kindergarten* mit den Zielen vom *Lehrplan 21* (DKB-SO, 2015) verbunden wurden. Der theoretische Teil wird als *Voraussetzungen* betitelt, welche zu den entsprechenden Übungen, Lernumgebungen und Spielen ermittelt werden. Die *Voraussetzungen* zeigen auf, was ein Kind können sollte, um die entsprechende Aufgabe zu erfüllen.

- Materialien

Dieser Abschnitt zeigt auf, welche Materialien vonnöten sind, wird mit den Vorschlägen aus dem Abschnitt *Relevante Themen für diese Arbeit* gearbeitet.

Da alles zu jedem Lehrmittel aufzuführen den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, finden sich einige relevante Themen noch im Anhang. Hinweise dazu finden sich jeweils beim betreffenden Lehrmittel. Erkenntnisse zu den zusammenfassenden Erläuterungen der einzelnen Lehrmittel werden für das zu entwickelnde Projekt in einem abschliessenden Kapitel kurz festgehalten.

3.1.1 Das Zahlenbuch und das kleine Zahlenbuch

Seit zwanzig Jahren wird im Projekt *mathe 2000* daran gearbeitet, dass der Übergang zum Beispiel vom Kindergarten in die erste Klasse, aber auch höhere Übergänge, in mathematischen Bereichen fließender gestaltet werden kann. *Das Zahlenbuch* (Wittmann & Müller, 2012, 2014a, 2014b) wurde aus diesem Grund entwickelt und auch das *Schweizer Zahlenbuch* (Wittmann & Müller, 2008a, 2008b, 2014c), welches ab der ersten Klasse eingesetzt werden kann, befolgt diese Prinzipien. Beim Übertritt in die erste Klasse greift das *Schweizer Zahlenbuch* (ebd.) zum Beispiel zunächst die spielerische Form des ZFs, wie *Das Zahlenbuch zur Frühförderung* (Wittmann & Müller, 2012, 2014a, 2014b) ab hier abkürzend genannt wird, auf. Das ZF (ebd.) fördert neben den klassisch mathematischen Bereichen auch andere Fähigkeiten. So finden sich Anregungen zum Kneten, Schneiden, Malen und Falten. Es wird aufgezeigt, dass Mathematik auch fächerübergreifend und –verbindend eingesetzt werden kann, sei das in Verbindung mit Bewegung oder mit Musik, nur um zwei zu nennen. Wichtig ist, dass das ZF (ebd.) nicht als isoliertes Lehrmittel verstanden wird, sondern als ein sinnvoll ergänzendes (vgl. Wittmann & Müller, 2012, S. 5). *Das kleine Zahlenbuch* (Wittmann & Müller, 2002, 2004), ab hier abkürzend DKZ genannt, ist nahezu identisch. Es wurde aber für Deutschland entwickelt, was sich auf einzelnen Seiten zeigt, wo es um Geld oder Einkaufen geht. Die Angaben sind in Euro und deshalb für den Umgang in der Schweiz nicht geeignet. Andere Seiten unterscheiden sich wiederum nur in der Darstellung einer Lernumgebung, in dem zum Beispiel ein Bild etwas anders gestaltet ist, oder eine Aufgabe anders gestellt ist. Das *DKZ* (ebd.) ist die Deutsche Ausgabe, die sich von den Spielen und Aufgaben her nur wenig von der Schweizerischen unterscheidet.

Aufbau

Hier wird der Aufbau des ZF kurz beschrieben und zu jedem Kapitel stichwortartig festgehalten, was die wichtigsten Aussagen sind. Danach folgen einige Worte zum Umgang mit dem Lehrmittel, wo und wie es eingesetzt werden kann. Darauf folgen die relevanten Inhalte für diese Arbeit.

Tabelle 13: Das Zahlenbuch (Wittmann & Müller, 2012) – Aufbau

Vorwort	Kurzer, allgemeiner Beschrieb und Begründung der Notwendigkeit des vorliegenden Lehrmittels.
Vorwort zur Schweizer Ausgabe	Bezug der Schweizer Ausgabe zu HarmoS und dem Lehrplan 21, sowie der Entwicklung eines Kindes.
Inhalt	Übersicht über den Inhalt und wie das ZF gegliedert ist.
Übersicht	Komponenten und Hinweise zu den Komponenten des ZFs.
Allgemeine Hinweise	Hinweise zur Einarbeitung und zu der Einstellung der Lehrperson gegenüber den Kindern.
Inhaltliche Schwerpunkte	Zahlen und Formen. Numerische Bewusstheit: Hinweise und Erklärungen zu der Zahlenreihe und zu den Zahlaspekten, sowie Anzahlerfassung. Formbewusstheit: Hinweise zu den Grundformen und Feinmotorik.
Vorbereitungen	Mathe – Ecke einrichten; Spielpläne herstellen; Planung; Eltern informieren.
Praxisanleitung	Rollen der Lehrperson. Phasen 1-5 werden beschrieben: Einführung in die Lernumgebung; Bearbeitung; Diskussion; Reflexion; Fortsetzung. Dabei hat die LP jeweils verschiedene Rollen, aber auch die Kinder haben je nach Phase verschiedene Aufträge und Aufgaben.
Praxisteil 1	Im ersten Praxisteil wird Bezug zu <i>Spiele zur Frühförderung 1</i> und <i>Malheft zur Frühförderung 1</i> genommen. Dabei werden zu jeder Doppelseite folgende Fragen beantwortet: Was wird benötigt?; Worum geht es?; Wie kann man vorgehen?; Reflexion? Dazu gibt es Anregungen, wie im Malheft weiter gearbeitet werden kann.
Praxisteil 2	Im zweiten Praxisteil, zur Arbeit mit dem Buch <i>Spiele zur Frühförderung 2</i> und <i>Malheft zur Frühförderung 2</i> , werden wieder die selben Fragen als Anregung gestellt (siehe oben).

Grundlagen des „mathe 2000“ – Frühförderkonzepts	Hier wird näher auf das Projekt <i>mathe 2000</i> eingegangen und die wichtigsten Aspekte daraus genannt. Zum Beispiel, dass davon ausgegangen wird, dass Muster die Grundlage für Mathematik sind, da Muster in der verschiedensten Formen erscheinen. Sei das in komplexen Zahlenmustern, in Formen und auch in Daten. Regelmässigkeit und Strukturiertheit macht Muster aus. Für das vorliegende Zahlenbuch wurden folgende Grundsätze verfolgt: „Die Kinder müssen die Mathematik von klein auf als spielerische Tätigkeit erfahren und auf aktiver Weise mathematisches Grundwissen einschliesslich der zugehörigen Sprechweisen und zeichnerischen Darstellungen erwerben“ (Wittmann & Müller, 2012, S. 101) und „Die Kinder müssen Zahlen und Formen nicht nur in lebensweltlichen, sondern auch in rein mathematischen Zusammenhängen erkennen können“ (Wittmann & Müller, 2012, Seite 103).
Lernkonzept	Hier wird auf die fünf Grundprinzipien des <i>mathe 2000</i> Projekts eingegangen: Zum ersten wird das Prinzip <i>Weniger ist mehr</i> genannt. Gemeint ist, dass sowie von den Materialien aber auch von den Aufgaben her nicht zu viel gebraucht wird, aber dafür vertiefter damit gearbeitet wird. Das Zweite Prinzip lautet <i>Probieren geht über studieren</i> . Die Autoren meinen hier eine aktive Beteiligung der Lernenden und den Austausch untereinander. Das dritte Prinzip ist <i>Übung macht den Meister</i> . Dabei ist nicht das mechanische Üben gemeint, sondern das Herstellen von Beziehungen, wo allgemeine mathematische Kompetenzen gefordert werden. <i>Jedem das Seine</i> , das vierte Prinzip. Dieses Prinzip bedenkt, dass es Kinder mit verschiedenen Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnissen gibt und berücksichtigt das. Das letzte Prinzip ist <i>Wer sofort hilft, hilft doppelt</i> . Förderung, die sehr unerschwerlich geschieht, dient als Unterstützung zur Selbsthilfe.
Übergang zur Primarschule	Im <i>Schweizer Zahlenbuch 1</i> werden Themen aus dem <i>Zahlenbuch zur Frühförderung</i> wieder aufgegriffen.
Anhang – Kopier-vorlagen	Kopiervorlagen und Spielanleitungen sind hier aufgeführt.

Umgang

Zu den beiden Bänden *Das Zahlenbuch. Spiele zur Frühförderung 1 und 2* (Wittmann & Müller, 2014a, 2014b) gibt es passend ein Malheft, in welchem die Weiterarbeit jeweils noch vertieft geschehen kann. Zum Teil wird auch nur etwas aus einer Themenseite herausgepickt und dieses einzelne Element vertieft. Andere Elemente der Malbücher sind grafomotorische Übungen, welche die Kinder auf das Ziffernschreiben ab der ersten Klasse vorbereiten. Die einzelnen Themen, wie zum Beispiel das Thema *Anzahlen bestimmen*, können als Lernumgebung gestaltet werden.

Relevante Inhalte für diese Arbeit

In den vorherigen Abschnitten wurde auf den Inhalt, den Aufbau und den Umgang mit den betreffenden Lehrmitteln eingegangen. Nun folgt ein Abschnitt mit einer Tabelle, welche die Inhalte wiedergibt, welche für diese Arbeit relevant sind. Hier beispielhaft dargestellt und in *kursiv* erläutert, wie die Tabelle zu lesen ist:

Tabelle 14: Beispiel zum Lesen der folgenden Tabelle

Zahlenreihe (<i>Oberbegriff für die folgenden Spiele/ Lernumgebung</i>)		
ZF 1/2 <i>Zahlenbuch zur Frühförderung 1 oder 2</i>	DKZ 1/2 <i>Das Kleine Zahlenbuch 1 oder 2</i>	Voraussetzungen <i>Theoretischer Bezug zur Arbeit</i>
→Zahlenlied, Seite 22 (1) Lernen der Zahlwortreihe anhand eines Liedes. Das Lied kann mit Bewegungen unterstützt werden. Verbindung sensorischer, auditiver und visueller Wahrnehmung. <i>Hier: Zahlenlied = Name des Spiels, gefolgt von der Seitenangabe und ob das Spiel im ZF 1 oder 2 zu finden ist. Hier im 1.</i>	→Ich kann zählen, Seiten 14/15 (1) <i>Da das Lied/ Spiel genau gleich aufgebaut ist, folgt hier keine nähere Beschreibung. Wenn sich das DKZ aber unterscheidet, ist das in Klammern () festgehalten.</i>	Zahlwortreihe als Ganzes bis 12 <i>Diese theoretischen Hintergründe sind auf den genannten Seiten des ZF und des DKZ anzutreffen</i>

In der folgenden Tabelle ist in der ersten Spalte der Beschrieb der relevanten Inhalte des ZF (Wittmann & Müller, 2014a, 2014b) dargestellt, da dieses Lehrmittel die Ausgabe für die Schweiz ist und somit mehr gewichtet wird. Zum Teil entsprechen den Seiten des ZF (ebd.) mehrere des DKZ (Wittmann & Müller, 2002, 2004), was in den Tabellen ersichtlich wird. Ausserdem gibt es im DKZ (ebd.) einzelne Seiten, welche so im ZF (Wittmann & Müller, 2014a, 2014b) nicht vorkommen, aber durch ihre Relevanz für diese Arbeit erwähnt und weiter verwendet werden. Da noch mehr Inhalte der beiden Lehrmittel für das zu entwickelnde Produkt von Wichtigkeit sind, werden diese im Anhang II *Relevante Inhalte der Lehrmittel* auf Seite 68 aufgeführt.

Tabelle 15: Das Zahlenbuch & Das kleine Zahlenbuch (Wittmann & Müller, 2002, 2004, 2014a, 2014b) – Relevante Inhalte

Zahlenreihe		
ZF 1/2	DKZ 1/2	Voraussetzungen
→Zahlenlied, Seite 22 (1) Lernen der Zahlwortreihe anhand eines Liedes. Das Lied kann mit Bewegungen unterstützt werden. Verbindung sensorischer, auditiver und visueller Wahrnehmung.	→Ich kann zählen, Seiten 14/15 (1)	<i>Zahlwortreihe als Ganzes bis 12 und rückwärts</i>
→Räuber und Goldschatz, Seite 22 (2) Zahlen/ Zahlenreihe bis 20 kennenlernen.	→Räuber und Goldschatz, Seite 12 (1) (Spielplan)	<i>Zahlwortreihe als Ganzes bis 20 und rückwärts</i>
→Rot gegen Blau, Seite 23 (2) Zahlenreihe bis 10 kennen. Erkennen der Struktur des Plättchenlegens. Zuerst die 10 erreichen durch das Legen von eins oder zwei Plättchen.	→Rot gegen Blau, Seite 5 (1) (Spielplan)	<i>Zahlwortreihe als Ganzes bis 10 Bis 10 flexibel zählen</i>
	→Abräumen, Seite 13 (1) 20 Plättchen auf Spielplan legen. Wer 1, 2 oder 3 würfelt, legt die passende Anzahl dazu. Wer 4, 5 oder 6 würfelt nimmt die passende Anzahl weg. Wer die letzten Plättchen nehmen kann, hat gewonnen.	<i>Anzahlen bestimmen Simultane Zahlerfassung Jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen</i>
Würfelbilder		
→Voll besetzt, Seite 23 (1) Würfelbilder als Schulung zur strukturierten Anzahlerfassung. Zum Beispiel: ein Vierer besteht aus zwei Zweiern. Verknüpfung von Würfelbildern mit Zahlsymbolen von 1 – 6	→Voll besetzt, Seite 4 (1) (Spielplan)	<i>Mengen mit beliebigen Objekten auszählen Zahlwortreihe bis 6</i>
Anzahlen bestimmen		
	→Zahlen am Strand, Seiten 2/3 (2) Zahlen entdecken und lesen, zählen von Dingen.	<i>Zahlnamen unterscheiden Anzahlen bestimmen</i>
	→Zahlen in der Sprache, Seiten 22/23 (1) Kennen und benennen von Zahlwörtern.	<i>Zahlnamen unterscheiden</i>
→Zahlen auf dem Bauernhof, Seiten 24/25 (1) Plättchen werden den geforderten Tieren zugeordnet und eine Reihe daraus gebildet. Mit einer möglichst strukturierten Anzahlerfassung wird die Anzahl einzelner Tiergruppen erfasst.	→Zähl doch mal, Seiten 16/17 (1) (Darstellung anders)	<i>Jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen Anzahl einer Menge bestimmen Strukturierte Anzahlerfassung</i>
→Zahlen im Zoo, Seite 26 (1) Anzahl von Tieren bestimmen, möglichst strukturiert. Zum Beispiel 2 Affenmütter und 2 Affenbabys = 4 Affen. Passendes Würfelbild dazulegen.	→Wie viele?, Seiten 18/19 (1) (Zählen von verschiedenen Dingen in verschiedenen Situationen) →Tierkinder zählen, Seite 12 (2) →Blütenblätter zählen, Seite 13 (2) →Räder zählen, Seiten 16/17 (2) →Zahlen im Supermarkt, Seiten 20/21 (2) (Anzahl möglichst ohne Zählen bestimmen, passendes Zahlplättchen dazulegen)	<i>Anzahl einer Menge bestimmen Strukturen in ungeordneter Menge bilden Strukturierte Anzahlerfassung Mengen mit beliebigen Objekten auszählen</i>

→Eierzahlen in Vogelnestern, Seite 27 (1) Anzahl von Eiern in den Nestern bestimmen. Möglichst strukturiert Zählen. Nester mit Plättchen nachlegen.	→Wie viele Spieler sind in einer Mannschaft?, Seiten 20/21 (1) (Menschen werden gezählt)	<i>Strukturierte Anzahlerfassung Mengen mit beliebigen Objekten auszählen</i>
→Zahlen im Park, Seiten 24/25 (2) Strukturiertes Zählen durch Anzahlen bestimmen. Als Spiel mit dem Würfel: die Menge, die der Würfel anzeigt, auf dem Bild suchen und mit einem Plättchen in der eigenen Farbe (rot oder blau) abdecken. Wer hat gewonnen: Plättchen in zwei Reihen untereinander legen. Die Reihe, die länger ist, hat gewonnen.	→Zahlen im Park, Seiten 8/9 (2) (Darstellung anders)	<i>Anzahl einer Menge bestimmen Strukturierte Anzahlerfassung Mengen mit beliebigen Objekten auszählen Mengen in beliebiger Anordnung zählen</i>
→Zahlen überall, Seite 26 (2) Anregung zum Zählen in der Umgebung suchen. Sammeln von Zahlenbildern in der eigenen Umwelt. Zahlenbilder als Collage zusammenfügen	→Zahlen überall, Seiten 2/3 (1) (Andere Fotos)	<i>Sich beim Zählen von Objekten lösen</i>

Materialien

Material, welches zusätzlich zu den beiden Lehrmitteln benötigt wird, ist der folgenden Liste zu entnehmen. Je nach dem ist das Material zum Beispiel in Form eines Spielplanes schon im Heft des einen oder anderen Lehrmittels integriert.

- CD
- Zahlenmatten/ Spielwürfel/ Spielplan zu verschiedenen Spielen
- Wendepflichtchen/ Zahlenplättchen /Zahlen-/ Torten-/ Domino-/ Punktkarten/ Tierkarten
- Münzen (Franken und Rappen, Spielgeld oder echtes Geld)
- Gelber/ blauer Kästchenstreifen/ grosses Feld mit Kästchen

Die benötigten Materialien für die Arbeit mit dem ZF (Wittmann & Müller, 2012, 2014a, 2014b) sind zu bestellen oder zum Teil auch zum selber Herstellen geeignet. Materialien aus dem DKZ (Wittmann & Müller, 2002, 2004) können für die Schweizer Ausgabe verwendet werden, sind aber zum Teil nicht ganz kompatibel. Zum Beispiel die Tierkarten des DKZ (ebd.) gehen bis 6, während das ZF (Wittmann & Müller, 2012, 2014a, 2014b) mit Tierkarten mit der Anzahl von bis zu 12 Tieren arbeitet.

Unterschiede vom Zahlenbuch zur Frühförderung und dem kleinen Zahlenbuch

Der grösste Unterschied, der sofort ins Auge fällt, ist die Ausführung der beiden Lehrmittel. Das ZF (Wittmann & Müller, 2012, 2014a, 2014b) ist eher nüchtern gestaltet, als Ringheft zusammengefasst. *Das kleine Zahlenbuch* (Wittmann & Müller, 2002, 2004) ist eine Spielbox, welche das dazugehörige Material bereits beinhaltet und somit nicht separat bestellt werden muss. Auch der Aufbau der beiden Lehrmittel unterscheidet sich: Das DKZ (ebd.) widmet sich ausschliesslich den Zahlen und dem Zählen. Das ZF (Wittmann & Müller, 2012, 2014a, 2014b) bietet im ersten Buch Grundlagen, welche im zweiten Buch weiterverfolgt werden. Das Erfassen von Anzahlen ist der Schwerpunkt bei diesem Lehrmittel. Dazu finden sich die meisten Übungen, in wiederholendem Charakter, mit Schwierigkeitsabstufungen. Auch ist eine Doppelseite der Sprache in Verbindung mit Mathematik gewidmet. Das ZF (ebd.) scheint auf den ersten Blick mit den Oberthemen strukturierter zu sein und beinhaltet nebst den Zahlen und dem Zählen auch andere Teil- und Themenbereiche der Mathematik.

3.1.2 Kinder begegnen Mathematik

Das Lehrmittel *Kinder begegnen Mathematik* (Brandenberg et al., 2009) beinhaltet wie schon in den einleitenden Worten zu diesem Kapitel erwähnt, einen Ordner, eine Arbeitsmappe und ein Bilderbuch.

Diese drei Bestandteile des Lehrmittels sind für den Einsatz im Kindergarten geeignet. Im Ordner befinden sich, nebst dem Begleitheft, mehrere Hefte zu verschiedenen Themen: Zählen & Vergleichen, Zahlen & Ziffern, Plus & Minus, Formen & Bewegung, Muster & Regeln und Erkunden & Messen. Der Ordner mit den Heften ist so aufgebaut, dass handlungsorientierter Unterricht ermöglicht werden kann und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Die Aufgaben sind so gestaltet, dass sie alltagsnah und unabhängig vom jeweiligen Lernstand eines Kindes bearbeitet werden können. Als Weiterführung existieren zwei weitere Ordner, welche ab der ersten Klasse bearbeitet werden können. Das Lehrmittel *Kinder begegnen Mathematik* wird auf den folgenden Seiten abkürzend KbM genannt.

Aufbau

Hier wird der Aufbau des Lehrmittels anhand des Begleithefts zusammenfassend dargestellt. Die Unterrichtshefte wurden oben schon erwähnt, deshalb werden sie hier weggelassen. Erst im Abschnitt *Relevante Inhalte für diese Arbeit* wird eines davon wieder aufgegriffen und einige Inhalte genauer betrachtet.

Tabelle 16: Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) – Aufbau

Mathematik im Kindergarten	Hinweis auf Relevanz mathematischer Themen im Kindergarten: Der Kindergarten als Grundlage für den schulischen Weg. Verschiedenste Voraussetzungen und Erfahrungen treffen aufeinander – Zugang zu mathematischen Erfahrungen und Auseinandersetzung bieten.
Produkte	Produkte werden vorgestellt: Ordner Kindergarten, Arbeitsmappen und Bilderbuch.
Didaktische Grundsätze	Sieben didaktische Grundsätze werden vorgestellt: Mathematik auch für junge Kinder ab vier; Mathematik in Alltagserfahrungen; Mathematik für alle Kinder zugänglich machen; Voraussetzungen der Kinder; Aktiver Prozess des Mathematik – Lernens; Mathematik von anderen Kindern lernen; Mathematik lernen – Sprache lernen.
Lernziele und Inhalte	Zu den einzelnen Bereichen des Ordners werden der Inhalt und die Lernziele aufgezeigt. Zum Beispiel <i>Zählen und Vergleichen</i> : Das Zählen als zentrale Voraussetzung für die Weiterentwicklung im mathematischen Bereich. Wichtigkeit des Vergleichens: Im Alltag so wie auch in der Mathematik oft gefordert (mehr/ weniger etc.).
Hinweise zu den Unterrichtsheften	Die Unterrichtshefte beinhalten Unterrichtsvorschläge, welche für die Arbeit mit einer Gruppe oder der ganzen Klasse geeignet sind und in wiederholendem Charakter eingesetzt werden können. Das erste Heft hat folgenden Aufbau, jeweils in einzelne Themen unterteilt: Lernziel; Didaktische Hinweise; Unterrichtsvorschläge; Kopiervorlagen. Im Anhang findet sich nebst verschiedenen Zählversen ein Beobachtungsbogen, der auf einzelne Kinder angewendet werden kann und die Themen des ersten Unterrichtsheftes aufgreift. Die einzelnen Themen der weiteren Hefte haben folgenden Aufbau: Input Lehrperson; Erfahrungen sammeln; Erfahrungen vertiefen; Auswertung; (zum Teil Weiterarbeit). Diese Hefte sind sehr handlungsorientiert aufgebaut und eignen sich für die Arbeit über zwei Jahre Kindergarten.
Hinweise zur Arbeitsmappe	Die Arbeitsmappe enthält sieben Hefte, welche unabhängig von den Themen der Unterrichtshefte bearbeitet werden können. Sie sind eher für das letzte halbe Jahr im Kindergarten geeignet und können recht selbständig gelöst werden.
Mögliche Jahresplanung	Dargestellt ist eine mögliche Jahresplanung, wobei der Schwerpunkt eher auf das zweite Kindergartenjahr gelegt wird.
Klassenzimmereinrichtung und Materialien	Neben von der Lehrperson geleiteten Aktivitäten ist es auch wichtig, dass die Kinder in der freien Tätigkeit mit mathematischen Inhalten in Berührung kommen. So gibt es hier Vorschläge, wie das Zimmer eines Kindergartens gestaltet werden könnte. Folgende Umsetzungsvorschläge sind zu finden: Permanente Einrichtung; Mathematik – Ecke; Bau – Ecke; Marktstand; Weitere Materialien.

Umgang

Das Lehrmittel *Kinder begegnen Mathematik* (Brandenberg et al., 2009) eignet sich dafür, über beide Kindergartenjahre hinweg daran zu arbeiten. Die Vorschläge sind sehr handlungsorientiert und oft für eine grössere Gruppe oder die ganze Klasse konzipiert. Die Themen eignen sich, wiederholend eingesetzt zu werden und können den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder Rechnung tragen. Die Hefte der Arbeitsmappe können, müssen aber nicht, durch die Kinder bearbeitet werden. Sie sind so aufgebaut, dass wenn ein Kind die erste Aufgabe verstanden hat, es selbständig weiterarbeiten kann. Dabei müssen nicht alle Hefte bearbeitet werden, denn sie enthalten ähnliche Aufgaben, die sich zum Teil nur durch ihre Darstellung unterscheiden. Alle sieben Hefte sind zum Thema *Zählen und Vergleichen* gestaltet.

Relevante Inhalte für diese Arbeit

Hier wird nun eins der fünf Unterrichtshefte genauer vorgestellt und es werden relevante Themen für diese Arbeit genannt, wobei zwei der Themen im Anhang *II Relevante Inhalte der Lehrmittel* ab Seite 69 zu finden sind. Wieder erfolgt die Darstellung in Form einer Tabelle, die in der ersten Spalte den Inhalt des KbM (Brandenberg et al., 2009) wiedergibt. In der rechten Spalte folgt die Verknüpfung mit der Theorie, welche im ersten Teil dieser Arbeit behandelt wurde. Die Autoren legen grossen Wert auf die Versprachlichung, die hier aber nicht explizit erwähnt ist, da sonst der Rahmen dieser Arbeit gesprengt würde. Hier folgt als erstes ein Teil der Beschreibung des Unterrichtsheftes *Zählen und Vergleichen*.

Tabelle 17: *Kinder begegnen Mathematik* (Brandenberg et al., 2009) – Relevante Inhalte

Zuordnen	
KbM	Voraussetzungen
→ Genügend für alle?, Seite 2 Kinder verteilen Dinge (Scheren, Stübel etc.) und schauen, ob es für jedes Kind entsprechend ein Ding hat.	<i>Zu zählende Objekte ordnen</i> <i>Jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen</i>
→ Paare bilden: Hausschuhe, Seite 3 Mit Hausschuhen, die durcheinander liegen, Paare bilden. Können alle zugeordnet werden?	<i>Jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen</i>
→ Paare bilden: Mädchen – Knaben, Seite 4 Die Klasse bildet Paare aus einem Mädchen und einem Jungen. Die Kinder können sich auch selber zeichnen und dann zu Paaren zusammenfügen.	<i>Jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen</i>
→ Arbeitsschachteln füllen, Seite 4 Lehrperson stellt eine Vorlage bereit. Die Kinder füllen ihre Schachtel mit der genau gleichen Anzahl an Dingen.	<i>Jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen</i>
→ Arbeitsplätze einrichten, Seite 5 Ein Beispiel von einem Arbeitsplatz mit allen benötigten Materialien liegt bereit. Die Kinder müssen mit den restlichen Materialien möglichst viele Arbeitsplätze mit der genau gleichen Anzahl an Dingen nachlegen.	<i>Jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen</i>
→ Mehr – gleich viel – weniger, Seite 6 Filzstifte und die Verschlusskappe liegen getrennt auf dem Tisch. Auch andere zweiteilige Elemente können dazu eingesetzt werden. Vermutungen anstellen, ob zum Beispiel alle Verschlusskappen einem Filzstift zugeordnet werden kann.	<i>Strukturen in ungeordneter Menge bilden</i> <i>Mengengrösse unterscheiden</i>
Zahlwortreihe	
→ Abzählen: wie viele sind es?, Seite 7 Die Kinder zählen verschiedenste Objekte. Verschiedene Möglichkeiten zum Zählen thematisieren. Zum Beispiel mit Finger antippen, mit Augen, wegschieben etc.	<i>Zu zählende Objekte während dem Zählen ordnen</i>

→Abzählen: wie oft geschieht es?, Seite 8 Kinder zeigen eine Tätigkeit vor. Wie oft kann ein Kind zum Beispiel auf einem Bein hüpfen? Wer schafft mehr? Kann der eigene Rekord gebrochen werden?	<i>Anzahl einer Menge bestimmen Mengen mit beliebigen Objekten auszählen Mengengrösse unterscheiden</i>
→Auszählen, Seite 8 Zu verschiedenen Fragen melden sich die Kinder. Zum Beispiel: „Wer hat eine jüngere Schwester?“ Die sich meldenden Kinder werden jeweils gezählt.	<i>Anzahl einer Menge bestimmen Mengen mit beliebigen Objekten auszählen Mengengrösse unterscheiden</i>
→Abstimmen, Seite 9 Die Lehrperson macht zwei Vorschläge zu einem Thema und die Kinder stimmen ab. Welcher Vorschlag hat mehr Stimmen erhalten?	<i>Mengen mit beliebigen Objekten auszählen Mengengrösse unterscheiden</i>
→Vorwärts zählen, Seite 9 Die Kinder zählen zum Beispiel von 1 so weit, wie sie können, von 1 bis 10, oder von 1 bis 20 etc.	<i>Bis 20 unflexibel zählen</i>

Materialien

Für die oben genannten Aufgaben braucht es folgende Materialien:

- Schachteln, Schalen, Sack, Tuch, Perlen, selbstklebende Punkte, Schnüre, Blankokarten
- Kleine Gegenstände, die sich zum Sortieren eignen
- Kopiervorlagen K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11
- Stifte in verschiedenen Ausführungen (Farbstifte, Filzstifte, Marker, Kugelschreiber etc.)
- Grosser Spielwürfel, Spielwürfel- und Figuren, Schulwürfel (12 – seitig, Zahlen 1 – 10 und Krone oder Stern)
- Musik- und Rhythmusinstrumente
- Wendepättchen (hier Wendepunkte genannt), logische Blöcke
- Bilderbuch

Es scheint, dass die Umsetzung von *Kinder begegnen Mathematik* (Brandenberg et al., 2009) sehr viel Material benötigt. Das meiste ist aber als Inventar sowieso in einem Kindergarten vorhanden und muss nur zusammengestellt werden. Das einzige, das separat ist, aber nicht unbedingt benötigt wird, ist das Bilderbuch zu *Kinder begegnen Mathematik* (ebd.). Das Bilderbuch bietet viele Zählansätze und ist sicher als Erweiterung sinnvoll.

3.1.3 MATHElino

Das Lehrmittel *MATHElino* (Royar & Streit, 2010) richtet sich an Lehrpersonen, welche im Kindergarten unterrichten. Es wurde auf Anregung aus der Praxis entwickelt und stellt die alltägliche Einbindung von Mathematik in den Mittelpunkt. Das Lehrmittel stellt das Ordnen als zentralen Aspekt der Mathematik vor und widmet diesem Thema ein Kapitel. „Die Tätigkeit des Ordnen umfasst viel mehr als das konkrete Tun – sie strukturiert das Denken“ (Royar & Streit, 2010, S. 7). Auf diesem Gedanken ist das Lehrmittel aufgebaut und gibt den Lehrpersonen wertvolle Tipps, wie sie Kinder im Lernen unterstützen und begleiten können. Die benötigten Lernmaterialien finden sich zumeist schon in einem Kindergarten, andere sind günstig anzuschaffen und eignen sich für die Arbeit in den Bereichen Zahl, Raum, Form und Mass. Das Besondere an diesem Lehrmittel ist, dass die vorher genannten Bereiche im Lehrmittel durch Materialien strukturiert sind. Zum Beispiel ist der Kernbereich Zahl durch die Materialien Spielwürfel, Muggelsteine und Käferkarten zu bearbeiten, ein anderer Bereich durch die Materialien Messbecher, Stäbe und Seile. Das Konzept des Lehrmittel bietet eine Orientierungshilfe durch Zielperspektiven und lässt das pädagogische Handeln begründen (vgl. Royar & Streit, 2010, S. 21).

Aufbau

In der folgenden Tabelle findet sich der Aufbau der Lehrmittels *MATHElino* (Royar & Streit, 2010) wieder. In der linken Spalte befinden sich die Kapitel und in der rechten Spalte der kurze, zusammenfassende Beschrieb des Inhalts.

Tabelle 18: MATHElino (Royar & Streit, 2010) – Aufbau

Vorwort	Kurze Einstimmung auf das vorliegende Lehrmittel, Dank den Mitarbeitenden.
Einleitung	Beschrieb des Lehrmittels und kurzes Vorstellen einzelner Kapitel unter Einbezug der wichtigsten Kernpunkte.
Mathe ist mehr! & Infofeld 1	Anhand alltäglicher Begebenheiten wird aufgezeigt, dass Mathematik allgegenwärtig ist. Ist das nicht möglich, müssen mathematische Lernanlässe angeboten werden. Das Lehrmittel gibt Anregungen, wie solche gebildet werden können und wie Kinder im Lernen begleitet werden können. Infofeld 1: Bildungspläne einzelner Bundesländer Deutschlands werden aufgezeigt.
Das Ordnen als Grundlage mathematischen Denkens & Infofeld 2, 3, 4	Auf das Ordnen wird eingegangen: Wie kann geordnet werden? (Trennen von Figur und Hintergrund, Bilden von neuen Gruppierungen, herstellen und finden von Beziehungen); Innere und äussere Ordnung (geordnete Lernumgebung unterstützt das Ordnen von Sinneseindrücken); Geordnet Handeln und Denken (Ähnliches zusammenfassen, unterscheiden von Bekannten und Unbekanntem, Beziehungen herstellen); Wie wird geordnet? (Gemeinsame Merkmale erkennen – abstrahieren – und in Relationen bringen, klassifizieren und serieren). Auf Klassifikation, Seriation, Teil-Ganzes-Beziehung und auf weitere Relationen wird in separaten Untertiteln eingegangen. Infofeld 2: Zusammenhang von Mathematik und Sprache Infofeld 3: Bedeutung von Abstraktion Infofeld 4: Vorstellung von Invarianz
Das MATHElino Konzept	Anregung zu mathematischer Tätigkeit; individuelles und gemeinsames Spielen und Lernen; Kommunikationsmöglichkeiten; geeignete Materialien zu Zahl, Raum und Form, Mass; Mathematik in Alltagssituationen aber auch in strukturiert mathematischen Aktivitäten; Lernen durch Impulse. Das KSM – Modell vorgestellt (K ernbereiche, S ichtweisen, M ethoden) Kernbereiche: Zahl, Raum & Form, Mass Sichtweisen: Anwendungsorientierung und Strukturorientierung Methoden: Freispiel, Anregungen, Aufträge
MATHElino konkret	Praxisbeispiele und Umsetzungsvorschläge: Materialien und der Umgang damit werden kurz vorgestellt. Zu jedem Kernbereich in Bezug auf konkrete Materialien finden sich Beobachtungsvorschläge, Ideen zu Impulsen und Beispiele aus der Praxis. Die einzelnen Aspekte werden erklärt und näher beschrieben.
Kernbereich Zahl	Zum Kernbereich Zahl finden sich drei Materialien mit Vorschlägen zur Beobachtung, welche zugleich als Anregungen verstanden werden können. Auch die Vorschläge zu den Instruktionen durch Impulse beinhalten mehrere Themen (siehe <i>Relevante Themen für diese Arbeit</i>). Konkrete Beispiele aus der Praxis runden die Bereiche ab.

Kernbereich Mass, Raum & Form	Diese beiden Kernbereiche sind genau gleich aufgebaut, wie der oben genannte zur Zahl.
Ausblick	In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, wie die Weiterarbeit aussehen könnte. Einerseits wird der Ausblick auf die Schule gelegt, andererseits auch darauf, wie Mathematik fest im Kindergarten integriert werden kann. Als Beispiel ist ein Mathematikwagen genannt, welcher mathematische Materialien beinhaltet, die den Kindern stets präsent sind.

Umgang

Der Umgang mit dem Lehrmittel scheint auf den ersten Blick sehr einfach. Anhand der vielen konkreten Beispielen aus der Praxis, welche im Lehrmittel zu jedem Kernbereich festgehalten sind, kann direkt nachempfunden werden, wie das Lehrmittel angewendet werden könnte. Die einzelnen Kernbereiche bieten sehr viele Anregungen, die aus den Vorschlägen zur Beobachtung entnommen werden können. Die enthaltenen Impulsvorschläge richten sich einerseits an eine ganze Kindergruppe, eignen sich aber auch zur Einzelarbeit. Aus den offenen Beobachtungsvorschlägen und den Ideen zu Impulsen muss aus einer grossen Vielfalt ausgewählt werden, was die Arbeit mit dem Lehrmittel eventuell erschweren könnte. Im nächsten Abschnitt folgt nun der Versuch, den Kernbereich Zahl, welcher die Arbeit mit Würfeln, Muggelsteinen und Käferkarten beinhaltet, strukturiert darzustellen. Wie schon in den einleitenden Worten erwähnt, existiert eine Internetseite, welche weitere Ideen für die Praxis bereithält und auch Lernumgebungen vorstellt, welche schon geplant und somit direkt umsetzbar sind. Die Spielideen aus dem Internet (Haug et al., n.d.) werden hier weggelassen, da sonst der Rahmen dieser Arbeit gesprengt würde.

Relevante Inhalte für diese Arbeit

Wie oben schon erwähnt, enthält das *MATHElino* (Royer & Streit, 2010) drei Kernbereiche. Hier werden nur die Themen aufgegriffen, welche für diese Arbeit relevant sind. Im Folgenden sind das die Unterrichtsvorschläge zum *Kernbereich Zahl*, welche anhand der Materialien einzeln dargestellt sind. Hier folgt nur der Bereich zu den farbigen Spielwürfeln, die anderen beiden (Muggelsteine und Käferkarten) befinden sich im Anhang *II Relevante Inhalte der Lehrmittel* ab der Seite 70. In Bezug auf den Unterrichtsvorschlag zu der Arbeit mit Spielwürfeln im Kernbereich Zahl, sind zuerst die Beobachtungsvorschläge festgehalten, welche im freien Tun der Kinder zu Erkenntnissen führen können. In der darauffolgenden Tabelle finden sich die Ideen zu Impulsen, welche hier auseinander genommen und einzeln festgehalten sind, damit sie in der Entwicklung des Produkts weiterverwendet werden können.

Spielwürfel

Seiten 31 bis 34

Bauen: Welche Produkte entstehen? Sind sie zwei- oder dreidimensional? Kann das Kind Objekte benennen? Sind mathematische Aspekte erkennbar? Ist die Gestalt des Würfels wichtig beim Bauen?

Ordnung schaffen: Werden die Würfel nach Farbe, nach Anzahl der Punkte sortiert? Entstehen Reihenfolgen?

Zahlbilder erfassen: Benennt das Kind die gewürfelte Augenzahl simultan oder zählt es? Wie geht das Kind beim Augenzahlen – Zusammenfassen von mehreren Würfeln vor? Werden Ergebnisse in Zusammenhang mit Ereignissen gebracht?

Tabelle 19: MATHElino (Royar & Streit, 2010) – Relevante Inhalte

MATHElino	Voraussetzungen
→ Ordnung schaffen 50 farbige Spielwürfel hinlegen. Kind ordnen lassen, indem es die Lage der Würfel beibehält.	<i>Simultane Anzahlerfassung</i>
→ Grösste/ kleinste Augenzahl bestimmen Würfeln mit zwei oder mehr Würfeln	<i>Simultane Anzahlerfassung</i> <i>Mengengrösse unterscheiden</i>
→ Gesamte Augenzahl bestimmen Würfeln mit zwei oder mehr Würfeln	<i>Strukturierte Anzahlerfassung</i> <i>Einfache Additionsaufgaben lösen</i>
→ Möglichkeiten 7, 8, 9 etc. zu würfeln bestimmen Würfeln mit zwei oder mehr Würfeln	<i>Strukturierte Anzahlerfassung</i>
→ Verdeckt würfeln Verdeckt mit zwei Würfeln würfeln, gesamte Augenzahl und die des einen Würfels nennen. Was zeigt der andere?	<i>Einfache Additionsaufgaben lösen</i>
→ Verdeckt würfeln mit mehreren Würfeln Zum Herausfinden der Augenzahlen Fragen stellen: z.B. gleiche Augenzahl? Höher als 4? etc.	<i>Sich beim Zählen von Objekten lösen</i> <i>Einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen</i>
→ Zahlenbilder nachlegen Würfelaugen mit anderem Material nachlegen, zeichnen	<i>Strukturen in ungeordneter Menge bilden</i> <i>Mengen mit beliebige Objekten auszählen</i>
→ Zahlenbilder weiterführen Zahlenbilder weiterführen (7, 8, etc.)	<i>Strukturen in ungeordneter Menge bilden</i>
→ Zahlenbilder erfinden Eigene Zahlenbilder erfinden und legen	<i>Strukturen in ungeordneter Menge bilden</i>

Materialien

Um mit Kindern im Kernbereich Zahl zu arbeiten braucht es nicht viele verschiedene Materialien, aber von den einzelnen Materialien sehr viel:

- Tuch, Stoffsäckchen
- Farbige Spielwürfel, mindestens 50 in rot, blau, gelb, grün
- Viele farbige Muggelsteine, in rot, blau, gelb, grün
- Käferschachtel: Käferkarten, beiliegendes Heft

Alle Materialien finden sich aufgelistet auf der oben schon erwähnten Internetseite der PH Freiburg (siehe Haug et al., n.d.). Dort wird auch ersichtlich, wo die Materialien zu beziehen sind.

Da nun die ausgewählten Lehrmittel auf deren Inhalt, Aufbau, Umgang, relevanten Themen und Materialien beschrieben wurden, folgt im nächsten Kapitel eine kurze Zusammenfassung und Beschreibung im Hinblick auf gewonnene Erkenntnisse. Ausserdem wird beurteilt, inwiefern die Lehrmittel für die Entwicklung des eigenen Produkts relevant sind.

3.2 Erkenntnisse im Hinblick auf das zu entwickelnde Produkt

Die Auseinandersetzung mit den vier Lehrmitteln, wobei zwei davon zusammengefasst in einem Kapitel bearbeitet wurden, hat gezeigt, dass sie trotz der thematischen Gleichheit sehr unterschiedlich sind. Deshalb folgen hier noch einmal zusammenfassende Worte, welche die Unterschiede verdeutlichen sollen.

Das Zahlenbuch (Wittmann & Müller, 2012, 2014a, 2014b) ist sehr strukturiert aufgebaut und hat ein Pendant, welches in Deutschland zum Einsatz kommt. Während die Schweizer Ausgabe sehr klassisch in Buchform gestaltet ist, wirkt die Deutsche spielerischer und direkter. Die Materialien sind zum Teil nicht kompatibel. Wird das *Zahlenbuch zur Frühförderung* (ebd.) als Ganzes betrachtet, wirkt es fächerübergreifend und vielseitig einsetzbar. Da aber hier nur ein Aspekt wichtig ist, fällt die Auswahl an Spielen und Unterrichtsideen eher karg aus. Wird aber *Das kleine Zahlenbuch* (Wittmann & Müller, 2002, 2004) miteinbezogen, ist das Lehrmittel praxisorientiert einsetzbar. Kernpunkt: Mathematik besteht aus Mustern und Strukturen.

Das Lehrmittel *Kinder begegnen Mathematik* (Brandenberg et al., 2009) beinhaltet viel Material zum Bereich Zahl und Zählen. Es wirkt sehr praxisnah, ist aber eher für die Arbeit mit grösseren Kindergruppen, oder der ganzen Klasse geeignet. Um im themenrelevanten Bereich zu arbeiten, wird sehr viel Material benötigt, das je nach Kindergarten, nicht einfach so zur Verfügung steht. Mit der Arbeitsmappe, dem Bilderbuch und den Ordnern für den weiterführenden Mathematikunterricht in der Schule hat das Lehrmittel einen guten, vielseitigen Aufbau. Die einzelnen Themen sind auch isoliert voneinander behandelbar und wiederholend einzusetzen. Kernpunkt: Mathematik und Sprache sind eng miteinander verbunden.

MATHElino (Royer & Streit, 2010) ist eher zur Arbeit mit Lernumgebungen geeignet. Die Beobachtungsvorschläge lassen darauf schliessen, dass die Kinder einer Klasse sich viel im freien Spiel mit mathematischen Begebenheiten auseinandersetzen sollten und nur durch wenige und kleine Impulse der Lehrperson zu bestimmten Aufgaben ermutigt werden. Es scheint ein sehr offenes Lehrmittel zu sein, das der Lehrperson viel Spielraum lässt. Durch die Angebote in einer Lernumgebung, oder einer Spielecke im Kindergarten kann Mathematik gut in den Kindergartenalltag integriert werden, was aber die Beobachtungsmöglichkeit einer einzelnen Lehrperson einschränken könnte, da sie je nach Situation für die ganze Klasse die Verantwortung trägt. Das Lehrmittel wurde im vorherigen Kapitel so auseinandergenommen, dass eine klarere Struktur, wie sie für das zu entwickelnde Produkt vonnöten sein wird, ersichtlich wurde. Kernpunkt: Ordnen hilft der inneren und äusseren Wahrnehmung.

Durch die Auseinandersetzung mit den Lehrmitteln wurde klar, dass sie je nach persönlichen Präferenzen eingesetzt werden können. Alle zusammen ergeben sehr vielfältige Möglichkeiten das mathematische Thema Zahl und Zählen auf der Kindergartenstufe umzusetzen. Es können Lernumgebungen und Angebote im freien Spiel gestaltet werden, es kann aber auch in der Kleingruppe oder mit einem einzelnen Kind gearbeitet werden. Werden diese verschiedenen Komponenten der einzelnen Lehrmittel zusammengeführt, ermöglicht dies einen bedürfnisorientierten Unterricht, der von einer heterogenen Gruppe stark gefordert wird. Auch der individuellen Förderung wird Rechnung getragen.

Deshalb wird im nächsten Kapitel versucht diese vier Lehrmittel in einer geeigneten Form miteinander zu verbinden. Als Überleitung auf das zu entwickelnde Produkt folgt hier zuerst die Zusammenführung der verschiedenen Lehrmittel. Sie werden in der folgenden Tabelle in Verbindung mit der mathematischen

Kompetenzentwicklung eines Kindes gebracht, damit im Hinblick auf das Produkt damit gearbeitet werden kann.

Tabelle 20: Übersicht Entwicklung und entsprechende Seitenzahlen der bearbeiteten Lehrmittel

Das Kind kann...	ZF1	ZF2	DKZ1	DKZ2	KbM	MATHEI.
...die Zahlwortreihe als Ganzes aufsagen.	22		14/15		44	
...Mengen bis 5 (6) simultan erfassen					38, 39, 40	32, 32, 32, 36, 40
...die Zahlwortreihe bis 6.	23		4			
...Zahlnamen unterscheiden.			22/23	2/3		
...jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen.	24/25, 27		13, 16/17, 20/21		2, 3, 4, 4, 5, 17, 29	36, 40
...zu zählende Objekte während dem Zählen ordnen, zum Beispiel zur Seite schieben.					2, 7, 27	36
...durch die zuletzt genannte Zahl beim Zählen, die Anzahl einer Menge bestimmen.	24/25, 26, 28/29, 30, 32	24/25	6/7, 8/9, 16/17, 18/19	2/3, 8/9, 11, 12, 13, 14, 15, 16/17, 20/21	8, 8, 17, 18, 19, 20, 28, 28, 29	40
...bei zwei genannten Zahlen unterscheiden, welche die grössere ist.						40
...die Zahl zwischen zwei Zahlen bestimmen.	31			18	45	
...bei Mengen bestimmen, welche mehr Objekte hat.					6, 8, 8, 9, 40	32, 36, 40
...Mengen mit beliebigen Objekten auszählen.	23, 26, 27, 30, 32	24/25	4, 18/19, 20/21	8/9, 11, 12, 13, 14, 15, 16/17, 20/21	8, 8, 9, 18, 19, 20, 28, 28, 39	32
...Mengen in beliebiger Anordnung zählen.	28/29, 32, 33	24/25	6/7, 8/9	8/9, 11, 15	39, 40	40, 40, 40
...Strukturen in einer ungeordneten Menge bilden.	26, 33		18/19	12, 13, 16/17, 20/21	6, 27	32, 32, 36
...Anzahlen strukturiert erfassen.	26, 27, 28/29, 30		4, 6/7, 8/9, 13, 16/17, 18/19, 20/21	4, 8/9, 12, 13, 14, 16/17, 20/21, 24/25	27, 28	32, 32, 36, 36, 36, 36, 36, 40
...sich beim Zählen von Objekten lösen.		26, 30	2/3, 10/11	22/23	46	32, 36
...bis 10 flexibel Zählen: von einer Zahl aus vorwärts und rückwärts zählen.		23			43, 44, 46	
...in zweischritten vorwärtszählen.					45	
...bis 20 unflexibel zählen.					9	
...einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen.		31		24/25		32, 32, 32, 36, 40

In der obigen Tabelle wurden mehrere Bereiche weggelassen, da für diese keine entsprechenden Seiten in den Lehrmitteln gefunden wurden. Fehlende Bereiche:

Das Kind kann erkennen, dass die Zahlwortreihe eine stabile Ordnung hat; Das Kind kann die Zahlwortreihe in der richtigen Reihenfolge auf Objekte anwenden; Das Kind kann erkennen, dass es beim Zählen von Objekten bei 1 beginnen muss; Das Kind kann von einer beliebigen Zahl aus weiterzählen; Das Kind kann erkennen, dass die grössere der Objekte keinen Einfluss auf die Menge hat.

Alle Bereiche wurden aus der Theorie ab Seite 11 dieser Arbeit erarbeitet und in eine Reihenfolge gebracht. Die hier weggelassenen Bereiche finden sich im Anhang III Übersicht Entwicklung/ Lehrmittel, auf der Seite 72, wo die ganze Tabelle aufgeführt ist.

4. Das Produkt

Bisher wurden die mathematischen Basiskompetenzen, die Entwicklung mathematischer Kompetenzen im Bereich der Zählkompetenz und deren Schwierigkeiten, der Bezug zum *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015) und mehrere bestehende Mathematiklehrmittel angeschaut und aufgearbeitet. Es wurde aufgezeigt, dass die Entwicklung mathematischer Kompetenzen ein sehr komplexer Vorgang ist. Im Hinblick auf den *Lehrplan 21* (ebd.) ist wichtig, dass alle Kinder aus dem Kindergarten möglichst gut in den Unterricht der ersten Klasse starten können. Das bedeutet, dass die an der Klasse beteiligten Lehrpersonen ein gutes und fundiertes Wissen zur mathematischen Entwicklung haben sollten, um die Kinder richtig fördern zu können. Um dieses Wissen zu unterstützen und die Arbeit mit den Kindern zu erleichtern, wird auf den nächsten Seiten ein Produkt entwickelt, welches den genannten Ansprüchen gerecht werden soll. In der Evaluation wird dann überdacht, ob das Produkt den Ansprüchen gerecht wird. Im Hinblick auf das zu entwickelnde Produkt sind mehrere Gedanken und Überlegungen wichtig, welche im folgenden Kapitel in Form einer groben Übersicht dargestellt sind.

4.1 Die Planung der Produktentwicklung

Hier folgen einige Überlegungen zu wichtigen Schritten in der Entwicklung des Produkts, welche zum Teil schon durchgeführt wurden. Sie werden hier trotzdem noch einmal dargestellt, damit der Bezug zu den folgenden Kapiteln dieser Arbeit klarer ersichtlich wird.

Tabelle 20: Planung der Produktentwicklung, in einzelnen Schritten dargestellt

Idee	Entwicklung eines Produkts im mathematischen Bereich für den Kindergarten	
Ziele als Begründung der Notwendigkeit dieses Produkts	Auf mehreren Ebenen: <ul style="list-style-type: none"> - Kind - Klassenlehrperson - Heilpädagogin/ Heilpädagoge - Mathematik - Formale Ansprüche 	
Theoretischer Hintergrund	Mathematik allgemein Basiskompetenzen Zahlaspekte Zahlbegriff Zählkompetenz	in Verbindung mit dem Lehrplan 21 in Verbindung mit bestehenden Lehrmitteln
Überlegungen und Analyse	Bedingungsanalyse, Sachanalyse, didaktische Analyse	
Überlegungen und Entwurf	Erster Entwurf der Karteikarten, des Kommentars für Lehrpersonen, des Protokolls	
Erprobung in der Praxis	Der Entwurf wird einigen Personen aus dem Umfeld zur Erprobung ausgehändigt	
Umsetzung	Weiterentwicklung und Anpassung des Produkts, unter Einbezug der Anmerkungen und Kritik der Personen, die das Produkt angeschaut haben	
Evaluation	Rückblick/ Reflexion der einzelnen Aspekte des Produkts Diskussion über den Nutzen des Produkts Ausblick über die Weiterbearbeitung des Produkts	

Nach der Einleitung mit der Begründung der Themenwahl und der Bearbeitung der Theorie wird noch einmal auf die Notwendigkeit dieses Produkts eingegangen. Es folgen im nächsten Kapitel einige wichtige Überlegungen in Form dreier Analysen.

4.2 Überlegungen und Analyse

Hier folgen nun drei Analysen in den Bereichen der Bedingungen, der Thematik und der Didaktik (vgl. Mitmannsgruber, n.d.). Um das Produkt zu entwickeln ist es wichtig zu berücksichtigen, unter welchen von den Umständen gegebenen Voraussetzungen (zum Beispiel Klassengrösse) es angewendet werden soll, was der allgemeine theoretische Hintergrund, in Bezug auf Mathematik, einer Lehrperson sein soll und wie es in den Unterricht eingebettet werden könnte. Das Produkt muss vielen Ansprüchen gerecht werden. Um einige davon zu klären folgt zuerst eine Bedingungsanalyse zu den drei Kindergärten, welche zum selben Schulkreis gehören. Da mehrere Lehrpersonen an zwei der Kindergärten arbeiten, soll das Produkt auf die Nutzung aller drei Kindergärten ausgerichtet sein, um so die Zusammenarbeit zu erleichtern. Ausserdem wird der Entwurf des Produkts den Klassenlehrpersonen und den Heilpädagoginnen der drei betreffenden Kindergärten ausgehändigt, um den selbigen praxisorientiert zu beurteilen.

In der folgenden Tabelle sind die Kindergärten als **A**, **B** und **C** bezeichnet. Weitere Bezeichnungen werden im nächsten Abschnitt geklärt und zum Teil näher beschrieben.

KLP:	Klassenlehrperson
TT/ TP:	Lehrperson für Teamteaching oder mit einem Teilpensum
SHP:	Schulische Heilpädagogin/ schulischer Heilpädagoge
DaZ:	Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache
Prakt./ Zivi:	Praktikantin oder Praktikant/ Zivildienstleistender
Altersentlastung:	Eine Person, welche die KLP aufgrund ihres Alters zu gewissen % entlastet
Seniorin:	Eine pensionierte Person als freiwillige Unterstützung im Kindergartenalltag
ZKSK:	Unterstützende Person aus dem ZKSK (Zentrum für körper- und sinnesbehinderte Kinder, Solothurn)

Da, wie schon erwähnt, zum Teil mehrere Personen an einem Kindergarten mehrere Aufgaben übernehmen, zeigt in der Tabelle die Zeile *Beteiligte Personen* auf, wie viele Personen insgesamt am Unterricht beteiligt sind. Zum Teil ist die Lehrperson für schulische Heilpädagogik und Deutsch als Zweitsprache die selbe, zum Teil übernehmen mehrere Personen diese Aufgaben. Die Zeile *Beteiligte Personen* wurde so genannt, da nicht alle Beteiligten eine pädagogische Ausbildung haben.

Tabelle 21: Bedingungsanalyse 1. Teil: Beteiligte Personen

Kindergarten	A	B	C
KLP	1	1	1
TT/ TP	1	-	-
SHP	1	1	2
DaZ	1	1	1
Prakt./ Zivi	1	1	1
Altersentlastung	-	1	1
Seniorin	-	2	-
ZKSK	-	1	-
Beteiligte Personen	4	8	5

Der zweite Teil der Bedingungsanalyse zeigt auf, wie gross die Heterogenität der einzelnen Kindergartenklassen ist. Weitere in der folgenden Tabelle benutzte Bezeichnungen, welche eine nähere Beschreibung benötigen, folgen hier.

KG1:	Anzahl Kinder im ersten Kindergartenjahr
KG2:	Anzahl Kinder im zweiten Kindergartenjahr
Rückstellungen:	Durch HarmoS wurde den Eltern ermöglicht, ihr Kind ein Jahr später einzuschulen; obligatorisch sind 2 Kindergartenjahre
Förderung:	Anzahl der Kinder, welche durch eine SHP gefördert werden
ISM:	Integrative sonderpädagogische Massnahmen
Flüchtlingskinder:	Kinder welche seit kurzer Zeit in der Schweiz sind, ohne Deutschkenntnisse

Tabelle 22: Bedingungsanalyse, 2. Teil: Heterogenität Kinder und räumliche Voraussetzungen

Kindergarten	A	B	C
Kinderzahl	19	18	23
KG1	8	11	11
KG2	11	7	12
Rückstellungen	1	2	2
Förderung	4	5	4
ISM	-	1	-
Flüchtlingskinder	3	-	-
Fremdsprachig	3	1	4
Separater Raum	1	-	-
Nische	1	1	1

Die vorherigen Tabellen zeigen, dass die drei Kindergärten eine grosse Heterogenität aufweisen. In einem Kindergarten wurden drei Flüchtlingskinder eingeschult und in einem anderen ein Kind mit Spina Bifida. Dieses Kind wird zusätzlich von einer externen Hilfe aus dem ZKSK begleitet. Die Zeile *Rückstellungen* zeigt auf, wie viele Kinder vor dem Eintritt in das erste Kindergartenjahr noch zu Hause blieben und somit aktuell ein Jahr älter sind als die anderen Kinder der Klasse. Die Heterogenität kommt aber nicht nur von den Kindern, die mit verschiedensten Voraussetzungen in den Kindergarten starten, sondern auch von den beteiligten Lehr- und anderen Personen. Im Kindergarten B zum Beispiel, sind acht Personen am Unterricht beteiligt. Im Kindergarten A nur vier, da SHP und DaZ von der selben Person unterrichtet werden und keine zusätzliche Hilfe nötig ist. Auch von den räumlichen Möglichkeiten her unterscheiden sich die drei Kindergärten sehr. Während der Kindergarten A sich im Schulhaus befindet und somit mehrere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, besteht der Kindergarten C aus einem grossen Raum mit einer Nische, welche für ruhige Arbeiten genutzt werden kann.

Sachanalyse

Eine Lehrperson, welche Mathematik auf der Kindergartenstufe unterrichtet, sollte wissen, was Mathematik beinhaltet, welche Aspekte eine Zahl haben kann und vor allem wie die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen in etwa aussieht. So kann sie, wenn nötig, fördernd und unterstützend eingreifen um ein Kind gut auf den Unterricht in der ersten Klasse vorzubereiten. Das Wissen um Mathematik und der Aspekte einer Zahl sollte bei einer Lehrperson vorhanden sein. Da bei einigen die Ausbildung schon mehrere Jahre zurückliegt, wird folgendes Raster, welches schon einmal im Kapitel zum *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015) aufgezeigt wurde, hier in Bezug zu der Sachanalyse noch einmal ausschnittsweise auf-

gegriffen. Das Raster zeigt die ungefähre Entwicklung der mathematischen Kompetenzen in Bezug auf das Alter eines Kindes im Kindergarten auf und sollte den beteiligten Lehrpersonen präsent sein.

Tabelle 23: Sachanalyse: Entwicklung mathematischer Kompetenzen

Alter	Das Kind kann...
5	<ul style="list-style-type: none"> ...die Zahlwortreihe bis 6. ...Zahlnamen unterscheiden. ...erkennen, dass es beim Zählen von Objekten bei 1 beginnen muss. ...jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen. ...zu zählende Objekte während dem Zählen ordnen, zum Beispiel zur Seite schieben. ...durch die zuletzt genannte Zahl beim Zählen, die Anzahl einer Menge bestimmen. ...von einer beliebigen Zahl aus weiterzählen. ...bei zwei genannten Zahlen unterscheiden, welche die grössere ist. ...die Zahl zwischen zwei Zahlen bestimmen. ...bei Mengen bestimmen, welche mehr Objekte hat.
6	<ul style="list-style-type: none"> ...erkennen, dass die grösse der Objekte keinen Einfluss auf die Menge hat. ...Mengen mit beliebigen Objekten auszählen. ...Mengen in beliebiger Anordnung zählen. ...Strukturen in einer ungeordneten Menge bilden. ...Anzahlen strukturiert erfassen. ...sich beim Zählen von Objekten lösen. ...bis 10 flexibel Zählen: von einer Zahl aus vorwärts und rückwärts zählen. ...in zweierschritten vorwärtszählen. ...bis 20 unflexibel zählen. ...einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen.

Didaktische Analyse

In der didaktischen Analyse geht es um den Bildungswert, um den Nutzen des Unterrichtsinhaltes. Da Mathematik Teil des Lehrplans ist, wird ein Ausschnitt der obigen Tabelle hier noch einmal dargestellt, diesmal in Bezug auf den *Lehrplan 21* (ebd.) wie es schon im Kapitel 2.6 ab Seite 23 geschehen ist.

Tabelle 24: Didaktische Analyse: Entwicklungsziele und Ziele des Lehrplans

Alter	Das Kind kann...	Die Schülerinnen und Schüler können...
6	<ul style="list-style-type: none"> ...Mengen mit beliebigen Objekten auszählen. ...Mengen in beliebiger Anordnung zählen. ...Strukturen in einer ungeordneten Menge bilden. ...Anzahlen strukturiert erfassen. ...einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen. 	<ul style="list-style-type: none"> ...Anzahlen verschieden darstellen und anordnen ...Anzahlen mit versch. angeordneten Elementen vergleichen/ passende Begriffe verwenden (weniger etc.) ...unterschiedliche Anzahlen einander angleichen ...Muster mit Anzahlen bilden/ einprägen/ abdecken/ weiterführen ...Fingerbilder von 1 – 10 spontan zeigen. ...Anzahlen bis 20 strukturiert darstellen. ...Additionen/ Subtraktionen mit Handlungen/ Rechengeschichten/ Bildern konkretisieren ...zeigen, wie sie zählen

Der Bildungswert von Mathematik im Allgemeinen ist mit dem Bezug zum *Lehrplan 21* (ebd.) gegeben. Auf der Kindergartenstufe ist es wichtig, den Kindern Unterrichtsinhalte spielerisch und handlungsorientiert nahe zu bringen und an der Lebenswelt der Kinder anzuknüpfen. Die untersuchten Lehrmittel entsprechen diesen Ansprüchen, indem sie die handlungsorientierte Auseinandersetzung mit Mathematik ins Zentrum stellen und an die Interessen der Kinder anknüpfen.

4.3 Überlegungen und Entwurf

Im vorherigen Kapitel wurde eine Analyse zu der Notwendigkeit und des Nutzens der Produktentwicklung gemacht. Hier folgen noch einmal die wichtigsten Punkte. Ausserdem werden die in der Einleitung genannten Ziele, welche in Bezug auf das Kind, die Klassenlehrperson, die Heilpädagogin/ den Heilpädagogen, auf Mathematik und auf formale Ansprüche an das Produkt formuliert wurden, mit einbezogen. Aus diesen Erkenntnissen und Zielen sind folgende Überlegungen und Gedanken abgeleitet und für die Produktentwicklung wichtig.

Das Produkt soll:

- der Heterogenität einer Klasse Rechnung tragen
- den Kindern spielerische und alltägliche Erfahrungen ermöglichen
- die Kompetenzen der Kinder erweitern und festigen
- vorhandene Materialien nutzbar machen
- verschiedene Sozialformen ermöglichen
- einen einfachen und übersichtliche Aufbau haben
- eine einfache Handhabung ermöglichen
- die mathematische Kompetenzentwicklung grob aufzeigen
- für mehrere Lehrpersonen zugänglich sein
- die Entwicklung eines Kindes ohne Screening sichtbar machen

Um allen diesen Ansprüchen gerecht zu werden, scheint die Entwicklung von Karteikarten am sinnvollsten. Karteikarten müssen übersichtlich gestaltet werden, da der Platz beschränkt ist. Sie können aufbauend, der Entwicklung gemäss, gestaltet und genutzt werden, um eine möglichst einfache Handhabung zu gewährleisten. Die Karteikarten, oder das ganze Produkt, könnten den Namen TheMathe-Karteikarten tragen, um zu verdeutlichen, dass die selbigen auf die Thematik Mathematik ausgerichtet sind. Nebst den Karteikarten muss ein Kommentar entwickelt werden, damit die Lehrpersonen über den Umgang mit den Karteikarten orientiert sind. In den Kommentar könnte eine Übersicht der mathematischen Kompetenzentwicklung integriert werden, damit ein Kind besser eingeschätzt werden kann und die Lehrperson eine Übersicht erhält. Damit ein Kind nicht getestet werden muss, die betreffenden Lehrpersonen aber trotzdem ungefähr wissen wo ein Kind in der Entwicklung der mathematischen Kompetenzen steht, könnte ein Protokoll entworfen werden auf dem ersichtlich wird, wann und was mit einem Kind gearbeitet wurde und ob das Ziel erreicht wurde. Um alle diese Überlegungen noch einmal ausführlicher darzustellen, folgen nun auf den nächsten Seiten mehrere Abschnitte zu den Karteikarten, dem Kommentar für Lehrpersonen und dem Protokoll. Anschliessend folgen ein erster Entwurf des Produkts und die Ergebnisse aus einer praxisorientierten Beurteilung mehrerer Personen.

4.3.1 Entwurf Karteikarten

Die endgültige Verknüpfung von Theorie und Praxis erfolgt hier im Produkt: In den Karteikarten. Die Ausgangslage ist die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen, darauf ausgerichtet sind alle anderen Aspekte welche eine Karteikarte beinhaltet. Die Aspekte einer einzelnen Karteikarte könnten folgendermassen miteinbezogen und dargestellt werden.

Tabelle 25: Überlegungen zu der Entwicklung der Karteikarten

Thema	Ein Bereich aus der mathematischen Entwicklung
Ziel	In Bezug zum Thema: was sollte ein Kind können?
Hintergrund	Auf was baut das Ziel auf? Welchen Aspekten ist es dienlich?
Lehrmittel/ Ausführung	In welchem Lehrmittel auf welcher Seite findet sich eine dem Ziel entsprechende Aufgabe?
Umsetzung	Zielüberprüfung: Hat das Kind das Ziel erreicht? Oder nicht?
Förderung	Wie könnten Fördermöglichkeiten aussehen, wenn das Ziel nicht erreicht wurde?

Da die Karteikarten auf der Entwicklung der mathematischen Kompetenzen aufgebaut sein sollen, muss eine Übersicht ermöglichen, die Karteikarten der Entwicklung entsprechend einsetzen zu können. Die Möglichkeit besteht, die Karteikarten mit Zahlen oder Buchstaben zu benennen und der Entwicklung entsprechend zu ordnen. Zum Beispiel:

Zahlwortreihe als Ganzes →Karte a oder: Mengen mit beliebigen Objekten auszählen →Karte b

Der *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015) beinhaltet, wie im Kapitel 2.5 *Verknüpfung mit dem Lehrplan 21* ab Seite 21 erwähnt, mehrere mathematische Kompetenzbereiche. Um zu verdeutlichen, dass die Karteikarten im Bereich der Zahl und Variable aufgebaut sind, könnte eine Zahl eingesetzt werden, damit offen bleibt, auch andere Kompetenzbereiche des *Lehrplans 21* (ebd.) miteinzubeziehen. Zum Beispiel:

Zahlwortreihe als Ganzes →1a oder: Mengen mit beliebigen Objekten auszählen → 1b

Der Entwurf einer Karteikarte

Der Entwurf einer Karteikarte, unter Einbezug der oben genannten Überlegungen, könnte wie auf der nächsten Seite dargestellt aussehen. Das Beispiel ist auf der erst genannten Entwicklungsstufe, wie sie im Kapitel 2.6 *Erkenntnisse für den Mathematikunterricht im Kindergarten* ab Seite 23 erwähnt wurde, aufgebaut. Die Karteikarten sollen vor allem im zweiten Kindergartenjahr eingesetzt werden, im Hinblick auf den Übertritt in die erste Klasse. Die Ziele der Karten gehen von den basalsten Fähigkeiten aus, denn in der Praxis kann nicht davon ausgegangen werden, dass bei jedem Kind die Entwicklung der Kompetenzen gleichermassen fortgeschritten ist. So sollen die Karteikarten auch den Kindern gerecht werden, die Schwierigkeiten in der mathematischen Kompetenzentwicklung aufweisen, oder aus anderen Gründen noch keine oder wenige Erfahrungen im mathematischen Bereich sammeln konnten. Die folgende, beispielhaft dargestellte, Karteikarte ist also auf das erste Ziel ausgerichtet und bezieht sich auf die bearbeiteten Lehrmittel im Kapitel 3. *Bestehende Lehrmittel* ab Seite 25.

Tabelle 26: Der Entwurf einer Karteikarte

1a Zahl und Variable		
Thema	Zahlwortreihe als Ganzes	
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe so weit wie möglich aufsagen.	
Hintergrund	Um zu erkennen, dass die Zahlwortreihe eine stabile Ordnung hat, muss die Zahlwortreihe wie ein Gedicht aufgesagt werden können.	
Lehrmittel/ Ausführung	Zahlenbuch zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014) Zahlenlied, Seite 22 → Zahlenlied einüben (z.B. mit CD), Lied immer wieder singen, ev. auch Zahlen mit Zahlenmatten darstellen	
Lehrmittel/ Ausführung	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Von verschiedenen Startzahlen aus zählen, Seite 44 → Die LP nennt verschiedene Startzahlen, von denen aus die Kinder weiterzählen.	
Umsetzung	Das Kind sagt die Zahlwortreihe auf, überspringt dabei Zahlen.	Förderung
	Das Kind sagt die Zahlwortreihe, so weit es kann, fehlerfrei auf.	Weiter mit 1b
Förderung	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Zählverse und Abzählreime, Seiten 47ff → Verse und Abzählreime mit enthaltenen Zahlwortreihen einüben.	

Überlegungen zur Umsetzung der Nutzung der Karteikarten

Aus der oben beispielhaft dargestellten Karteikarte wird ersichtlich, dass die Karte zu überladen ist und besser aufgeteilt werden muss. Wird dem Kind eine Aufgabe gestellt, deren Ziel es nicht erreichen kann, könnte mit einer separaten Förderkarte weitergefahren werden. Es wird vorausgesetzt, dass die Klassenlehrperson und die heilpädagogische Lehrperson die Kinder der Klasse kennen und sie einigermaßen gut einschätzen können. So muss nicht jedes Kind mit der ersten Karte arbeiten, es kann zum Beispiel auch mit der fünften gearbeitet werden. Wird dann festgestellt, dass diese Karte dem Kind Schwierigkeiten bereitet, kann eine Stufe zurückgegangen werden. Hier befindet sich eine Übersicht zum möglichen Aufbau:

Abbildung 1: Aufbau der Karteikarten

Legende: → Kind braucht Förderung; → Kind kann weiterfahren

Werden nun die Überlegungen der vorherigen Seiten mit einbezogen, könnte der erste Entwurf einer Karteikarte mit der entsprechenden Förderkarte wie folgt aussehen. Der Aspekt *Ideensammlung* wurde noch hinzugefügt, welcher aus dem Kapitel 2.3.4 *Schwierigkeiten und Förderungsansätze* ab Seite 16 entwickelt wurde. Auch persönliche Ideen der Autorin sind mit eingeflossen. Der Bereich *Ideensammlung* soll weitere, individuelle Möglichkeiten bieten, ein Kind angemessen zu fördern. Weitere Entwürfe einzelner Karten befinden sich im Anhang *Entwurf Karteikarten*, ab Seite 76.

Tabelle 27: Weiterer Entwurf einer Karteikarte

1a Zahl und Variable		
Thema	Zahlwortreihe als Ganzes	
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe so weit wie möglich aufsagen.	
Hintergrund	Um zu erkennen, dass die Zahlwortreihe eine stabile Ordnung hat, muss die Zahlwortreihe wie ein Gedicht aufgesagt werden können.	
Lehrmittel/ Ausführung	Zahlenbuch zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014) Zahlenlied, Seite 22 → Zahlenlied einüben (z.B. mit CD), Lied immer wieder singen, ev. auch Zahlen mit Zahlenmatten darstellen	
Lehrmittel/ Ausführung	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Von verschiedenen Startzahlen aus zählen, Seite 44 → Die LP nennt verschiedene Startzahlen, von denen aus die Kinder weiterzählen.	
Umsetzung	Das Kind sagt die Zahlwortreihe auf, überspringt dabei Zahlen.	Förderung F1a
	Das Kind sagt die Zahlwortreihe, so weit es kann, korrekt auf.	Weiter mit 1b

Tabelle 28: Weiterer Entwurf einer Karteikarte: Förderkarte

F1a Zahl und Variable		
Thema	Zahlwortreihe als Ganzes	
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe so weit wie möglich aufsagen.	
Hintergrund	Um zu erkennen, dass die Zahlwortreihe eine stabile Ordnung hat, muss die Zahlwortreihe wie ein Gedicht aufgesagt werden können.	
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none"> • So weit wie möglich vorwärts zählen • So weit wie möglich rückwärts zählen • Beim Spielen zählen (Versteckspiel etc.) • In verschiedenen und alltäglichen Situationen zählen (im Kreis, beim Sammeln etc.) • Kinder bekannte Abzählverse aufsagen lassen 	
Lehrmittel/ Ausführung	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Zählverse und Abzählreime, Seiten 47ff → Verse und Abzählreime mit enthaltenen Zahlwortreihen einüben.	

4.3.2 Entwurf des Kommentars für Lehrpersonen

Da der Entwurf einer Karteikarte steht, muss nun ein Kommentar für Lehrpersonen entwickelt werden, damit Lehrpersonen, angenommen sie würden gerne mit den Karteikarten arbeiten, angeleitet werden.

Schon vorgängig wurden Überlegungen zum Kommentar für Lehrpersonen festgehalten:

- Die Lehrpersonen müssen wissen, wie die Karteikarten anzuwenden sind
- Die mathematische Kompetenzentwicklung eines Kindes soll ersichtlich werden
- Der Umgang mit dem Protokoll soll geklärt werden

Der Kommentar für Lehrpersonen könnte wie folgt aussehen, wenn die oben genannten Punkte miteinbezogen werden. Der Bereich *Übersicht der Karten und ungefähre Entwicklung im Bereich der Zählkompetenz* wird hier gekürzt dargestellt. Der ganze Entwurf des Kommentars für Lehrpersonen befindet sich im Anhang auf Seite 74.

Karteikarten		
Ausgehend von der mathematischen Entwicklung eines Kindes, sind auf Karteikarten zu verschiedenen mathematischen Aspekten Ziele formuliert, welche mit den Kindergartenkindern vor allem im zweiten Kindergartenjahr bearbeitet werden können. Die Karteikarten sind geeignet, um mit der ganzen Klasse oder einer Gruppe von Kindern zu arbeiten. Ausserdem bieten sie Fördermöglichkeiten, welche eine vertiefte Auseinandersetzung mit einer gewissen Thematik zulassen. Hat zum Beispiel ein Kind in einem mathematischen Bereich Schwierigkeiten, kann die betreffende Karteikarte anhand der untenstehenden Übersicht herausgesucht werden und die betreffende Förderkarte kann als Weiterführung bearbeitet werden.		
Auf einer Karteikarte sind verschiedene Aspekte enthalten. Einerseits ist das zu behandelnde Thema ersichtlich und es werden Hinweise zu Lehrmitteln gegeben, welche zum betreffenden Thema Aufgaben, Aufträge und Lernumgebungen enthalten. Andererseits ist ein Ziel formuliert, welches das Kind erreichen sollte. Zeigt das Kind Schwierigkeiten in der Zielerreichung, kann mit der angegebenen Förderkarte weiter gearbeitet werden. Ist aber das Ziel erreicht, kann zu der nächsten Karteikarte und dem nächsten mathematischen Thema übergegangen werden. Zu den Bereichen b, c, g, l und p gibt es keine Karteikarten, da in den Lehrmitteln keine entsprechende Aufgabe zugewiesen werden konnte.		
Übersicht der Karten und ungefähre Entwicklung im Bereich der Zählkompetenz:		
Alter	Das Kind kann...	Karte
3	...die Zahlwortreihe als Ganzes aufsagen.	1a
4	...erkennen, dass die Zahlwortreihe eine stabile Ordnung hat.	1b
	...die Zahlwortreihe in der richtigen Reihenfolge auf Objekte anwenden.	1c
	...Mengen bis 5 (6) simultan erfassen	1d
Protokoll		
Damit ersichtlich wird, in welchen Inhalten mit einem Kind gearbeitet wird, ist ein Protokoll enthalten, welches für jedes einzelne Kind ausgefüllt werden kann. Somit können mehrere Lehrpersonen mit einer Gruppe oder mit einem einzelnen Kind arbeiten und die Kinder in ihrem Lernen unterstützen und fördern.		

Abbildung 2: Entwurf Kommentar für Lehrpersonen

Nebst den Karteikarten und dem Kommentar für Lehrpersonen, soll auch ein Protokoll entworfen werden, welches eine Übersicht gibt, mit welchem Kind an welchem Thema schon gearbeitet wurde.

4.3.3 Entwurf des Protokolls

Damit ein Kind nicht getestet werden muss, die betreffenden Lehrpersonen aber trotzdem ungefähr wissen wo ein Kind steht, könnte ein Protokoll entworfen werden, auf dem ersichtlich wird wann und was mit einem Kind gearbeitet wurde und ob das Ziel erreicht wurde. Das Protokoll soll die Zusammenarbeit zum Beispiel der Klassenlehrperson mit der Heilpädagogin/ dem Heilpädagogen erleichtern und als Übergabe dienen, woraus zu entnehmen ist, in welchen Bereichen ein Kind noch Unterstützung benötigt. So muss

auf das Protokoll muss sicher der Name des Kindes und es muss genügend Platz haben, um persönliche Notizen anbringen zu können. Damit aber mehrere Lehrpersonen gleichzeitig mit den Karteikarten und dem betreffenden Kind arbeiten können, muss ersichtlich werden, wo das Kind steht und woran es schon gearbeitet hat. Ein Protokoll zum Erfassen der Zielerreichung könnte folgendermassen aussehen:

Tabelle 29: Der Entwurf des Protokolls

Name		
Datum	Karteikarte	Zielüberprüfung/ Förderung

Der Entwurf des Protokolls ist hier nur beispielhaft dargestellt. Das ganze Protokoll als Entwurf befindet sich im Anhang auf Seite 75. Nachdem das Produkt erst einmal entworfen wurde, wird es von Personen aus der Praxis beurteilt. Durch die Beurteilung soll aufgezeigt werden, was die Stärken oder Schwächen des Produkts sind. Im nächsten Kapitel folgt die Beschreibung der Beurteilung. Als Überleitung zu der Entwicklung des Produkts werden abschliessend wichtige Erkenntnisse dargestellt, welche dann in die Entwicklung des Prototyps miteinbezogen werden.

4.3.4 Beurteilung aus der Praxis

Um den ersten Entwurf auf dessen Praxistauglichkeit zu testen, wurde er mit einem Begleitbrief fünf Lehrpersonen, welche an einem oder mehreren der drei Kindergärten arbeiten, übergeben. Alle Beilagen befinden sich im Anhang *III Das Produkt*, jeweils mit der Bezeichnung *Entwurf*, ab Seite 73. Die Lehrpersonen wurden gebeten, den Entwurf unter folgenden Aspekten zu betrachten, welche aus den Zielen in der Einleitung abgeleitet wurden:

Kind kann: Spielerisch Erfahrungen sammeln; im schulischen Alltag Erfahrungen sammeln; mathematische Kompetenzen erweitern.

KLP kann: Vorhandene Materialien verwenden; Aufgaben ohne grossen Aufwand durchführen; mit mehreren Kindern aber auch mit einzelnen arbeiten; entwicklungstheoretischen Einblick in die Mathematik erhalten.

SHP kann: Entwicklungstheoretischen Hintergrund anwenden; an der Arbeit der KLP anknüpfen; Fördermöglichkeiten ohne Screening erkennen; Kind direkt begleiten.

Mathematik: Entwicklungsstand eines Kindes wird sichtbar; Schulstoff der 1. Klasse knüpft an die erarbeiteten Aspekte an.

Formale Ansprüche: Einfacher, ansprechender Aufbau und Umgang damit; vorhandenes Material aus den KGs kann genutzt werden.

Um aufzuzeigen, wie die Rückmeldungen eingeholt wurden und was die Rückmeldungen beinhalteten, werden auf der nächsten Seite die vorher genannten Aspekte noch einmal aufgegriffen und dazu festgehalten, was die beteiligten Lehrpersonen anzumerken hatten.

Rückmeldungen

Die Rückmeldungen wurden in einer offenen Gesprächsrunde eingeholt, da die Erfahrung gezeigt hatte, dass in solchen Runden viele gute Ideen und ein guter Austausch entstehen. Die qualitative Datenerhebung wurde in Form einer Fragerunde und Diskussion durchgeführt und mit Notizen festgehalten. Das Ziel war, vor allem prozessorientierte Informationen und Inputs zu erhalten. Die einzelnen Inhalte des Gesprächs, an dem fünf praxiserfahrene Lehrpersonen für ca. eine halbe Stunde beteiligt waren, werden im Folgenden unter der verschiedenen Aspekten der vorherigen Seite dargestellt.

Kind: Durch die gegebenen Lehrmittel ist eine spielerische Auseinandersetzung gegeben. Alltägliche Erfahrungen werden ermöglicht. Mathematische Kompetenzen können durch den gezielten Einsatz der Karten erweitert werden.

KLP: Vorhandene Materialien nur begrenzt nutzbar, da die Lehrmittel auch lehrmittelspezifische Materialien verwenden. Aufgaben sind, ist das Material und das Lehrmittel vorhanden, ohne grossen Aufwand durchzuführen. Es ist möglich, mit einzelnen aber auch mit einer Gruppe von Kindern zu arbeiten. Einblick in die Entwicklung mathematischer Kompetenzen wird gegeben, unterstützende/ klärende Beispiele fehlen.

SHP: Entwicklungstheoretischer Hintergrund wird klar. Zusammenarbeit mit KLP ist möglich. Entwicklung wird aus dem Protokoll ersichtlich. Förderung einzelner Kinder ist möglich.

Mathematik: Entwicklungsstand eines Kindes kann sichtbar gemacht werden.

Formal: Unterschied/ Bezeichnung einzelner Karten, vor allem der Förderkarten nicht klar!

Zusammenfassung und weitere Hinweise:

- In der Übersicht der Karten auch Beispiele und Förderkarten aufzeigen
- Ziele: welche Entwicklungsschritte gelten für alle Kinder? Was muss ein Kind können?
- Protokoll: Format A4 beibehalten, da es so gut in die Akten der Kinder eingeordnet werden kann. Aber: mehr Platz für Notizen ermöglichen.
- Karteikarten: weniger ist mehr! Zum Beispiel nur Lehrmittel angeben, LP liest selber nach, wie die Aufgabe durchgeführt werden soll. Lehrmittel evtl. auf der Rückseite der Karteikarte aufführen. Karteikarten farblich unterscheiden.
- Einbezug des *Lehrplans 21* (DBK-SO, 2015) und der Basiskompetenzen auf Rückseite, nach Bedarf zum Nachlesen.
- Guter Ansatz, ausgehend von der Entwicklung – im alltäglichen Arbeitsprozess gehen die einen oder anderen Aspekte vergessen. Idee der Karteikarte als Übersicht zu bestehenden Lehrmitteln gut!

Nach den Entwürfen und der Beurteilung aus der Praxis wurde ersichtlich, dass einige Aspekte im Entwurf des Produkts noch ausser Acht gelassen wurden. Mehrere Überlegungen könnten noch in die Erarbeitung des Produkts miteinbezogen werden. Welche das sind, wird im nächsten Kapitel festgehalten, da die Ideen und Inputs direkt in der Entwicklung umgesetzt werden.

4.4 Umsetzung

Der erwartete Nutzen der Karteikarte wurde in dem Sinne erreicht, als dass die Karten eine Übersicht über bestehende Lehrmittel geben und diese in Bezug auf die mathematische Kompetenzentwicklung eines Kindes fördernd eingesetzt werden können. Durch die Beurteilung aus der Praxis, die Diskussion und den Austausch über das Produkt, wurde ersichtlich, was noch verbessert werden könnte. Einige Überlegungen werden nun in der Umsetzung der Karteikarten, des Kommentars und des Protokolls einfließen. Folgende Überlegungen werden noch in die Erarbeitung miteinbezogen werden:

- Farbliche Unterstützung in der Unterscheidung der Karten
- Der Bezug zum *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015) aufzeigen
- Basiskompetenzen an das jeweilige Ziel angepasst darstellen
- Beispiele zu den einzelnen Entwicklungsschritten
- Im Protokoll mehr Platz für Notizen zur Verfügung stellen

In den folgenden Kapiteln werden noch einmal die verschiedenen Bereiche des Produkts aufgegriffen und angepasst, was als sinnvoll erachtet wird.

4.4.1 Karteikarten

Hier folgt wieder ein Beispiel im Bereich *Zahlwortreihe als Ganzes*. Jeweils unter der Karte wird stichwortartig festgehalten, was angepasst, verändert oder erweitert wurde. Weitere Beispiele von Karteikarten befinden sich im Anhang *IV Das Produkt* unter dem Titel *Umsetzung Karteikarten* ab der Seite 83. Die Karteikarten entsprechen ab hier dem Format A6, wobei die Länge 14.8 cm beträgt, die Höhe beim Drucken der Karten aber noch angepasst werden muss.

Tabelle 30: Umsetzung der Basiskarteikarte

1a Zahl und Variable		
Thema	Zahlwortreihe als Ganzes	
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe so weit wie möglich aufsagen.	
Hintergrund	Um zu erkennen, dass die Zahlwortreihe eine stabile Ordnung hat, muss die Zahlwortreihe wie ein Gedicht aufgesagt werden können.	
Basis	Auditive Speicherung	
LP 21	Bis zu 20 Elemente auszählen	
Umsetzung	Das Kind sagt die Zahlwortreihe auf, überspringt dabei Zahlen.	F1a
	Das Kind sagt die Zahlwortreihe, so weit es kann, korrekt auf.	✓

→ Orange Farbe als Grundlage = Basiskarte/ Informationskarte

→ Basis = Entsprechende Basiskompetenz auf das Thema und das Ziel bezogen

→ LP 21 = Ziel/ Fernziel aus dem *Lehrplan 21* (ebd.)

Tabelle 31: Umsetzung der Übungskarte

		1a Übungen	
Thema	Zahlwortreihe als Ganzes		
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe so weit wie möglich aufsagen.		
Lehrmittel	Zahlenbuch zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014) Zahlenlied, Seite 22		
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Von verschiedenen Startzahlen aus zählen, Seite 44		
Lehrmittel			
Lehrmittel			

→ Blaue Farbe als Grundlage = Übungskarte

→ Möglichkeit, Lehrmittel zu ergänzen (auf jeder Karte ist viermal die Zeile *Lehrmittel* zu finden)

→ Weggelassen: Ausführung. Wie die Aufgabe ausgeführt wird, ist im Lehrmittel ersichtlich

Tabelle 32: Umsetzung der Förderkarte

		F1a Förderung
Thema	Zahlwortreihe als Ganzes	
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe so weit wie möglich aufsagen.	
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none"> • So weit wie möglich vorwärts zählen • So weit wie möglich rückwärts zählen • Beim Spielen zählen (Versteckspiel etc.) • In verschiedenen und alltäglichen Situationen zählen (im Kreis, beim Sammeln etc.) • Kinder bekannte Abzählverse aufsagen lassen 	
Ideen- sammlung		
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Zählverse und Abzählreime, Seiten 47ff	

→ Grüne Farbe als Grundlage = Förderkarte

→ Möglichkeit, Ideen/ Lehrmittel zu ergänzen

→ Weggelassen: Ausführung. Wie die Aufgabe ausgeführt wird, ist im Lehrmittel ersichtlich

Die Karteikarten wurden angepasst und erweitert. Auch formal haben sie sich nach der Überarbeitung verändert: um die Karten besser finden zu können, wird die oberste Zeile zugeschnitten. So sind zum Beispiel im Abteil A eines Karteikästchens alle drei Karten auf einen Blick zu sehen. Wie schon erwähnt finden sich im Anhang noch mehr Beispiele der Karteikarten. Alle anderen finden sich als Ausdruck in der Beilage der Arbeit. Auf den dargestellten Karteikarten sind unter anderem die Lehrmittel vermerkt, die der erwähnten Zielerreichung zudienen. Aus der Bearbeitung der Lehrmittel wurde ersichtlich, dass zum Teil mehrere Aspekte der mathematischen Kompetenzentwicklung auf einer Seite eines Lehrmittels gefördert werden. Damit nicht einzelne Seiten der Lehrmittel mehrmals bearbeitet werden müssen, wird in der folgenden Tabelle aufgezeigt, welche Seiten welcher Kompetenz zugeschrieben wurden. Die rot hinterlegten Zahlen sind die Seitenzahlen, die bei der Entwicklung der Karteikarten berücksichtigt wurden. Die weiteren Seitenzahlen wurden stehen gelassen, damit ersichtlich wird, wie ergiebig eine einzelne Seite sein kann. Die untenstehende Tabelle ist nur ein Ausschnitt, die ganze befindet sich im *Anhang III* auf Seite 72, in welcher alle genutzten Seiten ersichtlich werden.

Tabelle 33: Kompetenzentwicklung und Übersicht entsprechender Seitenzahlen der geprüften Lehrmittel

Das Kind kann...	ZF1	ZF2	DKZ1	DKZ2	KbM	Mathelino
...jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen.	24/25, 27		13, 16/17, 20/21		2, 3, 4, 4, 5, 17, 29	36, 40
...durch die zuletzt genannte Zahl beim Zählen, die Anzahl einer Menge bestimmen.	24/25, 26, 28/29, 30, 32	24/25	6/7, 8/9, 16/17, 18/19, 20/21	2/3, 8/9, 11, 12, 13, 14, 15, 16/17, 20/21	3, 8, 17, 18, 19, 20, 28, 28, 29	40

4.4.2 Kommentar für Lehrpersonen

Auch im Kommentar für Lehrpersonen werden Anpassungen und Änderungen vorgenommen. Hier folgt als Beispiel ein Auszug, der ganze Kommentar befindet sich im Anhang auf Seite 81. Geändert wurde die Beschreibung zur Anwendung, da die Karten nun ein wenig anders gestaltet sind. Auch wird die Tabelle geändert, in dem noch Beispiele zu der Entwicklung im Bereich der mathematischen Kompetenzen hinzugefügt werden.

Karteikarten
 Ausgehend von der mathematischen Entwicklung eines Kindes, sind auf Karteikarten zu verschiedenen mathematischen Aspekten Ziele formuliert, welche mit den Kindergartenkindern vor allem im zweiten Kindergartenjahr mit ausgesuchten Lehrmitteln bearbeitet werden können. Sie bieten Fördermöglichkeiten, welche eine vertiefte Auseinandersetzung mit einer gewissen Thematik zulassen. Zu jedem Thema bestehen drei Karten, wobei auf allen drei das mathematische Thema und Ziel festgehalten sind. Der Unterschied der drei Karten ist folgender.....
 Zu den Bereichen b, c, g, l und p gibt es keine Karteikarten, da in den Lehrmitteln keine entsprechende Aufgabe zugewiesen werden konnte.

Übersicht der Karten/ Entwicklung im Bereich der Zählkompetenz mit Beispielen

A.	Das Kind kann...	Bsp.	Karte
3	...die Zahlwortreihe als Ganzes aufsagen.	z.B. 12345	1a
4	...erkennen, dass die Zahlwortreihe eine stabile Ordnung hat.	1, 2, 3, 4...	1b
	...die Zahlwortreihe in der richtigen Reihenfolge auf Objekte anwenden.	1, 2, 3, 4...	1c
	...Mengen bis 5 simultan erfassen	Spielwürfel	1d

Protokoll
 Damit ersichtlich wird, welche Person an welchen Inhalten....

Abbildung 3: Umsetzung Kommentar für Lehrpersonen

4.4.3 Protokoll

Auch im Protokoll werden Änderungen vorgenommen. So wird die Spalte *Zielüberprüfung/ Förderung* durch *Notizen/ Bemerkungen* erweitert und es wird den handschriftlichen Notizen mehr Platz eingeräumt. Die Bereiche Dat (Datum) und KK (Karteikarte) werden schmaler gestaltet. So können das Datum und die Bezeichnung der Karte quer eingetragen werden. Pro Kind können natürlich mehrere Protokolle ausgefüllt werden, es muss nur kopiert werden. Hier folgt das Protokoll auszugsweise als Beispiel, das Protokoll als Ganzes befindet sich im Anhang *Umsetzung Protokoll* auf Seite 82.

Tabelle 34: Umsetzung Protokoll

Name:		
Dat	KK	Zielüberprüfung/ Förderung/ Notizen/ Bemerkungen

Diese neu gestalteten Teile des Produkts werden nun nicht mehr in der Praxis erprobt, da die Kritik und Anmerkungen zum grössten Teil schon in die Weiterentwicklung miteinbezogen wurden. Das gesamte Produkt, mit den ausführlichen Darstellungen findet sich im Anhang *IV Das Produkt* mit dem Hinweis *Umsetzung*, ab Seite 81. Hierbei werden nur einige wenige Karteikarten dargestellt, da alle Karteikarten als Ausdruck der Arbeit beigelegt werden.

Da nach den vorherigen Kapiteln die Entwicklung des Produkts hier einen Abschluss findet, folgen auf den nächsten Seiten die Evaluation mit einer Diskussion zu der Zielerreichung dieser Arbeit. Danach folgt eine Reflexion, welche auf die einzelnen Teile dieser Arbeit bezogen ist und auch das Produkt und den Prozess der Produktentwicklung miteinbezieht. Der Diskussion und der Reflexion folgt eine kurze Zusammenfassung der Arbeit und deren Inhalten. Als abschliessendes Kapitel folgt ein Ausblick, in welchem festgehalten wird, welche Aspekte des Produkts weiter verfolgt werden könnten und wie das Produkt noch weiterentwickelt und erweitert werden könnte.

5. Evaluation

Im letzten Teil wird zuerst die Diskussion aufgeführt, welche in Bezug auf die Ziele und die Fragestellungen dieser Arbeit dargestellt ist. Danach folgen die Reflexionen zu den einzelnen Teilen dieser Arbeit in Bezug auf das Produkt und die Entwicklung des Produkts. Der Abschluss dieser Arbeit bildet das Kapitel Ausblick, welchem zusammenfassende Worte vorangehen.

5.1 Diskussion des aktuellen Standes

In diesem Kapitel werden, wie schon erwähnt, noch einmal die Ziele dieser Arbeit aufgegriffen und Fragen beantwortet. Die Diskussion, die Reflexion und eine kurze Zusammenfassung beenden die Auseinandersetzung mit der aktuellen Arbeit.

In der Einleitung dieser Arbeit wurde der Entwicklungsbedarf des gestalteten Produkts begründet und mit folgenden Zielen unterlegt. Um zu überprüfen, ob eine Zielerreichung stattgefunden hat, werden hier die Ziele noch einmal aufgegriffen und einzeln diskutiert.

Ziel Kind

- Das Kind soll verschiedene spielerische Erfahrungen in mathematischen Bereich sammeln können.
- Das Kind soll im schulischen Alltag mathematische Erfahrungen sammeln können.
- Das Kind soll seine mathematischen Kompetenzen erweitern und festigen können.

Im Hinblick auf die Zielerreichung auf der Ebene eines Kindes im Kindergartenalter kann festgehalten werden, dass wenn mit den Karteikarten gearbeitet wird, spielerische Erfahrungen ermöglicht werden. Die vier Lehrmittel, welche in dieser Arbeit angeschaut wurden, sind alle auf diesen Aspekt ausgerichtet. Die Karten sind so gestaltet, dass sie vor allem punktuell eingesetzt werden können, somit wird die alltägliche Auseinandersetzung mit Mathematik in der Arbeit mit den Karteikarten nicht unbedingt ermöglicht. Durch das freie Spiel der Kinder im Kindergarten entstehen aber oft mathematische Ereignisse, wo die Karteikarten ergänzend eingesetzt werden können. Um die mathematischen Kompetenzen zu erweitern und festigen zu können, könnte der Gebrauch der Karteikarten sinnvoll sein. Sie können gezielt eingesetzt werden und somit ein Kind in seinem Können unterstützen und fördern.

Ziel Klassenlehrperson

- Die Klassenlehrperson kann mit vorhandenen Materialien/ Lehrmitteln aus dem Kindergarten arbeiten.
- Die Klassenlehrperson soll ohne grossen Aufwand die Aufgaben durchführen können.
- Die Klassenlehrperson soll mit mehreren Kindern/ der ganzen Gruppe gleichzeitig arbeiten können.
- Die Klassenlehrperson soll einen entwicklungstheoretischen Einblick in die Mathematik erhalten.

Auch auf der Ebene der Klassenlehrperson wurden Ziele formuliert, welche hier nun überprüft werden. Die Lehrmittel sind in den drei betreffenden Kindergärten, respektive in der schulhausinternen Bibliothek vorhanden. Ob und wie oft sie genutzt werden, kann hier nicht festgestellt werden. Einige dieser Lehrmittel verlangen eine grosse Vielfalt an Materialien, welche aber nur zum Teil in einem Kindergarten vorhanden sind. Würde sich aber eine Lehrperson dazu entscheiden, mit den Karteikarten zu arbeiten, müssten die fehlenden Materialien beschafft oder selber hergestellt werden. Ist das Material vorhanden, können die Aufgaben der Karteikarten ohne grossen Aufwand durchgeführt werden und der Lehrperson bleibt überlassen, ob sie eine Aufgabe mit einem einzelnen Kind, oder in der Gruppe durchführen möchte. Je nach Aufgabe ist das eine oder andere besser geeignet. Durch den Kommentar für Lehrpersonen wird

die ungefähre Entwicklung der mathematischen Kompetenzen ersichtlich. Ergänzend wurden Beispiele hinzugefügt, welche das Verstehen der einzelnen Kompetenzen erleichtern sollen.

Ziel Heilpädagogin/ Heilpädagoge

Die Heilpädagogin/ der Heilpädagoge soll mit einem Lehrmittel arbeiten können, das auf einem entwicklungstheoretischen Hintergrund aufgebaut ist.

Die Heilpädagogin/ der Heilpädagoge soll an die Arbeit der Klassenlehrperson anknüpfen können, ohne dass grosse Absprachen nötig sind.

Fördermöglichkeiten sollen ohne Screening erkennbar werden, durch ein Protokoll aber aufgezeigt werden.

Die direkte Begleitung eines Kindes (z.B. in Form einer Förderplanung) soll möglich sein.

Ein sehr zentraler Punkt dieser Arbeit ist die Zusammenarbeit der Klassenlehrperson und der Förderlehrperson. Durch das Ausfüllen des Protokolls sollte eine reibungslose Anknüpfung an die Arbeit der anderen Lehrperson möglich sein. Auch die Förderlehrperson, in der Arbeit meist schulische Heilpädagogin und schulischer Heilpädagoge genannt, erhält durch den Kommentar für Lehrpersonen einen Einblick in die mathematische Kompetenzentwicklung und kann so an den Entwicklungsstand eines Kindes anknüpfen und den Förderbedarf ermitteln. Dieser Förderbedarf kann im Protokoll festgehalten werden und durch Notizen ergänzt werden. Dadurch, dass das Protokoll im Format A4 gestaltet ist, kann es den Akten eines Kindes beigelegt werden und zum Beispiel der Lehrperson der ersten Klasse beim Übertritt des Kindes gezeigt werden. Durch die Karteikarten ist eine direkte Begleitung eines Kindes möglich. Die Karten können auch genutzt werden, um einzelne Bereiche in eine Förderplanung zu integrieren und ermöglichen so eine optimale Förderung der Kinder mit Schwierigkeiten im mathematischen Bereich der Zählkompetenz.

Ziel Mathematik

Der Entwicklungsstand eines Kindes soll sichtbar werden.

Die Kinder sollen die Grundlagen der Mathematik spielerisch erlernen und erleben können.

Die Kinder sollen die Vielseitigkeit der Mathematik erleben können.

Die Kinder sollen mathematisch gut vorbereitet in die erste Klasse starten können.

Die Ziele, welche auf der Ebene der Mathematik formuliert wurden, sind im Bereich der Zählkompetenz zu erreichen. Werden aber noch andere mathematische Aspekte betrachtet, müssten dazu noch Ziele formuliert, Karteikarten erarbeitet und Lehrmittel bearbeitet werden.

Formale Ansprüche im Umgang mit dem Lehrmittel, Materialien, Inhalte

Entsprechung dem Lehrplan 21 (DBK-SO, 2015)

Vorhandenes Material/ vorhandene Lehrmittel aus dem Kindergarten

Einfacher, ansprechender Aufbau und Umgang mit dem zu entwickelnden Produkt.

Die formalen und inhaltlichen Ansprüche des Produkts sind während der Erarbeitung und Entwicklung noch erweitert worden. Die Entsprechung mit dem *Lehrplan 21* (ebd.) wurde berücksichtigt, dazu wurden auch noch mathematische Basiskompetenzen auf den Karteikarten zugefügt. Das Vorhandensein des benötigten Materials wurde schon bei der Zielerreichung auf der Ebene der Klassenlehrperson diskutiert. Der Aufbau und der Umgang mit den Karteikarten wurden so einfach wie möglich gestaltet. Um das aber definitiv beurteilen zu können, müssten die Karteikarten in der Praxis eingesetzt werden, was hier zeitlich nicht mehr möglich ist.

In der Einleitung wurden zwei Fragen formuliert, welche als Leitfaden durch die Arbeit geführt haben. Die eine Frage wurde im Hinblick auf formale Ansprüche gestellt, die andere legt den Schwerpunkt auf den Inhalt. Hier werden die zwei Fragen noch einmal dargestellt und anschliessend wird darauf eingegangen.

F1: Wie muss ein Produkt im mathematischen Bereich für den Kindergarten *gestaltet* werden, damit das Unterrichten vereinfacht und strukturiert werden kann?

Für die Entwicklung dieses Produkts wurde die Form einer Karteikarte gewählt, da dieses Format dazu geeignet ist, übersichtlich in einer Karteikartenbox aufbewahrt zu werden. Anhand der Übersicht auf dem Kommentar für Lehrpersonen kann eine einzelne Karte schnell ausfindig gemacht werden und die verschiedenen Farben weisen auf den Gebrauch der Karte hin. Das Problem ist das Format A4 des Kommentars für Lehrpersonen und des Protokolls. Einerseits ist das Format geeignet, um es in einer Akte eines Kindes einzufügen, andererseits ist es zu gross um in die Karteibox eingefügt zu werden und es zu falten würde die Kopierfähigkeit einschränken. Deshalb wird es in einem Ringordner dem Produkt beigelegt.

F2: Wie muss ein Produkt im mathematischen Bereich für den Kindergarten *aufgebaut* sein, damit es einerseits die Bedürfnisse und den Entwicklungsstand der Kinder berücksichtigt und andererseits alle beteiligten Lehrpersonen (Klassenlehrperson, Lehrperson, Heilpädagogin, Heilpädagoge) im Unterrichten unterstützt?

Die Karteikarten sind auf die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen ausgerichtet und verweisen auf Lehrmittel, welche den Kindern Mathematik spielerisch und doch sehr themenzentriert näher bringen. Durch die Übersicht auf dem Kommentar für Lehrpersonen wird den Lehrpersonen die Aufgabe abgenommen, selber dem Entwicklungsstand eines Kindes entsprechende Aufgaben zu suchen. Dies sollte eine unterstützende Wirkung im Unterrichten haben und gleichzeitig die Zusammenarbeit beteiligter Lehrpersonen erleichtern. Durch das Protokoll kann an die Arbeit einer anderen Lehrperson angeknüpft werden, ohne dass grosse Besprechungen nötig sind.

Werden nun die Ziele und die Fragestellungen auf deren Erreichung oder Beantwortung geprüft, kann hier festgehalten werden, dass der erwartete Nutzen erreicht wurde. Wie schon erwähnt, müsste hier eine direkte Anwendung und Erprobung in der Praxis erfolgen um endgültig beurteilen zu können, ob das Produkt die Lehrpersonen in ihrer Arbeit mit Kindern unterstützt. Auch weitere Aspekte könnten in Erwägung gezogen werden. Im nächsten Kapitel folgt nun noch die persönlich gefärbte Reflexion in Bezug auf das Produkt und die Produktentwicklung.

5.2 Rückblick und Reflexion

Auf den folgenden Seiten befindet sich zu den einzelnen Abschnitten dieser Arbeit ein Rückblick in Form einer Reflexion. Als verbindendes Element folgt eine kurze Zusammenfassung der Arbeit, welcher ein Ausblick nachfolgt. Im Ausblick wird festgehalten wie die Entwicklung des Produkts weiter gestaltet werden könnte und welche Aspekte noch miteinbezogen werden könnten.

5.1.1 Allgemein

Die ursprüngliche Idee dieser Arbeit war, wie in der Skizze festgehalten, die Entwicklung von Arbeitsplänen im mathematischen Bereich für den Kindergarten. Diese sollten als Vorläufer für die *Arbeitspläne Mathematik* (Fischer Portmann & Heitzmann Huber, 2011) für das *Schweizer Zahlenbuch* (Wittmann & Müller, 2008a, 2008b, 2014c) eingesetzt werden können und auf den *Rahmenlehrplan* des Kantons Solothurn für den Kindergarten (Schneider Breitenbach, Christ-Wiehr et al., 1997) abgestützt sein. Durch die Auseinandersetzung mit der genannten Thematik wurde aber schnell ersichtlich, dass eine solche Entwicklung wenig sinnvoll gewesen wäre. Das Produkt auf dem *Rahmenlehrplan* des Kantons Solothurn für den Kindergarten (ebd.) abzustützen hätte keinen Sinn gemacht, da der Wechsel auf den *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015) im Kanton Solothurn kurz bevorsteht. Auch die Idee zur Abstützung auf die *Arbeitspläne zum Schweizer Zahlenbuch* (Fischer Portmann & Heitzmann Huber, 2011) wurde fallengelassen, da so die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen zu wenig ersichtlich geworden wären und die Ziele des *Schweizer Zahlenbuchs* (Wittmann & Müller, 2008a, 2008b, 2014c) zu Zielen umformuliert hätten werden müssen, welche auf der Kindergartenstufe zu erreichen wären. Die ursprüngliche Idee war, die Arbeitspläne mit eigenen Vorschlägen zum mathematischen Arbeiten zu entwickeln. Aber durch das Zusammentragen von mathematischen Lehrmitteln für den Kindergarten, zur Begründung der Notwendigkeit eines eigenen Produkts, wurde ersichtlich, dass es schon viele gute und fundierte Lehrmittel gibt und Aufgaben in bestimmten Bereichen nicht neu entwickelt hätten werden müssen. So wurden aus den Arbeitsplänen mit eigens entwickelten Aufgaben als Vorläufer zu den *Arbeitsplänen Mathematik* (Fischer Portmann & Heitzmann Huber, 2011) für das *Schweizer Zahlenbuch* (Wittmann & Müller, 2008a, 2008b, 2014c) Karteikarten, auf welchen bestehende Lehrmittel festgehalten und welche auf die Kompetenzentwicklung im mathematischen Bereich eines Kindes ausgerichtet sind. Da die Mathematik aber mehrere Bereiche beinhaltet, wurde, um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, der Schwerpunkt auf das Zählen und die Entwicklung der Zählkompetenz gelegt. Dies alles geschah in Absprache mit der begleitenden Person dieser Arbeit. Zusammengefasst haben folgende Veränderungen der Fertigstellung dieser Arbeit zugeordnet, wobei die aus der Entwicklung entstandenen und weiterverfolgten Überlegungen *kursiv* dargestellt sind:

Ziele Zahlenbuch → *Entwicklungsziele*

Rahmenlehrplan → *LP 21*

Eigene Ideen → *Bestehende Lehrmittel*

Arbeitspläne → *Karteikarten*

Hier folgt als nächstes die Reflexion zu den oben genannten Bereichen. Die Bereiche werden in der Reihenfolge bearbeitet, wie sie vorgängig in der Arbeit aufgeführt wurden.

5.1.2 Theorieaufarbeitung und Bezug zum Lehrplan 21

Während der Bearbeitung der Theorie zum Thema Zählkompetenz wurde ersichtlich, wie viele Teilaspekte in der Kompetenzentwicklung eine wichtige Rolle spielen. Daher war die grösste Herausforderung, die Aufarbeitung der Theorie in einem vernünftigen Rahmen zu halten, aber trotzdem auf alle wichtigen Bereiche hinzuweisen. Entstanden ist eine Definition von Mathematik, das Aufzeigen der mathematischen Basiskompetenzen nach Schmassmann und Moser Opitz (2013), die Darstellung verschiedener Zahlaspekte, die Entwicklung des Zahlbegriffs und der Zählkompetenz. Auch die Schwierigkeiten, die bei der mathematischen Kompetenzentwicklung entstehen oder aufgedeckt werden können, wurden in einem Kapitel aufgezeigt.

Die Definition von Mathematik wurde nach Wittmann und Müller (2012) aufgegriffen und bearbeitet, da diese eine ansprechende und für den Kindergarten entsprechende Form der Definition benutzen. Dass Mathematik aus Mustern besteht, wirkt sehr einleuchtend und kann den verschiedenen Aspekten von Mathematik zugeschrieben werden. Um die Muster der Mathematik zu durchschauen und mit ihnen zu arbeiten, sind verschiedene Voraussetzungen nötig. Im Kapitel 2.2 *Mathematische Basiskompetenzen* wurde auf selbige eingegangen. Dabei zeigte sich, dass diese Voraussetzungen sehr vielfältig sind und eine vertiefere Auseinandersetzung gefordert gewesen wäre, welche aber den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Um trotzdem der Wichtigkeit der Voraussetzungen Rechnung zu tragen, wurden sie in der Entwicklung des Produkts miteinbezogen. Die Voraussetzungen haben grossen Einfluss auf das Mathematiklernen, in dem sie den Erwerb der mathematischen Kompetenzen erleichtern oder erschweren können. Ein mathematischer Kompetenzbereich, der in dieser Arbeit näher angeschaut wurde, ist die Entwicklung der Zählkompetenz. Die Schwierigkeit der Erarbeitung lag darin, die verschiedenen Theorien, welche alle in sich sehr logisch sind, auf einen Nenner zu bringen. Es wurde versucht, die Theorien miteinander zu verknüpfen, in dem sie in Verbindung mit dem Alter eines Kindes gebracht wurden. Dabei wurde ersichtlich, dass die einzelnen Entwicklungsschritte nicht so einfach voneinander trennbar sind und dass sich ein Kind beim Erwerb der Kompetenzen in mehreren Phasen gleichzeitig befinden kann. Für die Entwicklung des Produkts war es aber notwendig, eine übersichtliche Struktur in die Verknüpfung der Theorien zu bringen, um auch eine Verbindung mit dem *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015) aufzuzeigen. Das Raster, welches von der Autorin entwickelt wurde, liess die Verbindung zu und es wurde erkennbar, dass zum Teil die erste Kompetenzstufe des *Lehrplans 21* (ebd.) im Bereich der Zahl und Variable dem Entwicklungsalter eines Kindes im Kindergarten zugeschrieben werden kann. Andere Kompetenzstufen des Lehrplans können dabei mehr als Fernziel betrachtet werden. Auch auf Schwierigkeiten, welche im Erwerb der mathematischen Kompetenzen auftreten oder auffallen können, wurde eingegangen. Dabei wurden mehrere Autoren miteinbezogen, welche eine vielfältige Auseinandersetzung mit dem Thema zulassen. Das Kapitel 2.3.4 *Schwierigkeiten und Förderungsansätze* wurde bewusst in diesem Rahmen gehalten – die Beschäftigung mit Schwierigkeiten im mathematischen Bereich, hätte eine eigene Masterarbeit gefüllt. Auf Kinder mit diagnostizierter Dyskalkulie wurde nicht eingegangen, da sich im momentanen Arbeitsfeld keine solchen finden. Es wäre sicher spannend gewesen, auch diesen Kindern ein Kapitel zu widmen, aber im theoretischen Teil dieser Arbeit musste eine Grenze gezogen werden, um dem eigentlichen Ziel dieser Arbeit, der Entwicklung eines Produkts, genügend Raum und Wichtigkeit einzuräumen. Um die bearbeitete Theorie verwenden zu können, wurde diese in Verbindung mit bestehenden Lehrmitteln gebracht. Was dabei die Schwierigkeiten und Herausforderungen waren, wird im nächsten Kapitel ausführlicher dargestellt.

5.1.3 Überprüfung bestehender Lehrmittel

Das ursprüngliche Ziel der Überprüfung bestehender Lehrmittel war, diese kritisch zu betrachten und so zu begründen, weshalb die Entwicklung eines eigenen Produkts, in Form der erwähnten Arbeitspläne, notwendig ist. Die vertiefte Auseinandersetzung mit den ausgewählten Lehrmitteln hat aber gezeigt, dass diese sehr fundiert sind und viele Möglichkeiten der Förderung bieten und somit die Entwicklung eigener Aufgaben nicht gerechtfertigt gewesen wäre. Die Auseinandersetzung und die Darstellung der relevanten Inhalte der Lehrmittel für diese Arbeit hat einerseits zugelassen die Lehrmittel besser kennen zu lernen, andererseits einzelne Aufgaben in Bezug zu der Entwicklung der mathematischen Kompetenzen zu bringen. Diese Verknüpfung von den Lehrmitteln mit der zuvor bearbeiteten Theorie geschah aufgrund der Betrachtung und Überprüfung einzelner Aufgaben. Die Herausforderung dabei war, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen und Schwerpunkte zu setzen, denn je nach Aufgabe wären mehrere mathematische Kompetenzen gefordert gewesen. Einige davon wurden festgehalten, aber in der späteren Arbeit, im Entwurf und in der Umsetzung des Produkts nicht mehr weiterverwendet. Trotz der thematischen Gleichheit der Lehrmittel, sind sie sehr verschieden aufgebaut und unterscheiden sich auch in der Darstellung. So kann, je nach persönlicher Präferenz, mit dem einen oder anderen gearbeitet werden. Da in dieser Arbeit aber das Ziel war, ein Produkt zu entwickeln, welches unter anderem auch eine Übersicht zu bestehenden Lehrmitteln gibt, wurde versucht, diese auf dem Produkt zusammenzuführen. Die Kritik, die dabei entstehen könnte, ist, dass so eventuell der Grundgedanke der Autorinnen und Autoren der Lehrmittel vernachlässigt wurde. Zum Beispiel ist das Lehrmittel *MATHElino* von Royar und Streit (2010) eher auf die Bearbeitung in Lernumgebungen ausgerichtet, während in dieser Arbeit die Aufgaben so angepasst wurden, dass eine punktuelle Bearbeitung möglich ist. Ausserdem wurden gewisse Teile der Lehrmittel vernachlässigt: Zu den bearbeiteten Lehrmitteln gibt es Ergänzungen, welche in dieser Arbeit nicht berücksichtigt wurden. Zum Beispiel zum Lehrmittel *Kinder begegnen Mathematik* (Brandenberg et al., 2009) gäbe es zusätzlich zum Ordner und der Arbeitsmappe, welche auch nicht weiterverwendet wurde, ein Bilderbuch. Dieses Bilderbuch bietet Zählansätze in verschiedensten Darstellungsformen. Auch zum Lehrmittel *MATHElino* von Royar und Streit (2010) gäbe es auf der in der Arbeit erwähnten Internetseite noch weitere Aufgaben und Spielanregungen. Da aber dies alles miteinzubeziehen den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte, wurden die Ergänzungen zwar erwähnt, aber nicht weiterverwendet. Die weiterverwendeten Anregungen und Ideen aus den Lehrmitteln wurden in die Produktentwicklung miteinbezogen. Die Herausforderungen, welche sich dabei gezeigt haben, werden im nächsten Kapitel thematisiert.

5.1.4 Die Produktplanung und das Produkt

Die Reflexionen zu der Produktplanung und zu dem Produkt in diesem Kapitel sind sehr persönlich. Deshalb wird hier im Folgenden die Ich-Form verwendet, um die persönliche Sicht der Autorin zu verdeutlichen. Es werden Erfolgserlebnisse und Schwierigkeiten thematisiert, welche bei der Entwicklung des Produkts aufgetaucht sind und sich fördernd oder hemmend auf die Arbeit ausgewirkt haben.

Nach der Bearbeitung der Theorie zu der mathematischen Kompetenzentwicklung, des Lehrplans und der bestehenden Lehrmittel ging es in der Arbeit darum, eine Verknüpfung von Theorie und Praxis herzustellen. Diese Verknüpfung sollte in dem zu entwickelnden Produkt geschehen. Ich habe einen ersten Entwurf gestaltet, der in der Arbeit aufgezeigt wird, den ich aber schnell wieder verworfen habe. Es ging darum eine Übersicht zu gestalten, aber dieser erste Entwurf war nicht unbedingt übersichtlich, da er zu viele Informationen auf einer Seite beinhaltete. Somit habe ich einen weiteren Entwurf angefertigt, welchen ich übersichtlicher gestaltet habe. Aus der einen Karteikarte sind zwei entstanden: Eine mit Übungen und eine mit Vorschlägen zur Förderung in bestimmten mathematischen Bereichen. Diesen zweiten Entwurf habe ich auf mehrere Karteikarten mit verschiedenen Entwicklungszielen ausgedehnt, welche im Anhang *Entwurf Karteikarten* zu finden sind. Zusammen mit dem Entwurf des Kommentars für Lehrpersonen und des Protokolls habe ich die Karteikarten mit einem Begleitbrief mehreren Personen meines Schulkreises zur Erprobung übergeben. Das Ziel war nicht, dass sie die Karten in der Praxis anwenden, sondern dass sie aus der Sicht von langjährig erfahrenen Fachpersonen beurteilen, ob die Karten in Unterricht eingesetzt werden könnten. Die Personen, welche ich um eine Beurteilung gebeten hatte, waren in dieser Zeit von der Schule her sehr ausgelastet. In den jeweiligen Klassen fanden zu dieser Zeit Elterngespräche statt und schulintern liefen die Übergabegespräche der Kinder, welche im Sommer vom Kindergarten in die erste Klasse übertreten. Trotzdem haben sich die Personen dazu bereit erklärt, mich so gut wie möglich zu unterstützen. Als ich die Unterlagen eine Woche vor dem Gespräch den betreffenden Lehrpersonen in ihr Fach im Lehrerzimmer legte, wurde ich nervös: Das erste Mal übergab ich meine Ideen und Vorstellungen in andere Hände. Sobald ich die Unterlagen abgegeben hatte, hatte ich viele Ideen, wie ich die Karteikarten anders gestalten könnte und war sehr auf die Meinung der anderen gespannt. Ich erhoffte mir gute Inputs und Tipps, aber auch Kritik, welche ich dann in der Umsetzung des Produkts einfließen lassen könnte. Das Gespräch, welches eine Woche nach der Übergabe der Unterlagen stattfand, bot viele spannende Inputs und war vom Grundton her sehr positiv und gutgemeint. Rückblickend hätte ich vielleicht eher fremden Fachpersonen die Beurteilung übergeben sollen, da so vielleicht weniger Rücksicht auf meine Person genommen worden wäre und die Entwicklung des Produkts mehr in Zentrum gestanden hätte. Ich hatte mir aber im Voraus überlegt, dass ich das Produkt den Personen in meinem Schulkreis übergeben möchte, da ein Ziel des Produkts auch die Vereinfachung der Zusammenarbeit ist. Die erwartete und auch erwünschte Kritik fiel somit weg, aber die Inputs konnten gut in die Weiterentwicklung miteinbezogen werden und es folgte eine Umsetzung der Karteikarten, des Kommentars für Lehrpersonen und des Protokolls. Um diese Arbeit nicht zu sprengen wurde damit die Entwicklung des Produkts abgeschlossen. Ein weiterer Schritt wäre aber sicher eine weitere Erprobung, diesmal mit dem Hauptaugenmerk auf die Anwendung in der Praxis. Das Produkt wurde somit nach der Beurteilung durch die genannten Personen angepasst und erweitert. Auch meine persönlichen Überlegungen sind noch in die Überarbeitung mit eingeflossen. Alle Bereiche auf den einzelnen Karteikarten wurden von mir entwickelt: Das *Thema*, das *Ziel* und den *Hintergrund* habe ich aus der Zusammenfassung 2.6 *Erkenntnisse für den Mathematikunterricht im Kindergarten*, ab Seite 23, abgeleitet. Die Zeile

Basis, aus dem Kapitel 2.2 *Mathematische Basiskompetenzen* ab Seite 6, habe ich in die Karteikarte eingefügt, weil ich als sehr wichtig und zentral erachte, auch Voraussetzungen zu bedenken. Was ich nicht speziell erwähnt habe, ist die Sprache in Zusammenhang mit Mathematik. Ich denke, dass diese Verbindung im Kindergarten sehr wichtig ist, aber auch selbstverständlich, da nicht vorausgesetzt werden kann, dass sich die Kinder dieser Altersgruppe schriftlich ausdrücken können. Die Zeile zum *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015) wurde aus dem Kapitel 2.5 *Verknüpfung mit dem Lehrplan 21* entwickelt, in welchem die Entwicklung der mathematischen Kompetenzen und der Lehrplan zusammengeführt wurden. Die *Umsetzung* habe ich aus der Zielformulierung abgeleitet. Die Schwierigkeit dabei war, den Überblick zu behalten, denn das Zusammenführen der verschiedenen Aspekte war sehr zeitintensiv und wenn ich einen Tag nicht weiterarbeiten konnte, musste ich praktisch von vorne beginnen. Noch intensiver war die Gestaltung der Übungs- und Förderkarte. Ich musste aufpassen, dass ich nicht bei mehreren Karten die selbe Seite oder Aufgabe eines Lehrmittels zur Bearbeitung vorschlug und durfte die Übersicht nicht verlieren. Alle Vorschläge zu den Lehrmitteln wurden aus dem Kapitel 3. *Bestehende Lehrmittel*, ab Seite 25, abgeleitet. Eine Übersicht dazu findet sich in dieser Arbeit auf der Seite 37. Auf dieser Übersicht befinden sich aber nur die Seitenzahlen der betreffenden Lehrmittel. Deshalb musste ich immer gleichzeitig direkt im Lehrmittel überprüfen, ob die entsprechende Seitenzahl nur eine, oder mehrere Aufgaben beinhaltet. Die Aufgaben zu betiteln und so in Tabellenform festzuhalten hätte eine sehr unübersichtliche Tabelle, oder sehr viele Tabellen zu den einzelnen Entwicklungsschritten, ergeben. Deshalb wurde sie so stengelassen. Auch der Bereich *Ideensammlung* hat zum Teil viel Zeit gekostet. Um diesen Bereich zu entwickeln, habe ich mir vorgestellt, wie ich die Bearbeitung eines bestimmten Themas im Kindergarten umsetzen würde. Somit sind einige persönliche Vorschläge entstanden, aber auch Vorschläge aus der bearbeiteten Theorie, zum Beispiel nach Moser Opitz (2008) habe ich einfließen lassen. Da ich die Erfahrung gemacht habe, dass mir während dem Unterrichten spontan weitere Ideen einfallen, wie ein Thema noch anders bearbeitet werden könnte, habe ich auf den Karten Platz frei gelassen, um weitere Ideen oder auch Lehrmittel festzuhalten. Der ganze Weg von der ersten Idee bis zu der Umsetzung war sehr intensiv und zum Teil auch nervenaufreibend. Ideen hatte ich immer viele, diese aber auf Papier zu bringen und umzusetzen war zum Teil schwierig. Da ich Mutter eines Kleinkindes bin und als Heilpädagogin arbeite, musste ich meine Zeit sehr gut auf- und einteilen. Ich konnte nur an der Arbeit schreiben, wenn mein Kind auswärts betreut wurde. So entstanden Unterbrüche im Arbeitsprozess und jedes Mal musste ich mich wieder neu eindenken und zurück zum Thema finden. Trotzdem hatte ich einige Erfolgserlebnisse. Ich konnte mich von Anfang an mit dem Thema identifizieren und war stets interessiert an der Thematik Mathematik und wie die mathematische Kompetenzentwicklung aussieht. Das und die Unterstützung, welche ich von meinem Umfeld erfahren durfte, hat mich durch die ganze intensive Zeit getragen und mich motiviert, weiter zu machen und diese Arbeit zu Ende zu bringen.

Ab der nächsten Seite folgt noch einmal eine kurze Zusammenfassung dieser Arbeit bevor auf weiterführende Gedanken eingegangen wird.

5.3 Zusammenfassung

Nach der Diskussion über die Zielerreichung, den erreichten Nutzen und der Reflexion in Bezug auf die verschiedenen Teile dieser Arbeit folgen hier einige weiterführende Gedanken zum Produkt, zu den *TheMathe*-Karteikarten, wie sie hier abschliessend genannt werden. Bevor auf diese Gedanken eingegangen wird, folgt hier noch einmal eine grobe Übersicht und Zusammenfassung dieser Arbeit.

Um die Zielsetzungen dieser Arbeit zu erreichen, wurde zuerst auf die Grundlage eingegangen: Auf die Mathematik. Mathematik wurde definiert und es wurden Voraussetzungen ermittelt, welche der Entwicklung mathematischer Kompetenzen zudienen. Danach wurde auf die Aspekte einer Zahl und die Entwicklung des Zahlbegriffs eingegangen, bevor vertieft die Entwicklung der Zählkompetenz aufgegriffen wurde. Es wurde auch Kindern Rechnung getragen, die die mathematische Kompetenzentwicklung nicht so einfach durchlaufen und Schwierigkeiten aufweisen. Es wurden Bezüge zu dem *Lehrplan 21* (DBK-SO, 2015b) hergestellt und Erkenntnisse für den Mathematikunterricht im Kindergarten festgehalten. Daraufhin wurde formuliert, wie die Erkenntnisse, angepasst und erweitert für die Kindergartenstufe, in das geplante Produkt eingebunden werden können. Um diesen verschiedenen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde der Entwurf des Produkts verschiedenen Personen zum Beurteilen ausgehändigt. Danach folgte die eigentliche Umsetzung des Produkts, welches dann in der Evaluation prozess- und produktorientiert reflektiert wurde. In der anschliessenden Diskussion wurden die Ziele und Fragestellungen noch einmal aufgegriffen und überprüft.

5.3 Ausblick

Die folgenden Gedanken, welche hier den Abschluss dieser Arbeit bilden, sind einerseits während des Entwicklungsprozesses entstanden, aber auch durch die Inputs der befragten Personen hergeleitet worden. Vorausgesetzt es würde mit den Karteikarten gearbeitet werden, müssten folgende Punkte noch in eine endgültige Fassung des Produkts miteinbezogen werden.

- Ziele festlegen 1

Es müssten Ziele, abgeleitet aus der Entwicklung der mathematischen Kompetenzen, formuliert werden, welche für alle Kinder bis Ende Kindergartenzeit zu erreichen sind und erreicht werden müssen.

- Ziele festlegen 2

Aus der vorherigen Überlegung abgeleitet, müssten auch Ziele formuliert werden, welche als Weiterführung verstanden werden können, für Kinder, welche in ihrer Entwicklung schon sehr weit sind.

- Basislehrmittel festlegen 1

Es könnte ein Basislehrmittel ausgewählt werden, welches für den alltäglichen Gebrauch und den Einsatz im Unterricht bestimmt ist. Somit wären die Karteikarte reine Förderkarten.

- Basislehrmittel festlegen 2

Es könnte in der Anwendung der Karteikarten ein Basislehrmittel bestimmt werden, welches die Grundlage der Karteikarten bildet. Alle weiteren Lehrmittel sind darauf ausgerichtet.

- Elterninformation über die Unterrichtsgestaltung im Bereich Mathematik

Wenn mit den *TheMathe*-Karteikarten gearbeitet werden würde, könnten zum Beispiel die Eltern darüber informiert werden wie die Unterrichtsgestaltung und die Förderung aussehen wird.

- Entwicklungsziele erweitern

Zu den Entwicklungszielen, zu welchen keine oder sehr wenige entsprechende Aufgaben in den vier beschriebenen Lehrmitteln gefunden wurde, weitere Lehrmittel prüfen.

Um allen diesen Überlegungen gerecht zu werden, müsste das Produkt sicher noch einmal in die Praxis übergeben werden, diesmal mit dem Schwerpunkt der Anwendung. Mit diesem Gedanken ist die vorläufige Arbeit abgeschlossen und die *TheMathe*-Karteikarten könnten für einen weiteren Versuch ins Feld gegeben werden.

Quellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau der Karteikarten	45
Abbildung 2: Entwurf Kommentar für Lehrpersonen	47
Abbildung 3: Umsetzung Kommentar für Lehrpersonen	52

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Mathematische Basiskompetenzen (Schmassmann & Moser Opitz, 2013, S. 7f) Eigene Darstellung	6
Tabelle 2: Zahlaspekte	9
Tabelle 3: Übersicht und Zusammenführung der Theorien zu der mathematischen Kompetenzentwicklung	14
Tabelle 4: Mathematische Kompetenzentwicklung in Bezug auf das Alter eines Kindes	15
Tabelle 5: Mathematische Kompetenzen und Schwierigkeiten in der Kompetenzentwicklung	17
Tabelle 6: Praktische Tipps zur Förderung im mathematischen Bereich	18
Tabelle 7: Den Lehrplan 21 verstehen (vgl. DBK-SO, 2015b, S. 10)	21
Tabelle 8: Auszug aus dem Lehrplan 21: Operieren und Benennen	22
Tabelle 9: Auszug aus dem Lehrplan 21: Erforschen und Argumentieren	22
Tabelle 10: Auszug aus dem Lehrplan 21: Mathematisieren und Darstellen	22
Tabelle 11: Mathematische Kompetenzentwicklung bis Kindergarteneintritt	23
Tabelle 12: Mathematische Kompetenzentwicklung während der Kindergartenzeit	23
Tabelle 13: Das Zahlenbuch (Wittmann & Müller, 2012) – Aufbau	27
Tabelle 14: Beispiel zum Lesen der folgenden Tabelle	28
Tabelle 15: Das Zahlenbuch & Das kleine Zahlenbuch (Wittmann & Müller, 2002, 2004, 2014a, 2014b) – Relevante Inhalte	29
Tabelle 16: Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) – Aufbau	31
Tabelle 17: Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) – Relevante Inhalte	32
Tabelle 18: MATHElino (Royer & Streit, 2010) – Aufbau	34
Tabelle 19: MATHElino (Royer & Streit, 2010) – Relevante Inhalte	36
Tabelle 20: Planung der Produktentwicklung, in einzelnen Schritten dargestellt	39
Tabelle 21: Bedingungsanalyse 1. Teil: Beteiligte Personen	40
Tabelle 22: Bedingungsanalyse, 2. Teil: Heterogenität Kinder und räumliche Voraussetzungen	41
Tabelle 23: Sachanalyse: Entwicklung mathematischer Kompetenzen	42
Tabelle 24: Didaktische Analyse: Entwicklungsziele und Ziele des Lehrplans	42
Tabelle 25: Überlegungen zu der Entwicklung der Karteikarten	44
Tabelle 26: Der Entwurf einer Karteikarte	45
Tabelle 27: Weiterer Entwurf einer Karteikarte	46
Tabelle 28: Weiterer Entwurf einer Karteikarte: Förderkarte	46
Tabelle 29: Der Entwurf des Protokolls	48
Tabelle 30: Umsetzung der Basiskarteikarte	50
Tabelle 31: Umsetzung der Übungskarte	51
Tabelle 32: Umsetzung der Förderkarte	51
Tabelle 33: Kompetenzentwicklung und Übersicht entsprechender Seitenzahlen der geprüften Lehrmittel	52
Tabelle 34: Umsetzung Protokoll	53
Tabelle 35: Auszüge aus dem Lehrplan 21 (DBK-SO, 2015b, Seiten 10ff) Eigene Darstellung	67
Tabelle 36: Das Zahlenbuch & Das kleine Zahlenbuch (Wittmann & Müller, 2002, 2004, 2014a, 2014b) – Relevante Inhalte	68
Tabelle 37: Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) – Relevante Inhalte	69
Tabelle 38: MATHElino (Royer & Streit, 2010) – Relevante Inhalte	70
Tabelle 39: MATHElino (Royer & Streit, 2010) – Relevante Inhalte	71
Tabelle 40: Übersicht Entwicklung mathematischer Kompetenzen und Seiten/ Aufgaben der Lehrmittel	72
Tabelle 41 und weitere: Auswahl an Entwürfen der Karteikarten	76
Tabelle 42 und weitere: Auswahl an umgesetzten Karteikarten	83

Literaturverzeichnis

- Brandenberg, M., von Grünigen Mota Campos, S. et al. (2009). *Kinder begegnen Mathematik. Kindergarten. Auszug aus den Ordnern „Erfahrungen sammeln“ und „Zusammenhänge erkennen“*. (2. Unveränderter Nachdruck). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn (DBK-SO). (Hrsg.). (2015a). *Kanton Solothurn. Grundlagen. Lehrplan 21*. Zugriff am 17.3.17 unter http://so.lehrplan.ch/container/SO_Grundlagen.pdf
- Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn (DBK-SO). (Hrsg.). (2015b). *Kanton Solothurn. Mathematik. Lehrplan 21*. Zugriff am 17.3.17 unter http://so.lehrplan.ch/container/SO_DE_Fachbereich_MA.pdf
- Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn (DBK-SO). (Hrsg.). (2015c). *Kanton Solothurn. Überblick. Lehrplan 21*. Zugriff am 17.3.17 unter http://so.lehrplan.ch/container/SO_Ueberblick.pdf
- Fischer Portmann, P. & Heitzmann Huber, M. (2011). *Begabungsförderung im Mathematikunterricht. Ein Unterrichtskonzept mit thematischen Arbeitsplänen zum Schweizer Zahlenbuch 1 und 2. Handbuch für Lehrpersonen und Fachpersonen*. (2. überarbeitete Aufl.). Luzern: Fischer & Heitzmann GmbH.
- Fuson, K. C. (1988). *Children`s counting and concepts of numbers*. New York: Springer.
- Fuson, K. C., Richards, J. & Briards, D. J. (1982). The Acquisition and Elaboration of the Number Word Sequence. *Children`s Logical and Mathematical Cognition*. 33 – 92.
- Gelman, R. & Gallistel, C. R. (1986). *The Childs`s Understanding of number*. (2. Auflage). Cambridge: Harvard University Press.
- Hasemann, K. & Gasteiger H. (2014). *Anfangsunterricht Mathematik. Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II*. (3. Aufl.). Berlin: Springer – Verlag.
- Haug, R., Schuler, S. & Wittmann, G. (n.d.). *MATHElino. Didaktisches Begleitmaterial*. Zugriff am 20. April 2017 unter <http://mathelino.ph-freiburg.de/material/didaktisches-begleitmaterial.html>
- Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien. Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich (Hrsg.). (2013). *Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsfeld auf einen Blick*. Zürich: Peter Gehring AG.
- Krajewski, K. (2003). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Kovac.
- Mitmannsgruber, P. (n.d.). *Grundlagen der Bewegung/ des Schulsports*. Zugriff am 10. Mai 2017 unter <http://mitmannsgruber.net/wp-content/uploads/2015/06/Bedingungsanalyse-Muster.pdf>
- Moser Opitz, E. (2008). *Zählen – Zahlbegriff – Rechnen. Theoretische Grundlagen und eine empirische Untersuchung zum mathematischen Erstunterricht in Sonderklassen*. (3. Auflage). Bern: Haupt.
- Padberg, F. & Benz, Ch. (2011). *Didaktik der Arithmetik für Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung. Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II*. (4. erweiterte, stark überarbeitete Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Royar, T. & Streit, Ch. (2010). *MATHElino. Kinder begleiten auf mathematischen Entdeckungsreisen*. Seelze: Friedrich Verlag GmbH.

- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2013). *Heilpädagogischer Kommentar 1 zum Schweizer Zahlenbuch. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. (2. unveränderter Nachdruck). Zug: Klett und Balmer AG.
- Schneider Breitenbach, M., Christ-Wiehr, S. et al. (1997). *Rahmenlehrplan für den Kindergarten*. Kanton Solothurn: Erziehungs- Departement.
- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Schöningh.
- Van de Rijt, B., Van Luit, J. & Hasemann, K. (2000). Zur Messung der frühen numerischen Kompetenz. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 17, 14 – 24
- Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2002). *Das kleine Zahlenbuch. Teil 1. Spielen und Zählen*. Seelze: Friedrich Verlag GmbH.
- Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2004). *Das kleine Zahlenbuch. Teil 2. Schauen und Zählen*. Seelze: Friedrich Verlag GmbH.
- Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2008a). *Schweizer Zahlenbuch 1*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2008b). *Schweizer Zahlenbuch 1. Arbeitsheft*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2012). *Das Zahlenbuch. Begleitband zur Frühförderung*. (1. unveränderter Nachdruck). Zug: Klett und Balmer AG.
- Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2014a). *Das Zahlenbuch. Spiele zur Frühförderung 1*. (2. unveränderter Nachdruck). Zug: Klett und Balmer AG.
- Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2014b). *Das Zahlenbuch. Spiele zur Frühförderung 2*. (3. unveränderter Nachdruck). Zug: Klett und Balmer AG.
- Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2014c). *Schweizer Zahlenbuch 1. Begleitband mit CD-Rom*. (1. unveränderter Nachdruck). Zug: Klett und Balmer AG.
- Wynn, K. (1995). Origins of numerical knowledge. *Mathematical Cognition*. 35 – 60.

Anhang

I Lehrplan 21

Tabelle 35: Auszüge aus dem Lehrplan 21 (DBK-SO, 2015b, Seiten 10ff) Eigene Darstellung

MA.1	Zahl und Variable
A	Operieren und Benennen
2. Die Schülerinnen und Schüler können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.	
Die Schülerinnen und Schüler...	
a	...können bis zu 20 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.
b	...können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen. ...können in 2er Schritten vorwärts zählen, von 2 bis 20. ...können Fingerbilder von 1 bis 10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne Zählen erfassen.
c	...können im Zahlenraum bis 100 in 1er-, 2er-, 5er- und 10er-Schritten vorwärts zählen. ...können im 100er-Raum Zahlen ordnen (z.B. auf dem Zahlenstrahl und auf der 100er-Tafel).
3. Die Schülerinnen und Schüler können addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und potenzieren.	
Die Schülerinnen und Schüler...	
a	...können im Zahlenraum bis 20 ohne Zählen verdoppeln, halbieren, addieren und subtrahieren.
b	...können bis 100 ohne 10er-Überträge addieren und subtrahieren ohne Zählen ...können auf den nächsten 10er ergänzen. ...können bis 100 verdoppeln (5er- und 10er-Zahlen) und halbieren (10er-Zahlen). ...können zweistellige Zahlen und 10er und 1er zerlegen.
4. Die Schülerinnen und Schüler können Terme vergleichen & umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.	
Die Schülerinnen und Schüler...	
a	...können unterschiedliche Anzahlen einander angleichen (z.B. $8+4=6+6$).
b	...können Zahlen bis 20 verschieden zerlegen und umformen.
c	...können die Addition als Umkehroperation der Subtraktion nutzen. ...können Beziehungen zwischen Additionen mit den Kommutativgesetz und dem Assoziativgesetz nutzen.

MA.1	Zahl und Variable
B	Erforschen und Argumentieren
2. Die Schülerinnen und Schüler können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen.	
Die Schülerinnen und Schüler...	
a	...können Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen an konkretem Material überprüfen.
b	...können Summen und Differenzen mit Anschauungsmaterial überprüfen.
c	...können Produkte mit einer Summe überprüfen. ...können Differenzen mit der Umkehroperation überprüfen.
3. Die Schülerinnen und Schüler können beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen.	
Die Schülerinnen und Schüler...	
a	...können Anschauungsmaterialien beim Erforschen arithmetischer Muster nutzen.
b	...können Punktetafel, 100er-Tafel und Zahlenstrahl beim Erforschen arithmetischer Muster nutzen.

MA.1	Zahl und Variable
C	Mathematisieren und Darstellen
2. Die Schülerinnen und Schüler können Anzahlen, Zahlenfolgen & Terme veranschaulichen, beschreiben & verallgemeinern.	
Die Schülerinnen und Schüler...	
a	...können Anzahlen verschieden darstellen und verschieden anordnen.
b	...können Anzahlen bis 20 strukturiert darstellen. ...können Additionen und Subtraktionen mit Handlungen, Rechengeschichten und Bildern konkretisieren.
c	...können die Bedeutung der Ziffern im Stellwertsystem darstellen ...können Beziehungen in und zwischen Additionen und Subtraktionen zeigen oder beschreiben.

II Relevante Inhalte der Lehrmittel

Das Zahlenbuch und Das kleine Zahlenbuch

Tabelle 36: Das Zahlenbuch & Das kleine Zahlenbuch (Wittmann & Müller, 2002, 2004, 2014a, 2014b) – Relevante Inhalte

Anzahlen nachlegen		
ZF 1/2	DKZ 1/2	Voraussetzungen
→Blumen legen, Seiten 28/29 (1) Blumenmuster nachlegen. Unterteilung zweier Mengen durch rote/ blaue Plättchen. Erkennen der Strukturierung durch die zweifarbigen Wendepüttchen. Blumen im Heft legen, dann frei und ergänzen.	→Blumen legen, Seiten 6/7 (1) (Darstellung anders) →Häuser legen, Seiten 8/9 (1) (Als weiterführende Idee verwendbar)	<i>Anzahl einer Menge bestimmen</i> <i>Strukturierte Anzahlerfassung</i> <i>Mengen in beliebiger Anordnung zählen</i>
Zahlen ordnen		
→Tierkarten sortieren, Seite 30 (1) Anzahlen der Tiere strukturiert erkennen. Verschiedene räumliche Anordnungen der Tiere ermöglichen verschiedenes Strukturieren.	→Tierkarten sortieren, Seite 4 (2) →Zahlenkarten sortieren, Seite 14 (2) (Zahlenkarten in verschiedenen Darstellungsformen werden sortiert)	<i>Anzahl einer Menge bestimmen</i> <i>Strukturierte Anzahlerfassung</i> <i>Mengen in beliebiger Anordnung zählen</i>
→Versteckt – entdeckt, Seite 31 (1) Je 12 Karten von zwei Tierarten offen auf den Tisch legen. Kind schliesst die Augen, anderes verschiebt die Karten und dreht je eine der zwei Tierarten um. Welche sind umgedreht worden?	→Versteckt – entdeckt, Seite 7 (2) →Versteckt – entdeckt, Seite 18 (2) (Das selbe Spiel, aber mit anderen Anzahldarstellungen)	<i>Zahl zwischen zwei Zahlen bestimmen</i>
→Passende Pärchen, Seite 32 (1) Tierkarten werden verteilt und der richtigen Tier und Anzahl gemäss auf den Spielplan gelegt. Sind alle Plätze besetzt, darf ein Platz noch einmal, von einem anderen Tier, besetzt werden.	→Passende Pärchen, Seite 5 (2) →Passende Pärchen, Seite 15 (2) (Spielplan, passende Pärchen mit Zahlenkarten suchen)	<i>Anzahl einer Menge bestimmen</i> <i>Mengen mit beliebigen Objekten auszählen</i> <i>Mengen in beliebiger Anordnung zählen</i>
→Plätze tauschen, Seite 33 (1) Die Plättchen werden so lange verschoben, bis die Roten auf einem roten Feld und die Blauen auf einem blauen Feld sind. Diagonal nicht. Die Anzahl verändert sich dabei nicht.		<i>Mengen in beliebiger Anordnung zählen</i> <i>Strukturen in ungeordneten Mengen bilden</i>
→Schauen und merken, Seite 27 (2) Wie Memory: zwei Bilder, die die selbe Anzahl von Tieren zeigen, dürfen behalten werden. Ansonsten die Karten wieder umdrehen.	→Schauen und merken, Seite 10 (2) →Schauen und merken, Seite 19 (2) (Mit Punkt- und Dominokarten)	<i>Mengen mit beliebigen Objekten auszählen</i> <i>Mengen in beliebiger Anordnung zählen</i>
→Karte an Karte, Seiten 28/29 (2) Verteilte Karten nach Tierart und Anzahl sortiert und strukturiert ablegen.	→Karte an Karte, Seite 6 (2) (Spielplan)	<i>Mengen mit beliebigen Objekten auszählen</i> <i>Mengen in beliebiger Anordnung zählen</i> <i>Strukturen bilden</i>
	→Gribsch – Grabsch, Seite 11 (2) Karten verdeckt hinlegen, in jeder Runde eine nehmen. Gribsch: Karte drehen; Grabsch: wenn die selbe Anzahl der Tiere zu sehen ist. Stimmt Grabsch nicht, werden die Karten zur Seite gelegt.	<i>Anzahlen bestimmen</i> <i>Mengen in beliebiger Anordnung zählen</i> <i>Mengen mit beliebigen Objekten auszählen</i>
Zahlenmuster		
→Muster legen, Seite 30 (2) Plättchen legen: Muster erkennen und weiterführen.	→Muster legen, Seiten 10/11 (1) (Muster auf einem Streifen und Feld nachlegen und weiterführen) →Zahlenmuster fortsetzen, Seiten 22/23 (2) (Muster mit Zahlenkarten weiterführen)	<i>Sich beim Zählen von Objekten lösen</i>
→Rechenlied, Seite 31 (2) Zahlen am Körper bewusst werden: 1, 2, 5, 10. Zone der nächsten Entwicklung: 10x10 (rechnen im Hunderterfeld)	→Rechenlied, Seiten 24/25 (2) (Zahlen an abgebildeten Händen benennen)	<i>Einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen</i>

Kinder begegnen Mathematik

Tabelle 37: Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) – Relevante Inhalte

Anzahl Ereignisse	
KbM	Voraussetzungen
→Wettrennen, Seite 17 Würfelspiel mit Varianten. Wer schafft es als erstes ins Ziel? Möglichen Zieleinlauf vorher bestimmen. Ist es machbar?	<i>Jedem Objekt ein Zahlwortzuordnen Anzahl einer Menge bestimmen</i>
→Bewegungen, Seite 18 Würfeln (verdeckt oder offen), Anzahl Gegenstände in Schachtel/ Sack legen: Anzahl Bewegungen machen etc. Erraten die anderen Kinder, um welche Augenzahl es sich handelt?	<i>Mengen mit beliebigen Objekten auszählen Anzahl einer Menge bestimmen</i>
→Klänge und Geräusche, Seite 19 Zahlen werden geklatscht, Klänge werden gezählt, Geräusche werden nachgemacht. Würfeln verdeckt oder offen, Augen geschlossen oder offen etc.	<i>Mengen mit beliebigen Objekten auszählen Anzahl einer Menge bestimmen</i>
→Berührungen, Seite 20 Berührungen werden verdeckt gleich oft weitergegeben.	<i>Mengen mit beliebigen Objekten auszählen Anzahl einer Menge bestimmen</i>
Anzahl Gegenstände	
→Gegenstände zählen, Seite 27 Wendeplättchen so auslegen, dass sie möglichst einfach zu zählen sind.	<i>Zu zählende Objekte während dem Zählen ordnen Strukturen in ungeordneter Menge bilden Strukturierte Anzahlerfassung</i>
→Gegenstände auf Bilder zählen, Seite 28 Bild beschreiben: davon hat es 3, 5 etc.	<i>Mengen mit beliebigen Objekten auszählen Anzahl einer Menge bestimmen Strukturierte Anzahlerfassung</i>
→Sich Gegenstände einprägen, Seite 28 Sich gewisse Anzahlen von Gegenständen merken. Zum Beispiel 3 Farbstifte, 2 Unterlagen, 5 Blätter. Blind Anzahlen wiedergeben.	<i>Mengen mit beliebigen Objekten auszählen Anzahl einer Menge bestimmen</i>
→Materialien inventarisieren, Seite 29 Zum Beispiel bei einem Spiel die Anzahl Spielkarten bestimmen und notieren. Nach dem Spiel die Anzahl überprüfen.	<i>Anzahl einer Menge bestimmen</i>
→Perlenketten herstellen, Seite 29 Jedes Kind hat 10 Perlenketten, die die Anzahl von 1 bis 10 repräsentieren. Bei längeren Ketten werden die Anzahlen verschiedenfarbig dargestellt, damit eine möglichst einfache Anzahlerfassung möglich ist.	<i>Anzahlen strukturiert erfassen!</i>
Anzahl erkennen	
→Würfelbilder, Seite 38 Die Augenzahl eines grossen Würfels zeigen und abdecken. Die Kinder legen die Zahl mit Wendeplättchen nach.	<i>Simultane Anzahlerfassung</i>
→Kartenspiele, Seite 39 Memory selber herstellen: sechs Karten mit den Augenzahlen 1 – 6, auf den anderen sechs Karten entsprechend Objekte gestalten. Mit jeweils zwei Sets Memory spielen.	<i>Mengen mit beliebigen Objekten auszählen Mengen in beliebiger Anordnung zählen</i>
→Würfelspiele, Seite 39 Zwei Kinder würfeln. Wer jeweils die höhere Augenzahl würfelt, darf ein Wendeplättchen nehmen. Wer zuerst zehn hat, gewinnt.	<i>Simultane Anzahlerfassung</i>
→Punktebilder, Seite 40 Punktebilder – Karten nach Anzahl sortieren. Die Anzahlen sind unterschiedlich angeordnet.	<i>Mengen in beliebiger Anordnung zählen Mengengösse unterscheiden</i>
→Punktebilder erkennen, Seite 40 Ein Kind zeigt ganz kurz eine Punktkarte. Das andere Kind muss die richtige Anzahl an Punkten erraten.	<i>Simultane Anzahlerfassung</i>
Zählvariationen	
→Rückwärts zählen, Seite 43 Situationen suchen, in denen rückwärts gezählt werden kann. Zum Beispiel Start einer Rakete, Lift abwärts fahren etc.	<i>Flexibel Zählen</i>
→Von versch. Startzahlen aus zählen, Seite 44 Eine Zahl nennen und weiterzählen; die höhere Nachbarszahl nennen; die drei darauffolgenden nennen.	<i>Flexibel Zählen</i>

Zählvariationen	
→Rhythmisch zählen, Seite 44 Die Zahlwortreihe wird rhythmisch wiedergegeben. Zum Beispiel: leise – laut – leise – laut...	<i>Zahlwortreihe als Ganzes</i>
→Zählen mit verdeckten Zahlen, Seite 45 Auf dem Zahlenband sind Zahlen unter Gegenständen verdeckt. Um welche Zahlen handelt es sich?	<i>Zahl zwischen zwei Zahlen bestimmen</i>
→Zählen in Gruppen, Seite 45 Zählen zu zweit – abwechselnd eine Zahl nennen. Auch zu dritt möglich. Im Kreis zählen bis 5 oder 10 oder weiter etc.	<i>In zweierschritten vorwärtszählen</i>
→Zählen in anderen Sprachen, Seite 46 Ein Kind zählt in einer anderen Sprache, die anderen Kinder versuchen zu erraten, wie weit das Kind gezählt hat.	<i>Sich beim Zählen von Objekten lösen</i>
→Rückwärts zählen mit den Zahlenband, Seite 46 Auf dem Zahlenband eine Zahl antippen und rückwärts bis 0 zählen. Mit kleinen Zahlen beginnen.	<i>Flexibel zählen</i>

MATHElino

Muggelsteine, Seiten 35 bis 38

Ordnung schaffen: Sortiert das Kind nach Farben? Werden Reihen gebildet?

Zählen: Wird die Anzahl Steine bestimmt? Wie geht das Kind dabei vor?

Verteilen: Verteilen die Kinder die Steine untereinander? Wie gehen sie dabei vor? Wie sieht eine gerechte Verteilung aus?

Legen: Legt das Kind gegenständliche Bilder? Werden Reihen oder Muster gebildet? Welche Muster werden gebildet? Werden die Verwendungsmöglichkeiten geändert?

Tabelle 38: MATHElino (Royer & Streit, 2010) – Relevante Inhalte

MATHElino	Voraussetzungen
→Anzahlen bestimmen Einige Steine befinden sich in der Hand. Hand wird kurz geöffnet: wie viele Steine hat das Kind gesehen?	<i>Simultane Anzahlerfassung</i>
→ Steine zählen Ein Säckchen ist mit Steinen gefüllt. Das Kind greift mit einer Hand einige Steine. Wie viele könnten es sein?	<i>Zu zählende Objekte während dem Zählen ordnen</i>
→Zählen 20 – 30 Muggelsteine liegen auf dem Tisch. Wie viele hat es von jeder Farbe?	<i>Strukturierte Anzahlerfassung</i>
→Mengen vergleichen Drei Gläser werden mit verschiedenen Anzahlen an Steinen gefüllt. Wo hat es am meisten?	<i>Mengengröße unterscheiden</i>
→Anzahlen strukturiert bestimmen Steine liegen strukturiert. Z.B. 3 links, 2 rechts. Wie viele sind es im Ganzen?	<i>Strukturierte Anzahlerfassung</i>
→Verschiebung von Anzahlen Anordnung der Steine verändern durch Verschieben, Wegnehmen, mit einem Tuch zudecken etc.	<i>Strukturierte Anzahlerfassung Einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen</i>
→Zahlenbilder nachlegen Zahlenbilder (gelegt oder von einem Bild) mit Steinen aus dem Gedächtnis nachlegen.	<i>Sich beim Zählen von Objekten lösen Strukturen in ungeordneter Menge bilden</i>
→Zahlenbilder zweifarbig legen Zweifarbige Zahlenbilder legen. Z.B. mit rot und blau die Anzahl 10 legen. Möglichkeiten besprechen. Auch Ziffernkärtchen verwenden.	<i>Strukturierte Anzahlerfassung</i>
→Muster weiterführen Kind führt Muster weiter. Lineare oder flächige Muster.	<i>Strukturierte Anzahlerfassung</i>
→Muster legen Auftrag: lege ein Dreieck, ein Muster aus zwei Farben etc.	<i>Strukturierte Anzahlerfassung</i>

Käferkarten, Seiten 42 bis 42

Ordnung schaffen: Sortieren die Kinder die Karten? Nach welchen Kriterien? Werden Reihen gebildet? Wie geschieht die Anzahlerfassung?

Karten verändern und neue legen: Was machen die Kinder mit den leeren Käferkarten? Werden neue Zahlbilder gestaltet? Benutzen sie Musterbildungen?

Spielen: Erfinden die Kinder eigene Spiele? Nach welchen Kriterien bestimmen sie die Regeln? Sind die Punktemuster relevant?

Tabelle 39: MATHElino (Royer & Streit, 2010) – Relevante Inhalte

MATHElino	Voraussetzungen
→Familienfest Käfer feiern Familienfest. Die mit der selben Anzahl Punkten bilden eine Familie. Zuordnung der Käfer.	<i>Mengen in beliebiger Anordnung zählen Anzahl einer Menge bestimmen</i>
→Käferkarten ordnen Mit den Käferkarten eine Reihe bilden: aufsteigend mit der Anzahl an Punkten.	<i>Mengengrösse unterscheiden</i>
→Blitzlicht Eine Käferkarte kurz zeigen: zu welcher Familie gehört er?	<i>Simultane Anzahlerfassung</i>
→Anzahl erkennen und selber verändern Mit Folienstiften kann die Punkteanzahl auf den Karten verändert werden. Z.B. aus einem Vierpunktekäfer wird ein Sechspunktkäfer: wie viele Punkte müssen aufgemalt werden	<i>Einfache Additionsaufgaben lösen</i>
→Käferpaare bilden Käferpaare nach verschiedenen Kriterien bilden: gleich viele Punkte, 1 Punkt unterschied, zusammen 4 Punkte etc.	<i>Jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen Grössere Zahl bestimmen</i>
→Spiegelbild Jedem Käferbild entspricht ein spiegelbildlicher Käfer. Dieser lässt sich aber auch selber gestalten.	<i>Mengen in beliebiger Anordnung zählen</i>
→Mustererkennung Jedem Käferbild entspricht ein Käfer, dessen Punkte nicht schwarz, sondern leer sind.	<i>Mengen in beliebiger Anordnung zählen</i>
→Muster finden Muster finden anhand der Anordnung der Punkte: ein Quadrat, ein Dreieck etc.	<i>Strukturierte Anzahlerfassung</i>

III Übersicht Entwicklung/ Lehrmittel

Tabelle 40: Übersicht Entwicklung mathematischer Kompetenzen und Seiten/ Aufgaben der Lehrmittel

Das Kind kann...	ZF1	ZF2	DKZ1	DKZ2	KbM	MATHEI.
...die Zahlwortreihe als Ganzes aufsagen.	22		14/15		44, 47ff	
...erkennen, dass die Zahlwortreihe eine stabile Ordnung hat.						
...die Zahlwortreihe in der richtigen Reihenfolge auf Objekte anwenden.						
...Mengen bis 5 (6) simultan erfassen					38, 39, 40	32, 32, 32 36, 40
...die Zahlwortreihe bis 6.	23		4		9	
...Zahlnamen unterscheiden.			22/23	2/3		
...erkennen, dass es beim Zählen von Objekten bei 1 beginnen muss.						
...jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen.	24/25, 27		13, 16/17, 20/21		2, 3, 4, 4, 5, 17, 29	36, 40
...zu zählende Objekte während dem Zählen ordnen, zum Beispiel zur Seite schieben.					2, 7, 27	36
...durch die zuletzt genannte Zahl beim Zählen, die Anzahl einer Menge bestimmen.	24/25, 26, 28/29, 30, 32	24/25	6/7, 8/9, 16/17, 18/19, 20/21	2/3, 8/9, 11, 12, 13, 14, 15, 16/17,	8, 8, 17, 18, 19, 20, 28, 28, 29	40
...von einer beliebigen Zahl aus weiterzählen.						
...bei zwei genannten Zahlen unterscheiden, welche die grössere ist.						40
...die Zahl zwischen zwei Zahlen bestimmen.	31			18	45	
...bei Mengen bestimmen, welche mehr Objekte hat.					6, 8, 8, 9, 40	32, 36, 40
...erkennen, dass die grössere der Objekte keinen Einfluss auf die Menge hat.						
...Mengen mit beliebigen Objekten auszählen.	23, 26, 27, 30, 32	24/25	4, 18/19, 20/21	8/9, 11, 12, 13, 14, 15, 16/17, 20/21	8, 8, 9, 18, 19, 20, 28, 28, 39	32
...Mengen in beliebiger Anordnung zählen.	28/29, 32, 33	24/25	6/7, 8/9	8/9, 11, 15	39, 40	40, 40, 40
...Strukturen in einer ungeordneten Menge bilden.	26, 33		18/19	12, 13, 16/17, 20/21	6, 27	32, 32, 32
...Anzahlen strukturiert erfassen.	26, 27, 28/29, 30		4, 6/7, 8/9, 13, 16/17, 18/19, 20/21	4, 8/9, 12, 13, 14, 16/17, 20/21, 24/25	27, 28	32, 32, 36, 36, 36, 36, 36, 40
...sich beim Zählen von Objekten lösen.		26, 30	10/11	2/3, 22/23	46	32, 36
...bis 10 flexibel Zählen: von einer Zahl aus vorwärts und rückwärts zählen.		23			43, 44, 46	
...in zweischritten vorwärtszählen.					45	
...bis 20 unflexibel zählen.					9	
...einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen.		31		24/25		32, 32, 32, 36, 40

Zu den leicht grün hinterlegten Zeilen, konnten keine entsprechenden Aufgaben zugewiesen werden.

IV Das Produkt

Entwurf Begleitbrief

Meine Lieben

Bitte denkt daran: Das, was ihr in den Händen haltet, ist ein Auszug und noch in Bearbeitung – keinesfalls „druckreif“!

Damit ich aber noch Inputs vor allem aus der Praxis bekomme, bitte ich euch, den Kommentar, das Protokoll und die Karteikarten so zu lesen, als ob ihr sie anwenden würdet. Eure Überlegungen und Gedanken werde ich gerne in die Evaluation einbeziehen. Ich selber bin so vertieft in die Bearbeitung, dass ich zum Teil nicht mehr sehe, wenn etwas nicht klar ist oder nicht umsetzbar!

Sehr helfen würdet ihr mir, wenn ihr das Ganze vor allem auch unter folgenden Aspekten anschauen würdet und mit Anregungen aber auch mit Kritik nicht geizt:

Kind kann: Spielerisch Erfahrungen sammeln; im (schulischen) Alltag Erfahrungen sammeln; mathematische Kompetenzen erweitern.

KLP kann: Vorhandene Materialien verwenden; Aufgaben ohne grossen Aufwand durchführen; mit mehreren Kindern aber auch mit einzelnen arbeiten; entwicklungstheoretischen Einblick in die Mathematik erhalten.

SHP kann: Entwicklungstheoretischen Hintergrund anwenden; an der Arbeit der KLP anknüpfen; Fördermöglichkeiten ohne Screening erkennen; Kind direkt begleiten.

Mathematik: Entwicklungsstand eines Kindes wird sichtbar; Schulstoff der 1. Klasse knüpft an die erarbeiteten Aspekte an.

Formale Ansprüche: Einfacher, ansprechender Aufbau und Umgang damit; vorhandenes Material aus den KGs kann genutzt werden.

Übrigens: die Lehrmittel bringe ich nächsten Montag zur Besprechung mit, dann könnt ihr auch noch reinschauen, falls ihr das eine oder andere nicht kennt.

Vielen Dank für eure Unterstützung!!!

Laura

Entwurf Kommentar für Lehrpersonen

1. Karteikarten

Ausgehend von der mathematischen Entwicklung eines Kindes, sind auf Karteikarten zu verschiedenen mathematischen Aspekten Ziele formuliert, welche mit den Kindergartenkindern vor allem im zweiten Kindergartenjahr bearbeitet werden können. Die Karteikarten sind geeignet, um mit der ganzen Klasse oder einer Gruppe von Kindern zu arbeiten. Ausserdem bieten sie Fördermöglichkeiten, welche eine vertiefte Auseinandersetzung mit einer gewissen Thematik zulassen. Hat zum Beispiel ein Kind in einem mathematischen Bereich Schwierigkeiten, kann die betreffende Karteikarte anhand der untenstehenden Übersicht herausgesucht werden und die betreffende Förderkarte kann als Weiterführung bearbeitet werden.

Auf einer Karteikarte sind verschiedene Aspekte enthalten. Einerseits ist das zu behandelnde Thema ersichtlich und es werden Hinweise zu Lehrmitteln gegeben, welche zum betreffenden Thema Aufgaben, Aufträge und Lernumgebungen enthalten. Andererseits ist ein Ziel formuliert, welches das Kind erreichen sollte. Zeigt das Kind Schwierigkeiten in der Zielerreichung, kann mit der angegebenen Förderkarteikarte weiter gearbeitet werden. Ist aber das Ziel erreicht, kann zu der nächsten Karteikarte und dem nächsten mathematischen Thema übergegangen werden. Zu den Bereichen b, c, g, l und p gibt es keine Karteikarten, da in den Lehrmitteln keine entsprechende Aufgabe zugewiesen werden konnte.

Übersicht der Karten und ungefähre Entwicklung im Bereich der Zählkompetenz:

Alter	Das Kind kann...	Bezeichnung Karte
3	...die Zahlwortreihe als Ganzes aufsagen.	1a
4	...erkennen, dass die Zahlwortreihe eine stabile Ordnung hat.	1b
	...die Zahlwortreihe in der richtigen Reihenfolge auf Objekte anwenden.	1c
	...Mengen bis 5 (6) simultan erfassen	1d
5	...die Zahlwortreihe bis 6.	1e
	...Zahlnamen unterscheiden.	1f
	...erkennen, dass es beim Zählen von Objekten bei 1 beginnen muss.	1g
	...jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen.	1h
	...zu zählende Objekte während dem Zählen ordnen, zum Beispiel zur Seite schieben.	1i
	...durch die zuletzt genannte Zahl beim Zählen, die Anzahl einer Menge bestimmen.	1k
	...von einer beliebigen Zahl aus weiterzählen.	1l
	...bei zwei genannten Zahlen unterscheiden, welche die grössere ist.	1m
	...die Zahl zwischen zwei Zahlen bestimmen.	1n
	...bei Mengen bestimmen, welche mehr Objekte hat.	1o
6	...erkennen, dass die grösse der Objekte keinen Einfluss auf die Menge hat.	1p
	...Mengen mit beliebigen Objekten auszählen.	1q
	...Mengen in beliebiger Anordnung zählen.	1r
	...Strukturen in einer ungeordneten Menge bilden.	1s
	...Anzahlen strukturiert erfassen.	1t
	...sich beim Zählen von Objekten lösen.	1u
	...bis 10 flexibel Zählen: von einer Zahl aus vorwärts und rückwärts zählen.	1v
	...in zweierschritten vorwärtszählen.	1w
	...bis 20 unflexibel zählen.	1x
	...einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen.	1y

2. Protokoll

Damit ersichtlich wird, in welchen Inhalten mit einem Kind gearbeitet wird, ist ein Protokoll enthalten, welches für jedes einzelne Kind ausgefüllt werden kann. Somit können mehrere Lehrpersonen mit einer Gruppe oder mit einem einzelnen Kind arbeiten und die Kinder in ihrem Lernen unterstützen und fördern.

Entwurf Karteikarten

Tabelle 41 und weitere: Auswahl an Entwürfen der Karteikarten

1a Zahl und Variable		
Thema	Zahlwortreihe als Ganzes	
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe so weit wie möglich aufsagen.	
Hintergrund	Um zu erkennen, dass die Zahlwortreihe eine stabile Ordnung hat, muss die Zahlwortreihe wie ein Gedicht aufgesagt werden können.	
Lehrmittel	Zahlenbuch zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014) Zahlenlied, Seite 22	
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Von verschiedenen Startzahlen aus zählen, Seite 44	
Umsetzung	Das Kind sagt die Zahlwortreihe auf, überspringt dabei Zahlen.	F1a
	Das Kind sagt die Zahlwortreihe, so weit es kann, korrekt auf.	1b

F1a Zahl und Variable		
Thema	Zahlwortreihe als Ganzes	
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe so weit wie möglich aufsagen.	
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none"> • So weit wie möglich vorwärts zählen • So weit wie möglich rückwärts zählen • Beim Spielen zählen (Versteckspiel etc.) • In verschiedenen und alltäglichen Situationen zählen (im Kreis, beim Sammeln etc.) 	
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Zählverse und Abzählreime, Seiten 47ff	

1d Zahl und Variable		
Thema	Mengen bis 5 (6) simultan erfassen	
Ziel	Das Kind kann Mengen von bis zu 6 Elementen simultan erfassen.	
Hintergrund	Um sich vom zählenden Rechnen zu lösen, ist die simultane Zahlerfassung eine wichtige Grundlage.	
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Würfelnbilder, Seite 38 Würfelspiele, Seite 39 Punktebilder erkennen, Seite 40	
Umsetzung	Das Kind zählt die Würfelaugen.	F1d
	Das Kind kann Würfelaugen bis 6 ohne zu Zählen benennen.	1e

F1d Zahl und Variable		
Thema	Mengen bis 5 (6) simultan erfassen	
Ziel	Das Kind kann Mengen von bis zu 6 Elementen simultan erfassen.	
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Würfelspiele • Würfeln: Anzahl hüpfen, Anzahl mit Klötzen verbauen, Anzahl Gegenstände nehmen etc. • Anzahl Finger kurz zeigen und bestimmen • In den Alltag einbauen: Schnelles Bestimmen einer kleinen Menge an Gegenständen (Radiergummis, Teller etc.) 	
Lehrmittel	MATHElino (Royer & Streit, 2010) Ordnung schaffen, Seite 32 Würfeln mit zwei oder mehr Würfeln, Seite 32 Würfelaugen mit anderem Material nachlegen, Seite 32 Anzahlen bestimmen, Seite 36 Blitzlicht Käferkarte, Seite 40	

1h Zahl und Variable		
Thema	Objekten Zahlwörter zuordnen	
Ziel	Das Kind kann beim Zählen jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen.	
Hintergrund	Um eine Anzahl an Objekten in einer Menge zu bestimmen, muss das Kind alle Objekte erfassen können.	
Lehrmittel	Zahlenbuch zur Frühförderung 1 (Wittmann und Müller, 2014) Zahlen auf dem Bauernhof, Seiten 24/25	
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 1 (Wittmann & Müller, 2002) Abräumen, Seite 13 Zähl doch mal, Seite 16/17	
Umsetzung	Das Kind überspringt Objekte oder zählt sie doppelt.	F1h
	Das Kind ordnet jedem Objekt ein Zahlwort zu.	1i

F1h Zahl und Variable		
Thema	Objekten Zahlwörter zuordnen	
Ziel	Das Kind kann beim Zählen jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen.	
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Im Alltag Gegenstände zählen • Schöne, ansprechende Gegenstände zählen • In Werbungen etc. Zählbilder suchen • Herstellung von Zählheften 	
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Arbeitsschachteln füllen, Seite 4 Arbeitsplätze einrichten, Seite 5	
Lehrmittel	MATHElino (Royer & Streit, 2010) Käferpaare bilden, Seite 40	

1k Zahl und Variable		
Thema	Anzahlen bestimmen	
Ziel	Das Kind kann Anzahl einer Menge bestimmen.	
Hintergrund	Um Objekte zu zählen, muss ein Kind erkennen, dass es durch die zuletzt genannte Zahl eine Anzahl bestimmen kann.	
Lehrmittel	Zahlenbuch zur Frühförderung 1 (Wittmann und Müller, 2014) Blumen legen, Seiten 28/29	
Lehrmittel	Zahlenbuch zur Frühförderung 2 (Wittmann und Müller, 2014) Zahlen im Park, Seiten 24/25	
Umsetzung	Das Kind kann nach dem Zählen nicht die Anzahl nennen.	F1k
	Durch die zuletzt genannte Zahl wird die Anzahl bestimmt.	1l

F1k Zahl und Variable		
Thema	Anzahlen bestimmen	
Ziel	Das Kind kann Anzahl einer Menge bestimmen.	
Ideen- sammlung	Wie viele sind es? <ul style="list-style-type: none"> • Gegenstände im Alltag zählen • Zählen und vergleichen von Mengen 	
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 1 (Wittmann & Müller, 2002) Wie viele?, Seiten 18/19 Wie viele Spieler sind in einer Mannschaft?, Seiten 20/21	
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 2 (Wittmann & Müller, 2004) Zahlen am Strand, Seiten 2/3	
Weitere Ideen siehe Rückseite		

Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Abzählen: Wie oft geschieht es?, Seite 8 Auszählen, Seite 8 Bewegungen, Seite 18 Klänge und Geräusche, Seite 19 Berührungen, Seite 20 Gegenstände auf Bildern zählen, Seite 28 Sich Gegenstände einprägen, Seite 28 Materialien inventarisieren, Seite 29
-------------------	---

1t Zahl und Variable		
Thema	Anzahlen strukturiert erfassen	
Ziel	Das Kind kann eine Menge in kleinere Einheiten aufteilen und erfassen.	
Hintergrund	Um sich vom zählenden Rechnen zu lösen, ist die strukturierte Anzahlerfassung von zentraler Bedeutung.	
Lehrmittel	Zahlenbuch zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014) Zahlen im Zoo, Seite 26 Eierzahlen in Vogelnestern, Seite 27 Tierkarten sortieren, Seite 30	
Umsetzung	Das Kind zählt die Objekte einzeln.	F1t
	Das Kind kann Mengen strukturieren und erfassen.	1u

F1t Zahl und Variable		
Thema	Anzahlen strukturiert erfassen	
Ziel	Das Kind kann eine Menge in kleinere Einheiten aufteilen und erfassen.	
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Beide Hände zeigen: wie viele Finger zeigen sie? • Würfelaugen mit Plättchen strukturiert nachlegen 	
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Gegenstände zählen, Seite 27	
Lehrmittel	Das Kleine Zahlenbuch 2 (Wittmann & Müller, 2004) Tierkinder zählen, Seite 12 Blütenblätter zählen, Seite 13 Zahlenkarten sortieren, Seite 14 Räder zählen, Seiten 16/17 Zählen im Supermarkt, Seiten 20/21	

Umsetzung Kommentar für Lehrpersonen

1. Karteikarten

Ausgehend von der mathematischen Entwicklung eines Kindes, sind auf Karteikarten zu verschiedenen mathematischen Aspekten Ziele formuliert, welche mit den Kindergartenkindern vor allem im zweiten Kindergartenjahr mit ausgesuchten Lehrmitteln bearbeitet werden können. Sie bieten Fördermöglichkeiten, welche eine vertiefte Auseinandersetzung mit einer gewissen Thematik zulassen. Zu jedem Thema bestehen drei Karten, wobei auf allen drei das mathematische Thema und Ziel festgehalten sind. Der Unterschied der drei Karten ist folgender.

Übersichtskarte: Hintergrundinformationen, Bezug zu Basiskompetenz, Bezug zum Lehrplan 21 (DBK-SO, 2015), Umsetzungsüberprüfung in Form einer Zielüberprüfung

Übungskarte: Angaben zu Aufgaben aus Lehrmitteln, eigene Erweiterung als Notiz möglich

Förderkarte: Ideensammlung zu handelnden Auseinandersetzungen, weitere Angaben zu Aufgaben aus Lehrmitteln, eigene Erweiterung möglich

Hat zum Beispiel ein Kind in einem mathematischen Bereich Schwierigkeiten, kann die betreffende Karteikarte (z.B. 1a) anhand der untenstehenden Übersicht herausgesucht werden und die betreffende Förderkarte (z.B. F1a) kann als Weiterführung bearbeitet werden. Zu den Bereichen b, c, g, l und p gibt es keine Karteikarten, da in den Lehrmitteln keine entsprechende Aufgabe zugewiesen werden konnte.

Übersicht der Karten/ Entwicklung im Bereich der Zählkompetenz mit Beispielen

Alter	Das Kind kann...	Beispiel	Karte
3	...die Zahlwortreihe als Ganzes aufsagen.	z.B. 12345	1a
4	...erkennen, dass die Zahlwortreihe eine stabile Ordnung hat.	1, 2, 3, 4...	1b
	...die Zahlwortreihe in der richtigen Reihenfolge auf Objekte anwenden.	1, 2, 3, 4...	1c
	...Mengen bis 5 simultan erfassen	Spielwürfel	1d
5	...die Zahlwortreihe bis 6.	1, 2, ..., 6	1e
	...Zahlnamen unterscheiden.	3, 5...	1f
	...erkennen, dass es beim Zählen von Objekten bei 1 beginnen muss.	1, 2, 3, 4, ...	1g
	...jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen.	1 zu 1 Zuordnung	1h
	...zu zählende Objekte während dem Zählen ordnen.	Zur Seite schieben	1i
	...durch die zuletzt genannte Zahl beim Zählen, die Anzahl bestimmen.	1...4	1k
	...von einer beliebigen Zahl aus weiterzählen.	5, 6, 7...	1l
	...bei zwei genannten Zahlen unterscheiden, welche die grössere ist.	3, 7	1m
	...die Zahl zwischen zwei Zahlen bestimmen.	4, ..., 5	1n
6	...bei Mengen bestimmen, welche mehr Objekte hat.	Mengenunterschiede	1o
	...erkennen, dass die grösse der Objekte keinen Einfluss auf die Menge hat.	Stühle, Stifte	1p
	...Mengen mit beliebigen Objekten auszählen.	Steine, Knöpfe...	1q
	...Mengen in beliebiger Anordnung zählen.	Reihen, Würfelaugen etc.	1r
	...Strukturen in einer ungeordneten Menge bilden.	$1 + 3 = 2 + 2$	1s
	...Anzahlen strukturiert erfassen.	$3 + 3 = 6$	1t
	...sich beim Zählen von Objekten lösen.	Wie viele Bücher hast du?	1u
	...bis 10 flexibel Zählen.	5, 6, ...; 7, 6, 5, ...	1v
	...in zweischritten vorwärtszählen.	2, 4, 6...	1w
	...bis 20 unflexibel zählen.	1, 2, ..., 20	1x
...einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen.	$2 + 2 = 4$; $2 - 1 = 1$	1y	

2. Protokoll

Damit ersichtlich wird, welche Person an welchen Inhalten mit welchem Kind gearbeitet hat, ist ein Protokoll enthalten. Das Protokoll kann für jedes einzelne Kind zu den Bereichen Zielüberprüfung/ Förderung/ Notizen/ Bemerkungen ausgefüllt werden. Das Datum (Dat) und die Bezeichnung der Karteikarte (KK) können platzsparend quer eingetragen werden und das Format A4 eignet sich zur Ablage in den Akten eines Kindes.

Umsetzung Protokoll

Name:		
Dat	KK	Zielüberprüfung/ Förderung/ Notizen/ Bemerkungen

Umsetzung Karteikarten

Tabelle 42 und weitere: Auswahl an umgesetzten Karteikarten

1a Zahl und Variable		
Thema	Zahlwortreihe als Ganzes	
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe so weit wie möglich aufsagen.	
Hintergrund	Um zu erkennen, dass die Zahlwortreihe eine stabile Ordnung hat, muss die Zahlwortreihe wie ein Gedicht aufgesagt werden können.	
Basis	Auditive Speicherung	
LP 21	Bis zu 20 Elemente auszählen.	
Umsetzung	Das Kind sagt die Zahlwortreihe auf, überspringt dabei Zahlen.	F1a
	Das Kind sagt die Zahlwortreihe, so weit es kann, korrekt auf.	✓

		1a Übungen	
Thema	Zahlwortreihe als Ganzes		
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe so weit wie möglich aufsagen.		
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014a) Zahlenlied, Seite 22		
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Rhythmisch zählen, Seite 44		
Lehrmittel			
Lehrmittel			

		F1a Förderung
Thema	Zahlwortreihe als Ganzes	
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe so weit wie möglich aufsagen.	
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none"> • So weit wie möglich vorwärts zählen • Beim Spielen zählen (Versteckspiel etc.) • In verschiedenen und alltäglichen Situationen zählen (im Kreis, beim Sammeln etc.) • Kinder bekannte Abzählverse aufsagen lassen 	
Ideen- sammlung		
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Zählverse und Abzählreime, Seiten 47ff	

1d Zahl und Variable		
Thema	Mengen bis 5 (6) simultan erfassen	
Ziel	Das Kind kann Mengen von bis zu 6 Elementen simultan erfassen.	
Hintergrund	Um sich von zählenden Rechnen zu lösen, ist die simultane Zahlerfassung eine wichtige Grundlage.	
Basis	Visuelle Wahrnehmung / Strukturierungsfähigkeit	
LP 21	Anzahlen bis 5 ohne zählen erfassen.	
Umsetzung	Das Kind zählt die Würfelaugen.	F1d
	Das Kind kann Würfelaugen bis 6 ohne zu zählen benennen.	✓

1d Übungen	
Thema	Mengen bis 5 (6) simultan erfassen.
Ziel	Das Kind kann Mengen von bis zu 6 Elementen simultan erfassen.
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Würfelbilder, Seite 38 Würfelspiele, Seite 39 Punktebilder erkennen, Seite 40
Lehrmittel	
Lehrmittel	
Lehrmittel	

F1d Förderung	
Thema	Mengen bis 5 (6) simultan erfassen.
Ziel	Das Kind kann Mengen von bis zu 6 Elementen simultan erfassen.
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Würfelspiele • Würfeln: Anzahl hüpfen, mit Klötzen verbauen, nehmen, etc. • Anzahl Finger kurz zeigen und bestimmen • In den Alltag einbauen: schnelles Bestimmen einer kleinen Menge an Gegenständen (Radiergummis etc.)
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	MATHElino (Royer & Streit, 2010) Ordnung schaffen, Seite 32 Würfelaugen mit anderem Material nachlegen, Seite 32 Anzahlen bestimmen, Seite 36 Blitzlicht Käferkarte, Seite 40

1h Zahl und Variable		
Thema	Objekten Zahlwörter zuordnen	
Ziel	Das Kind kann beim Zählen jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen.	
Hintergrund	Um eine Anzahl an Objekten in einer Menge zu bestimmen, muss das Kind alle Objekte erfassen können.	
Basis	Motorik/ visuelle und auditive Speicherung	
LP 21	Bis zu 20 Elemente auszählen.	
Umsetzung	Das Kind überspringt Objekte oder zählt sie doppelt.	F1h
	Das Kind ordnet jedem Objekt ein Zahlwort zu.	✓

		1h Übungen	
Thema	Objekten Zahlwörter zuordnen		
Ziel	Das Kind kann beim Zählen jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen.		
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014a) Zahlen auf dem Bauernhof, Seiten 24/25		
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 1 (Wittmann & Müller, 2002) Abräumen, Seite 13 Zähl doch mal, Seiten 16/17		
Lehrmittel			
Lehrmittel			

		F1h Förderung
Thema	Objekten Zahlwörter zuordnen	
Ziel	Das Kind kann beim Zählen jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen.	
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Im Alltag Gegenstände zählen • Schöne, ansprechende Gegenstände zählen • In Werbungen etc. Zählbilcer suchen • Herstellung von Zählheften 	
Ideen- sammlung		
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Arbeitsschachteln füllen, Seite 4 Arbeitsplätze einrichten, Seite 5	

1k Zahl und Variable		
Thema	Anzahlen bestimmen	
Ziel	Das Kind kann die Anzahl einer Menge bestimmen.	
Hintergrund	Um Objekte zu zählen, muss ein Kind erkennen, dass es durch die zuletzt genannte Zahl die Anzahl einer Menge bestimmen kann.	
Basis	Motorik / Strukturierungsfähigkeit	
LP 21	Bis zu 20 Elemente auszählen.	
Umsetzung	Das Kind kann nach dem Zählen nicht die Anzahl nennen.	F1k
	Durch die zuletzt genannte Zahl wird die Anzahl bestimmt.	✓

1k Übungen	
Thema	Anzahlen bestimmen
Ziel	Das Kind kann die Anzahl einer Menge bestimmen.
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014a) Blumen legen, Seiten 28/29
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 2 (Wittmann & Müller, 2014b) Zahlen im Park, Seiten 24/25
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 1 (Wittmann & Müller, 2002) Wie viele Spieler sind in einer Mannschaft?, Seiten 20/21
Lehrmittel	

F1k Förderung	
Thema	Anzahlen bestimmen
Ziel	Das Kind kann die Anzahl einer Menge bestimmen.
Ideen- sammlung	Wie viele sind es? <ul style="list-style-type: none"> • Gegenstände im Alltag zählen • Zählen und vergleichen von Mengen
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Wie oft geschieht es?, Seite 8 Bewegungen, Seite 18 Klänge und Geräusche, Seite 19 Berührungen, Seite 20 Material inventarisieren, Seite 29

1t Zahl und Variable	
Thema	Anzahlen strukturiert erfassen
Ziel	Das Kind kann eine Menge in kleinere Einheiten aufteilen und erfassen.
Hintergrund	Um sich vom zählenden Rechnen zu lösen, ist die strukturierte Anzahlerfassung von zentraler Bedeutung.
Basis	Visuelle Wahrnehmung / Raumorientierung / Strukturierungsfähigkeit
LP 21	Fingerbilder von 1 – 10 spontan zeigen / Anzahlen bis 20 strukturiert darstellen
Umsetzung	Das Kind zählt die Objekte einzeln. F1t
	Das Kind kann Mengen strukturieren und erfassen ✓

1t Übungen	
Thema	Anzahlen strukturiert erfassen
Ziel	Das Kind kann eine Menge in kleinere Einheiten aufteilen und erfassen.
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014a) Zahlen im Zoo, Seite 26 Eierzahlen in Vogelnestern, Seite 27 Tierkarten sortieren, Seite 30
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Gegenstände zählen, Seite 27
Lehrmittel	
Lehrmittel	

		F1t Förderung
Thema	Anzahlen strukturiert erfassen	
Ziel	Das Kind kann eine Menge in kleinere Einheiten aufteilen und erfassen.	
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none"> • Hände zeigen: wie viele Finger zeigen sie? • Würfelaugen mit Plättchen strukturiert nachlegen 	
Ideen- sammlung		
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 2 (Wittmann & Müller, 2004) Tierkinder zählen, Seite 12 Blütenblätter zählen, Seite 13 Zahlenkarten sortieren, Seite 14 Räder zählen, Seiten 16/17 Zählen im Supermarkt, Seiten 20/21	

Informieren – Üben – Fördern

Thematische Karteikarten, ausgerichtet auf die mathematische Kompetenzentwicklung im Kindergartenalter, in Verbindung mit dem Lehrplan 21 im Bereich Zahl und Variable, basierend auf den Lehrmitteln Das Zahlenbuch, Das kleine Zahlenbuch, Kinder begegnen Mathematik und MATHElino.

1a Zahl und Variable

Thema	Zahlwortreihe als Ganzes	
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe so weit wie möglich aufsagen.	
Hintergrund	Um zu erkennen, dass die Zahlwortreihe eine stabile Ordnung hat, muss die Zahlwortreihe wie ein Gedicht aufgesagt werden können.	
Basis	Auditive Speicherung	
LP 21	Bis zu 20 Elemente auszählen	
Umsetzung	Das Kind sagt die Zahlwortreihe auf, überspringt dabei Zahlen.	F1a
	Das Kind sagt die Zahlwortreihe, so weit es kann, korrekt auf.	✓

1a Übungen

Thema	Zahlwortreihe als Ganzes
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe so weit wie möglich aufsagen.
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014a) Zahlenlied, Seite 22
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Rhythmisch zählen, Seite 44
Lehrmittel	
Lehrmittel	

Thema	Zahlwortreihe als Ganzes
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe so weit wie möglich aufsagen.
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none">• So weit wie möglich vorwärts zählen• Beim Spielen zählen (Versteckspiel etc.)• In verschiedenen und alltäglichen Situationen zählen (im Kreis, beim Sammeln etc.)• Kinder bekannte Abzählverse aufsagen lassen
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Zählverse und Abzählreime, Seiten 47ff

1d Zahl und Variable

Thema	Mengen bis 5 (6) simultan erfassen	
Ziel	Das Kind kann Mengen von bis zu 6 Elementen simultan erfassen.	
Hintergrund	Um sich von zählenden Rechnen zu lösen, ist die simultane Zahlerfassung eine wichtige Grundlage.	
Basis	Visuelle Wahrnehmung / Strukturierungsfähigkeit	
LP 21	Anzahlen bis 5 ohne zählen erfassen	
Umsetzung	Das Kind zählt die Würfelaugen.	F1d
	Das Kind kann Würfelaugen bis 6 ohne zu zählen benennen.	✓

1d Übungen

Thema	Mengen bis 5 (6) simultan erfassen.
Ziel	Das Kind kann Mengen von bis zu 6 Elementen simultan erfassen.
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Würfelbilder, Seite 38 Würfelspiele, Seite 39 Punktebilder erkennen, Seite 40
Lehrmittel	
Lehrmittel	
Lehrmittel	

Thema	Mengen bis 5 (6) simultan erfassen.
Ziel	Das Kind kann Mengen von bis zu 6 Elementen simultan erfassen.
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none">• Würfelspiele• Würfeln: Anzahl hüpfen, mit Klötzen verbauen, nehmen, etc.• Anzahl Finger kurz zeigen und bestimmen• In den Alltag einbauen: schnelles Bestimmen einer kleinen Menge an Gegenständen (Radiergummis etc.)
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	MATHElino (Royer & Streit, 2010) Ordnung schaffen, Seite 32 Würfelaugen mit anderem Material nachlegen, Seite 32 Anzahlen bestimmen, Seite 36 Blitzlicht Käferkarte, Seite 40

1e Zahl und Variable

Thema	Zahlwortreihe bis 6	
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe bis 6 aufsagen.	
Hintergrund	Um zu erkennen, dass die Zahlwortreihe eine stabile Ordnung hat, muss ein Kind über den Abschnitt von 1 – 6 korrekt verfügen.	
Basis	Auditive Speicherung	
LP 21	Bis zu 20 Elemente auszählen	
Umsetzung	Das Kind überspringt Zahlen in der Reihe von 1 – 6.	F1e
	Das Kind kann die Zahlwortreihe von 1 – 6 korrekt aufsagen	✓

1e Übungen

Thema	Zahlwortreihe bis 6
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe bis 6 aufsagen.
Hinweis	Siehe Karteikarte 1a <i>Zahlwortreihe als Ganzes</i>
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Vorwärts zählen, Seite 9
Lehrmittel	
Lehrmittel	
Lehrmittel	

Thema	Zahlwortreihe bis 6
Ziel	Das Kind kann die Zahlwortreihe bis 6 aufsagen.
Hinweis	Siehe Karteikarte 1a <i>Zahlwortreihe als Ganzes</i>
Ideen-sammlung	<ul style="list-style-type: none">• Immer wieder bis 6 zählen• Beim Spielen bis 6 zählen (Versteckspiel etc.)• In verschiedenen und alltäglichen Situationen bis 6 zählen (im Kreis, beim Sammeln etc.)• Abzählverse mit der Zahlwortreihe bis 6
Ideen-sammlung	
Lehrmittel	

1f Zahl und Variable

Thema	Zahlnamen unterscheiden	
Ziel	Das Kind kann die Zahlnamen in der Zahlwortreihe unterscheiden.	
Hintergrund	Um Anzahlen bestimmen zu können, muss das Kind einzelne Zahlnamen unterscheiden und benennen können.	
Basis	Auditive Wahrnehmung und Speicherung	
LP 21	Zahlpositionen vergleichen	
Umsetzung	Das Kind kann einzelne Zahlnamen nicht unterscheiden.	F1f
	Das Kind kann einzelne Zahlnamen unterscheiden und benennen.	✓

1f Übungen

Thema	Zahlnamen unterscheiden
Ziel	Das Kind kann die Zahlnamen in der Zahlwortreihe unterscheiden.
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 1 (Wittmann & Müller, 2002) Zahlen in der Sprache, Seiten 22/23
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 2 (Wittmann & Müller, 2004) Zahlen am Strand, Seiten 2/3
Lehrmittel	
Lehrmittel	

F1f Förderung

Thema	Zahlnamen unterscheiden
Ziel	Das Kind kann die Zahlnamen in der Zahlwortreihe unterscheiden.
Ideen-sammlung	<ul style="list-style-type: none">• Fremdsprachige Kinder in der eigenen Sprache zählen lassen• Vorgegebene Mengen auszählen, benennen• Zahlnamen vorsagen, zeigen lassen• Wie alt bis du? Deine Schwester? etc.• Mengen zeigen. Sind das 4 oder 7?
Ideen-sammlung	
Lehrmittel	

1h Zahl und Variable

Thema	Objekten Zahlwörter zuordnen	
Ziel	Das Kind kann beim Zählen jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen.	
Hintergrund	Um eine Anzahl an Objekten in einer Menge zu bestimmen, muss das Kind alle Objekte erfassen können.	
Basis	Motorik / visuelle und auditive Speicherung	
LP 21	Bis zu 20 Elemente auszählen	
Umsetzung	Das Kind überspringt Objekte oder zählt sie doppelt.	F1h
	Das Kind ordnet jedem Objekt ein Zahlwort zu.	✓

1h Übungen

Thema	Objekten Zahlwörter zuordnen
Ziel	Das Kind kann beim Zählen jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen.
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014a) Zahlen auf dem Bauernhof, Seiten 24/25
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 1 (Wittmann & Müller, 2002) Abräumen, Seite 13 Zähl doch mal, Seiten 16/17
Lehrmittel	
Lehrmittel	

F1h Förderung

Thema	Objekten Zahlwörter zuordnen
Ziel	Das Kind kann beim Zählen jedem Objekt ein Zahlwort zuordnen.
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none">• Im Alltag Gegenstände zählen• Schöne, ansprechende Gegenstände zählen• In Werbungen etc. Zählbilder suchen• Herstellung von Zählheften
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Arbeitsschachteln füllen, Seite 4 Arbeitsplätze einrichten, Seite 5

1i Zahl und Variable

Thema	Objekte während dem Zählen ordnen	
Ziel	Das Kind kann Objekte während dem Zählen ordnen, zum Beispiel zur Seite schieben.	
Hintergrund	Um Anzahlen bestimmen zu können, muss das Kind jedes einzelne Objekt einer Menge zählen.	
Basis	Visuelle Wahrnehmung / Motorik / Raumorientierung / Strukturierungsfähigkeit	
LP 21	Bis zu 20 Elemente auszählen	
Umsetzung	Das Kind zählt unstrukturiert.	F1i
	Das Kind kann Objekte während dem Zählen ordnen.	✓

1i Übungen

Thema	Objekte während dem Zählen ordnen
Ziel	Das Kind kann Objekte während dem Zählen ordnen, zum Beispiel zur Seite schieben.
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Genügend für alle?, Seite 2 Abzählen: wie viele sind es?, Seite 7 Gegenstände zählen, Seite 27
Lehrmittel	MATHElino (Royer & Streit, 2010) Steine Zählen, Seite 36
Lehrmittel	
Lehrmittel	

Thema	Objekte während dem Zählen ordnen
Ziel	Das Kind kann Objekte während dem Zählen ordnen, zum Beispiel zur Seite schieben.
Ideen-sammlung	Ordnen und sortieren: <ul style="list-style-type: none">• Schöne, ansprechende Gegenstände zählen• Gegenstände zuordnen (zB eine Gabel zu einem Messer)• Gegenstände in entsprechende Schachtel legen• Ordnung in Durcheinander bringen: gleiche Gegenstände gehören zusammen
Ideen-sammlung	
Lehrmittel	

1k Zahl und Variable

Thema	Anzahlen bestimmen	
Ziel	Das Kind kann die Anzahl einer Menge bestimmen.	
Hintergrund	Um Objekte zu zählen, muss ein Kind erkennen, dass es durch die zuletzt genannte Zahl die Anzahl einer Menge bestimmen kann.	
Basis	Motorik / Strukturierungsfähigkeit	
LP 21	Bis zu 20 Elemente auszählen	
Umsetzung	Das Kind kann nach dem Zählen nicht die Anzahl nennen.	F1k
	Durch die zuletzt genannte Zahl wird die Anzahl bestimmt.	✓

1k Übungen

Thema	Anzahlen bestimmen
Ziel	Das Kind kann die Anzahl einer Menge bestimmen.
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014a) Blumen legen, Seiten 28/29
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 2 (Wittmann & Müller, 2014b) Zahlen im Park, Seiten 24/25
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 1 (Wittmann & Müller, 2002) Wie viele Spieler sind in einer Mannschaft?, Seiten 20/21
Lehrmittel	

Thema	Anzahlen bestimmen
Ziel	Das Kind kann die Anzahl einer Menge bestimmen.
Ideen- sammlung	Wie viele sind es? <ul style="list-style-type: none">• Gegenstände im Alltag zählen• Zählen und vergleichen von Mengen
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Wie oft geschieht es?, Seite 8 Bewegungen, Seite 18 Klänge und Geräusche, Seite 19 Berührungen, Seite 20 Material inventarisieren, Seite 29

1m Zahl und Variable

Thema	Zahlengrösse unterscheiden	
Ziel	Das Kind kann bei zwei genannten Zahlen bestimmen, welche die Grössere ist.	
Hintergrund	Um zum Beispiel zu bestimmen, welche Menge mehr Objekte hat, muss ein Kind erkennen können, welches die grössere Zahl ist.	
Basis	Auditive Wahrnehmung und Speicherung / Wesentliches von Unwesentlichem Unterscheiden können.	
LP 21	Zahlpositionen vergleichen	
Umsetzung	Das Kind kann einzelne Zahlenwörter nicht unterscheiden.	F1m
	Das Kind kann bei zwei Zahlen die Grössere bestimmen.	✓

1m Übungen

Thema	Zahlengrösse unterscheiden
Ziel	Das Kind kann bei zwei genannten Zahlen bestimmen, welche die Grössere ist.
Lehrmittel	MATHElino (Royer & Streit, 2010) Käferpaare bilden, Seite 40
Lehrmittel	
Lehrmittel	
Lehrmittel	

Thema	Zahlengrösse unterscheiden
Ziel	Das Kind kann bei zwei genannten Zahlen bestimmen, welche die Grössere ist.
Ideen-sammlung	<ul style="list-style-type: none">• Zahlwortreihe aufsagen• Zahlwortreihe darstellen (zB Würfelbilder, Muggelsteine)• Reihenfolgen darstellen (zB immer 1 mehr)• Unterschiedlich grosse Mengen bilden und auszählen
Ideen-sammlung	
Lehrmittel	

1n Zahl und Variable

Thema	Zahl zwischen zwei Zahlen bestimmen	
Ziel	Das Kind kann eine Zahl zwischen zwei Zahlen benennen.	
Hintergrund	Um flexibel Zählen zu können, muss sich ein Kind sicher im Zahlenraum von zum Beispiel 1 – 10 bewegen können.	
Basis	Visuelle und auditive Wahrnehmung / Flexibilität	
LP 21	Zahlpositionen vergleichen	
Umsetzung	Das Kind kann die ausgelassene Zahl nicht benennen.	F1n
	Das Kind kann die Zahl zwischen zwei Zahlen benennen.	✓

1n Übungen

Thema	Zahl zwischen zwei Zahlen bestimmen
Ziel	Das Kind kann eine Zahl zwischen zwei Zahlen benennen.
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014a) Versteckt – entdeckt, Seite 31
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 2 (Wittmann & Müller, 2004) Versteckt – entdeckt, Seite 18
Lehrmittel	
Lehrmittel	

Thema	Zahl zwischen zwei Zahlen bestimmen
Ziel	Das Kind kann eine Zahl zwischen zwei Zahlen benennen.
Ideen- sammlung	Welche Zahl fehlt? <ul style="list-style-type: none">• Beim Zählen eine Zahl überspringen• Mit Würfel Zahlenreihe legen, einen auslassen• Blitzlicht: Zwei Zahlenbilder mit Punkten zeigen
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Zählen mit verdeckten Zahlen, Seite 45

1o Zahl und Variable

Thema	Mengengrösse bestimmen	
Ziel	Das Kind kann bei Mengen bestimmen, welche mehr Objekte hat.	
Hintergrund	Um zu erkennen, dass die zB die Grösse der Objekte keinen Einfluss auf die Menge hat, muss ein Kind die Anzahl einer Menge bestimmen können.	
Basis	Visuelle Wahrnehmung / Alltagserfahrungen	
LP 21	Aussagen zu Anzahlen und Zahlpositionen überprüfen	
Umsetzung	Das Kind unterscheidet die Mengen anhand der Objektgrösse.	F1o
	Das Kind kann bei Mengen bestimmen, welche mehr Objekte hat.	✓

1o Übungen

Thema	Mengengrösse bestimmen
Ziel	Das Kind kann bei Mengen bestimmen, welche mehr Objekte hat.
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Mehr – gleich viel – weniger, Seite 6 Auszählen, Seite 8 Abstimmen, Seite 9 Punktebilder, Seite 40
Lehrmittel	
Lehrmittel	
Lehrmittel	

Thema	Mengengrösse bestimmen
Ziel	Das Kind kann bei Mengen bestimmen, welche mehr Objekte hat.
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none">• Mengen mit verschiedensten Objekten vergleichen• Mengen mit verschiedensten Objekten auszählen• Objekte an Kinder verteilen: wer hat mehr/ weniger?
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	MATHElino (Royer & Streit, 2010) Würfeln mit zwei oder mehr Würfeln, Seite 32 Mengen vergleichen, Seite 36 Käferkarten ordnen, Seite 40

1q Zahl und Variable

Thema	Mengen mit beliebigen Objekten	
Ziel	Das Kind kann Mengen mit beliebigen Objekten auszählen.	
Hintergrund	Um sich beim Zählen von Objekten lösen zu können, sollte ein Kind beliebige Objekte zählen können.	
Basis	Visuelle Wahrnehmung / Flexibilität / Strukturierungsfähigkeit	
LP 21	Anzahlen verschieden darstellen und anordnen	
Umsetzung	Das Kind kann sich beim Zählen nicht vom Gewohnten lösen.	F1q
	Das Kind kann Mengen mit beliebigen Objekten auszählen.	✓

1q Übungen

Thema	Mengen mit beliebigen Objekten
Ziel	Das Kind kann Mengen mit beliebigen Objekten auszählen.
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014a) Tierkarten sortieren, Seite 30
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 1 (Wittmann & Müller, 2002) Wie viele?, Seiten 18/19
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 2 (Wittmann & Müller, 2004) Zahlen im Park, Seiten 8/9
Lehrmittel	

Thema	Mengen mit beliebigen Objekten
Ziel	Das Kind kann Mengen mit beliebigen Objekten auszählen.
Ideen- sammlung	Zählansätze bieten: <ul style="list-style-type: none">• ZB wie viele Scheren und Leimstifte brauchen wir?• Wie viele Kinder haben im Mai Geburtstag?• Wie viele Arbeitsplätze müssen wir einrichten?
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Gegenstände auf Bildern zählen, Seite 28 Sich Gegenstände einprägen, Seite 28 Kartenspiele, Seite 39

1r Zahl und Variable

Thema	Mengen in beliebiger Anordnung	
Ziel	Das Kind kann Mengen in beliebiger Anordnung zählen.	
Hintergrund	Um Mengen strukturiert erfassen zu können, müssen Mengen in beliebiger Anordnung geordnet werden.	
Basis	Visuelle Wahrnehmung / Motorik / Raumorientierung / Flexibilität	
LP 21	Anzahlen mit verschiedenen angeordneten Elementen vergleichen.	
Umsetzung	Das Kind kann Mengen in beliebiger Anordnung nicht zählen.	F1r
	Das Kind kann Mengen in beliebiger Anordnung zählen.	✓

1r Übungen

Thema	Mengen in beliebiger Anordnung
Ziel	Das Kind kann Mengen in beliebiger Anordnung zählen.
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014a) Passende Pärchen, Seite 32 Plätze tauschen, Seite 33
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 1 (Wittmann & Müller, 2002) Blumen legen, Seiten 6/7 Häuser legen, 8/9
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 2 (Wittmann & Müller, 2004) Gribsch – Grabsch, Seite 11 Passende Pärchen, Seite 15
Lehrmittel	

Thema	Mengen in beliebiger Anordnung
Ziel	Das Kind kann Mengen in beliebiger Anordnung zählen.
Ideen- sammlung	In verschiedenen Darstellungsformen zählen: <ul style="list-style-type: none">• Punktemuster waagrecht und senkrecht• Punktmengen• Auf Bildern verschiedene Objekte suchen und zählen
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	MATHElino (Royer & Streit, 2010) Familienfest, Seite 40 Spiegelbild, Seite 40 Mustererkennung, Seite 40

1s Zahl und Variable

Thema	Strukturen bilden	
Ziel	Das Kind kann Strukturen in ungeordneten Mengen bilden.	
Hintergrund	Um Anzahlen strukturiert erfassen zu können, muss ein Kind in ungeordneten Mengen Strukturen erkennen können.	
Basis	Visuelle Wahrnehmung / Flexibilität / Strukturierungsfähigkeit	
LP 21	Unterschiedliche Anzahlen einander anpassen; Muster mit Anzahlen bilden, einprägen, abdecken, weiterführen	
Umsetzung	Das Kind kann ungeordnete Mengen nicht strukturieren.	F1s
	Das Kind kann Strukturen einer ungeordneten Menge erkennen.	✓

1s Übungen

Thema	Strukturen bilden
Ziel	Das Kind kann Strukturen in ungeordneten Mengen bilden.
Lehrmittel	MATHElino (Royer & Streit, 2010) Zahlenbilder nachlegen, Seite 32 Zahlenbilder weiterführen, Seite 32 Zahlenbilder erfinden, Seite 32
Lehrmittel	
Lehrmittel	
Lehrmittel	

Thema	Strukturen bilden
Ziel	Das Kind kann Strukturen in ungeordneten Mengen bilden.
Ideen- sammlung	Strukturen bilden: <ul style="list-style-type: none">• Mit verschieden farbigen Muggelsteinen• Mit Wendepunkten• 2er, 3er 5er Päckchen bilden• Würfelbilder auseinander nehmen, Strukturen anschauen
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	

1t Zahl und Variable

Thema	Anzahlen strukturiert erfassen	
Ziel	Das Kind kann eine Menge in kleinere Einheiten aufteilen und erfassen.	
Hintergrund	Um sich vom zählenden Rechnen zu lösen, ist die strukturierte Anzahlerfassung von zentraler Bedeutung.	
Basis	Visuelle Wahrnehmung / Raumorientierung / Strukturierungsfähigkeit	
LP 21	Fingerbilder von 1-10 spontan zeigen / Anzahlen bis 20 strukturiert darstellen	
Umsetzung	Das Kind zählt die Objekte einzeln.	F1t
	Das Kind kann Mengen strukturieren und erfassen	✓

1t Übungen

Thema	Anzahlen strukturiert erfassen
Ziel	Das Kind kann eine Menge in kleinere Einheiten aufteilen und erfassen.
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 1 (Wittmann & Müller, 2014a) Zahlen im Zoo, Seite 26 Eierzahlen in Vogelnestern, Seite 27 Tierkarten sortieren, Seite 30
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Gegenstände zählen, Seite 27
Lehrmittel	
Lehrmittel	

Thema	Anzahlen strukturiert erfassen
Ziel	Das Kind kann eine Menge in kleinere Einheiten aufteilen und erfassen.
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none">• Hände zeigen: Wie viele Finger zeigen sie?• Würfelaugen mit Plättchen strukturiert nachlegen
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 2 (Wittmann & Müller, 2004) Tierkinder zählen, Seite 12 Blütenblätter zählen, Seite 13 Zahlenkarten sortieren, Seite 14 Räder zählen, Seiten 16/17 Zählen im Supermarkt, Seiten 20/21

1u Zahl und Variable

Thema	Objektablösung	
Ziel	Das Kind kann sich beim Zählen von Objekten lösen.	
Hintergrund	Um schnell und sicher Rechnen zu können, muss sich ein Kind von Objekten lösen können.	
Basis	Reversibilität / Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden	
LP 21	Additionen und Subtraktionen mit Handlungen/Rechengeschichten/Bildern konkretisieren	
Umsetzung	Das Kind kann sich beim Zählen nicht von Objekten lösen.	F1u
	Das Kind kann imaginäre Objekte zählen.	✓

1u Übungen

Thema	Objektablösung
Ziel	Das Kind kann sich beim Zählen von Objekten lösen.
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Zählen in anderen Sprachen, Seite 46
Lehrmittel	MATHElino (Royar & Streit, 2010) Verdeckt würfeln mit mehreren Würfeln, Seite 32
Lehrmittel	
Lehrmittel	

Thema	Objektablösung
Ziel	Das Kind kann sich beim Zählen von Objekten lösen.
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none">• Wie viele Tage dauert es bis Weihnachten?• Bis zu deinem Geburtstag?• Wie viele Kuscheltiere hast du zu Hause?
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 2 (Wittmann & Müller, 2014b) Zahlen überall, Seite 26
Lehrmittel	Das kleine Zahlenbuch 2 (Wittmann & Müller, 2004) Zahlen überall, Seiten 2/3

1v Zahl und Variable

Thema	Bis 10 flexibel zählen	
Ziel	Das Kind kann von einer Zahl bis 10 vorwärts und rückwärts zählen.	
Hintergrund	Um sich sicher im Zahlenraum bewegen und einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen zu können, muss ein Kind flexibel zählen.	
Basis	Auditive Speicherung / Flexibilität / Reversibilität	
LP 21	Im Zahlenraum bis 20 flexibel zählen	
Umsetzung	Das Kind kann nicht zB von 5 bis 10 zählen.	F1v
	Das Kind zählt sicher im Zahlenraum bis 10.	✓

1v Übungen

Thema	Bis 10 flexibel zählen
Ziel	Das Kind kann von einer Zahl bis 10 vorwärts und rückwärts zählen.
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 2 (Wittmann & Müller, 2014b) Rot gegen Blau, Seite 23
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Von verschiedenen Startzahlen aus zählen, Seite 44
Lehrmittel	
Lehrmittel	

Thema	Bis 10 flexibel zählen
Ziel	Das Kind kann von einer Zahl bis 10 vorwärts und rückwärts zählen.
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none">• So weit wie möglich rückwärts zählen• In verschiedenen und alltäglichen Situationen zählen (im Kreis, beim Sammeln etc.)• Immer 1 weniger: Tage zum Geburtstage, bis Weihnachten etc.
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Rückwärts zählen, Seite 43 Rückwärts zählen mit dem Zahlenband, Seite 46

1w Zahl und Variable

Thema	In 2er-Schritten zählen	
Ziel	Das Kind kann in 2er-Schritten bis 10 zählen.	
Hintergrund	In Hinblick auf das Ziel vom Lehrplan 21, muss ein Kind in 2er-Schritten Zählen können.	
Basis	Auditive Wahrnehmung und Speicherung	
LP 21	In 2er-Schritten von 2 bis 20 vorwärtszählen.	
Umsetzung	Dem Kind gelingt das überspringen einzelner Zahlen nicht.	F1w
	Das Kind kann in 2er-Schritten bis 10 oder weiter zählen.	✓

1w Übungen

Thema	In 2er-Schritten zählen
Ziel	Das Kind kann in 2er-Schritten bis 10 zählen.
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Zählen in Gruppen, Seite 45
Lehrmittel	
Lehrmittel	
Lehrmittel	

Thema	In 2er-Schritten zählen
Ziel	Das Kind kann in 2er-Schritten bis 10 zählen.
Ideen-sammlung	<ul style="list-style-type: none">• Rhythmisch in 2er – Schritten zählen (laut/ leise)• Gruppeneinteilung in zwei Gruppen (1/2)• Im Kreis: Jedes zweite Kind darf...in die Pause/ Garderobe etc.
Ideen-sammlung	
Lehrmittel	

1x Zahl und Variable

Thema	Bis 20 unflexibel zählen	
Ziel	Das Kind kann bis 20 unflexibel zählen.	
Hintergrund	Um sich im Zahlenraum bis 20 sicher bewegen zu können, ist die Kenntnis der unflexiblen Zahlwortreihe bis 20 wichtig.	
Basis	Auditive Speicherung	
LP 21	Im Zahlenraum bis 20 flexibel zählen	
Umsetzung	Das Kind kann die Zahlwortreihe von 1-20 nicht korrekt aufsagen.	F1x
	Das Kind zählt sicher bis 20.	✓

1x Übungen

Thema	Bis 20 unflexibel zählen
Ziel	Das Kind kann bis 20 unflexibel zählen.
Hinweis	Siehe Karteikarte 1e <i>Zahlwortreihe bis 6</i>
Lehrmittel	Kinder begegnen Mathematik (Brandenberg et al., 2009) Vorwärts zählen, Seite 9
Lehrmittel	
Lehrmittel	
Lehrmittel	

Thema	Bis 20 unflexibel zählen
Ziel	Das Kind kann bis 20 unflexibel zählen.
Hinweis	Siehe Karteikarte 1e <i>Zahlwortreihe bis 6</i>
Ideen-sammlung	<ul style="list-style-type: none">• Immer wieder bis 20 zählen• Beim Spielen bis 20 zählen (Versteckspiel etc.)• In verschiedenen und alltäglichen Situationen bis 20 zählen (im Kreis, beim Sammeln etc.)
Ideen-sammlung	
Lehrmittel	

1y Zahl und Variable

Thema	Einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben	
Ziel	Das Kind kann einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen.	
Hintergrund	Um Additions- oder Subtraktionsaufgaben lösen zu können, muss sich ein Kind in allen vorher genannten Kompetenzbereichen sicher bewegen.	
Basis	Visuelle Wahrnehmung / Motorik / Flexibilität / Reversibilität / Emotionale Aspekte	
LP 21	Additionen und Subtraktionen mit Handlungen/Rechengeschichten/Bildern konkretisieren; Zeigen, wie gezählt wird	
Umsetzung	Dem Kind gelingt das Lösen von Additionen/ Subtraktionen nicht.	F1y
	Das Kind löst einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben.	✓

1y Übungen

Thema	Einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben
Ziel	Das Kind kann einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen.
Lehrmittel	Das Zahlenbuch Spiele zur Frühförderung 2 (Wittmann & Müller, 2014b) Rechenlied, Seite 31
Lehrmittel	MATHElino (Royer & Streit, 2010) Verschiebung von Anzahlen, Seite 36 Anzahl erkennen und selber verändern, Seite 40
Lehrmittel	
Lehrmittel	

Thema	Einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben
Ziel	Das Kind kann einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen.
Ideen- sammlung	<ul style="list-style-type: none">• Mit zwei Würfeln mit den Augenzahlen 1-3 würfeln und Anzahlen addieren• Immer 2 oder 5 Gegenstände einer Menge zusammenführen. Wie viele sind es insgesamt?• Einfache Rechengeschichten. Zum Beispiel: 4 Kinder sind es. Zwei werden krank. Wie viele sind gesund?
Ideen- sammlung	
Lehrmittel	MATHElino (Royer & Streit, 2010) Gesamte Augenzahl bestimmen, Seite 32 Verdeckt würfeln, Seite 32